

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum- Störung

Eignung von Sozialtrainings in Heilpädagogischen Schulen

Eingereicht von: Patrizia Lienhard
Begleitung: Rita Baumann
Datum der Abgabe: 4.12.2015

Abstract

Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung benötigen besondere Unterstützung zur Entwicklung ihrer sozialen Beziehungsfähigkeit. Eine mögliche Fördermassnahme sind Sozialtrainings, bei welchen die sozial-emotionalen Kompetenzen im geschützten Rahmen einer kleinen Gruppe geübt werden. Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern sich Sozialtrainings in der Unterrichtspraxis an Heilpädagogischen Schulen bewähren. Mittels Leitfadeninterviews werden vier Heilpädagoginnen zu ihren Erfahrungen in der Durchführung von Sozialtrainings befragt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass Sozialtrainings, die aus frei zusammensetzbaren Bausteinen bestehen und sich auf unterschiedliche Entwicklungsniveaus und Bedürfnisse anpassen lassen, gut geeignet sind. Grosse Lernfortschritte lassen sich besonders bei Schülerinnen und Schülern mit hohem Funktionsniveau beobachten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Tabellenverzeichnis.....	6
Abbildungsverzeichnis	7
Abkürzungsverzeichnis	8
1 Einleitung	9
1.1 Motivation.....	9
1.2 Persönliches Praxisbeispiel	10
2 Forschungsfragen und Hypothesen	11
2.1 Hauptfragestellung.....	11
2.2 Weitere Fragestellungen.....	12
3 Theoretischer Bezugsrahmen und Begriffsbestimmung	13
3.1 Sozialtrainingsprogramm	13
3.2 Autismus-Spektrum-Störung.....	14
3.2.1 Definition	14
3.2.2 Historischer Überblick.....	14
3.2.3 Diagnostik	16
3.2.4 Klassifikation	17
3.2.5 Epidemiologie	18
3.3 Sozial-emotionale Kompetenz	19
3.3.1 Konzepte zu emotionaler Kompetenz	19
3.3.2 Konzepte zu sozialer Kompetenz	22
3.3.3 Entwicklung der Emotionsregulation	23
3.4 ASS und sozial-emotionale Kompetenzen.....	25
3.4.1 Soziale Interaktion.....	25
3.4.2 Kommunikation und Sprache.....	26
3.4.3 Umgang mit Gefühlen	26
3.4.4 Spielverhalten	27
3.4.5 Repetitive Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen.....	27
3.5 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens.....	28
4 Bestehende Sozialtrainingsprogramme	29
4.1 KOMPASS	29
4.2 KONTAKT	30
4.3 SOSTA-FRA	32
4.4 SOKO-Autismus.....	33

4.5	TOMTASS.....	34
4.6	Praxismodell der Emotions- und Selbst-Bewusstseinsförderung	36
4.7	Sozialtraining der HPS Zürich.....	37
4.8	Pankower Sozialtrainingsgruppen	38
4.9	Münchener Sozialtraining für Menschen mit einer autistischen Behinderung	40
4.10	The Transporters	41
5	Forschungsmethodisches Vorgehen	43
5.1	Forschungsstrategie: Qualitative Forschung	43
5.2	Datenerhebung	44
5.2.1	Methoden der Datenerhebung	44
5.2.2	Theoretische Überlegungen zur Konstruktion des Interviews.....	45
5.2.3	Zugang zu Interviewpartnern	46
5.2.4	Auswahlkriterien.....	46
5.2.5	Durchführung der Interviews.....	46
5.2.6	Stichprobe.....	46
5.3	Datenaufbereitung	47
5.3.1	Aufzeichnung und Transkription	47
5.4	Datenauswertung.....	48
5.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse	48
5.4.2	Strukturierende Inhaltsanalyse.....	48
5.4.3	Deduktives Kategoriensystem	49
5.4.4	Kodierleitfaden	50
5.4.5	Paraphrasierung	51
5.5	Zusammenfassung des forschungsmethodischen Vorgehens	52
6	Darstellung der Ergebnisse.....	53
6.1	Kategorie Sozialförderprogramme	53
6.1.1	Verwendete Programme	53
6.1.2	Bekannte Programme	53
6.1.3	Individuelle Anpassungen resp. Umsetzungsideen	53
6.1.4	Methoden	54
6.1.5	Materialien	54
6.1.6	Bedingungen.....	55
6.2	Kategorie Schülerinnen und Schüler	55
6.2.1	Lernfortschritte	55
6.2.2	Reaktionen.....	56
6.3	Kategorie Konzept	56
6.3.1	Vorgaben	56

6.3.2	Einfluss auf Umsetzung der sozial-emotionalen Förderung.....	57
6.4	Kategorie fehlende Verbalsprache.....	57
6.4.1	Anpassungen an Sprachkompetenz	57
6.4.2	Hilfsmittel	58
6.5	Zusammenfassung der Ergebnisse	59
7	Diskussion.....	60
7.1	Interpretation.....	60
7.1.1	Kategorie Sozialtrainingsprogramme.....	60
7.1.2	Kategorie Schülerinnen und Schüler.....	61
7.1.3	Kategorie Konzept	62
7.1.4	Kategorie fehlende Verbalsprache.....	63
7.2	Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen	64
7.2.1	Beantwortung der Hauptfrage	64
7.2.2	Beantwortung der Unterfrage 1.....	65
7.2.3	Beantwortung der Unterfrage 2.....	66
7.3	Diskussion der Forschungsmethode.....	67
7.4	Zusammenfassung der Diskussion.....	67
8	Schlussteil.....	69
8.1	Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis	69
8.2	Ausblick.....	70
9	Literaturverzeichnis.....	71
9.1	Literatur.....	71
9.2	Internetquellen	73
10	Anhang.....	74
10.1	Datenerhebung	74
10.1.1	Kurzfragebogen per E-Mail.....	74
10.1.2	Leitfaden für die Erhebung der Interviews.....	75
10.2	Datenaufbereitung	77
10.2.1	Transkription Interview H1	77
10.2.2	Transkription Interview H2.....	86
10.2.3	Transkription Interview H3.....	92
10.2.4	Transkription Interview H4.....	103
10.3	Datenauswertung.....	111
10.3.1	Kodierleitfaden.....	111
10.3.2	Fundstellenbezeichnung und Paraphrasierung	113

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der ICD-10 und im DSM-IV (Amorosa, 2010e, S. 20)	17
Tabelle 2: Fertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (2002).....	19
Tabelle 3: Übersicht zu Komponenten emotionaler Kompetenz nach Denham (1998).....	20
Tabelle 4: Modell der sozialen Kompetenz (nach Caldarella und Merrell 1997; zitiert in Pfeffer, 2012, S. 13).....	22
Tabelle 5: Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt et al. (2001; zitiert in Koglin & Petermann, 2013, S. 21).....	23
Tabelle 6: Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit nach Petermann & Wiedebusch (2008, S. 79)	24
Tabelle 7: KOMPASS - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit ASS	29
Tabelle 8: KONTAKT	31
Tabelle 9: SOSTA-FRA	32
Tabelle 10: SOKO-Autismus.....	33
Tabelle 11: TOMTASS.....	35
Tabelle 12: Praxismodell der Emotions- und Selbst-Bewusstseinsförderung	36
Tabelle 13: Sozialtraining der HPS Zürich.....	37
Tabelle 14: Pankower Sozialtrainingsgruppen	39
Tabelle 15: Münchner Sozialtraining für Menschen mit einer autistischen Behinderung	40
Tabelle 16: The Transporters	41
Tabelle 17: Stichprobe.....	47
Tabelle 18: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden	50
Tabelle 19: Paraphrasierung	52

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Diagramm zur Wandlung des Autismusbildes in den letzten Jahrzehnten (nach Ulliana 2000; zitiert in Dodd, 2007, S. 4).....	16
Abbildung 2: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 32).....	21

Abkürzungsverzeichnis

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
HPS	Heilpädagogische Sonderschule
MST	Mittelstufe
OST	Oberstufe
PFADE	Programm zur Förderung Alternativer Denkstrategien
PECS	Picture Exchange Communication System
SuS	Schülerinnen und Schüler
TEACCH	Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped CHildren
UK	Unterstützte Kommunikation
UST	Unterstufe

1 Einleitung

"Beziehungserfahrungen sind von grundlegender Bedeutung für die gesamte menschliche Entwicklung. Sie sind die Basis für erlebte Lebensqualität. Menschliches Leben, menschliche Entwicklung sind ohne mitmenschliche Bezogenheit, ohne intensive Austauschprozesse von Beginn des Lebens an nicht möglich" (Haupt, 2006, S. 89). Dieses Zitat macht deutlich, dass der Mensch nur im Zusammensein mit anderen existieren und sich entwickeln kann. Der Wunsch nach sozialen Beziehungen, Liebe, Fürsorge und Gemeinschaft zählt zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen.

Für Menschen mit Autismus ist die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen nicht selbstverständlich. "Die Defizite im sozialen und kommunikativen Bereich hindern Autisten daran, funktionierende soziale und emotionale Beziehungen zu anderen einzugehen, da sie nicht fähig sind, die Gedanken, Empfindungen und Emotionen anderer zu erkennen und zu verstehen" (Dodd, 2007, S. 247). Die soziale Entwicklung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung verläuft grundlegend anders als die von neurotypischen Kindern. Sie erlernen sozial-emotionale Fähigkeiten nicht intuitiv, sondern benötigen dabei spezielle Unterstützung. Sozialtrainings sind eine Interventionsmöglichkeit, um die sozial-emotionalen Kompetenzen im geschützten Rahmen einer kleinen Gruppe zu fördern. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwiefern sich Sozialtrainings in separativen Settings bewähren. Dazu werden vier Heilpädagoginnen zu ihren Erfahrungen mit der Durchführung von Sozialtrainings befragt. Die Interviews werden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen und die daraus gewonnenen Daten auf der Grundlage des theoretischen Rahmens interpretiert, mit dem Ziel zu ergründen, inwiefern sich Sozialtrainings in separativen Settings als geeignet erweisen.

1.1 Motivation

Meine übergeordneten Ziele als Heilpädagogin sind die Selbstständigkeit und Partizipation meiner Schülerinnen und Schüler in der Gesellschaft. Um in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen teilhaben, mitwirken und mitentscheiden zu können, müssen meine Schülerinnen und Schüler viele Fähigkeiten erwerben. Sie müssen unter anderem lernen, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken, die Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen, Kompromisse zu schliessen und die sozialen Regeln anzuerkennen. Sozial kompetentes Handeln beinhaltet, dass man die eigenen Interessen mit der Anpassung an die soziale Umgebung vereinbaren kann. Damit meine Schülerinnen und Schüler möglichst positive Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen machen können, nimmt die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen einen wichtigen Stellenwert in meinem Unterricht ein.

Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung haben Mühe, sozial zu interagieren, zu kommunizieren, andere zu imitieren und fantasievoll zu spielen. Der Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen

und ihre Einflussnahme auf die Umwelt sind erschwert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Kinder mit ASS kein Interesse an der Interaktion mit ihren Mitmenschen haben. Sie erwerben sozial-emotionale Kompetenzen jedoch weniger intuitiv und benötigen deshalb spezielle Unterstützung. Mit dieser Arbeit möchte ich herausfinden, wie sich Sozialtrainingsprogramme in der Praxis bewähren, mehr über die spezifische Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS erfahren und dieses Wissen in meiner zukünftigen beruflichen Tätigkeit anwenden können.

1.2 Persönliches Praxisbeispiel

Als Klassenlehrerin in einer Heilpädagogischen Grundstufe war ich zu Beginn des letzten Schuljahres in der Situation, dass drei Kinder mit ASS in die Klasse eingetreten sind. Es handelte sich dabei um zwei Jungen und ein Mädchen. Alle drei waren schwer betroffen. Sie zeigten wenig Interesse an sozialer Interaktion, kommunizierten hauptsächlich über Körpersprache und hatten in vielen Situationen Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren. Da dies meine erste Erfahrung im Unterrichten von Kindern mit ASS war, stellte sich die Frage, ob ich an den Tagesstrukturen und der methodisch-didaktischen Umsetzung der Lerninhalte etwas ändern muss, um diesen Kindern eine angepasste Förderung zu bieten. Meinen Unterricht habe ich zeitlich und räumlich nach Elementen des TEACCH-Ansatzes strukturiert. Es stellte sich schnell heraus, dass sich die drei Kinder mit ASS auf diese Weise gut auf individuelle Arbeiten einlassen konnten und dabei erkennbare Fortschritte machten. Auch in der freien Spielsequenz konnten sie sich problemlos alleine mit einem selbst gewählten Spielzeug beschäftigen. Besonders anspruchsvoll waren Unterrichtssequenzen mit der ganzen Klasse, denn die Kinder mit ASS schienen dabei mehrheitlich mit sich selbst beschäftigt zu sein. Interesse an den anderen Schülerinnen und Schülern war kaum auszumachen. Ebenfalls herausfordernd empfand ich Momente, in denen die Kinder mit ASS traurig oder wütend waren. Die Schwierigkeit bestand darin, herauszufinden, warum die Kinder aufgebracht waren, da sie dies nicht selber ausdrücken konnten. Aus diesen persönlichen Erfahrungen entstand mein Bedürfnis, mich intensiver mit der sozial-emotionalen Förderung von Kindern mit ASS zu beschäftigen. Es ist mein persönliches Anliegen, aus dieser Arbeit heraus wesentliche didaktisch-methodische Erkenntnisse zu identifizieren, wie die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS im Unterricht umgesetzt werden kann.

2 Forschungsfragen und Hypothesen

Im ersten Abschnitt 2.1 wird die Herleitung der Hauptfragestellung beschrieben und begründet. Im darauf folgenden Abschnitt 2.2 folgt die Erläuterung von zwei weiteren Fragestellungen. Es werden zu jeder Fragestellung Hypothesen formuliert, welche auf Vorannahmen der Autorin beruhen.

2.1 Hauptfragestellung

Kinder mit ASS werden im Kanton Zürich sowohl integrativ wie auch separativ geschult. Auf Grund meiner persönlichen Erfahrung bei der Arbeit in einer Heilpädagogischen Sonderschule möchte ich den Fokus auf den separativen Bereich legen. Mein Interesse gilt dabei der Perspektive der Lehrpersonen, wobei ich genauer herausfinden möchte, wie andere Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von ASS betroffenen Kindern in separativen Settings gestalten. Speziell interessiert mich, welche Förderprogramme bekannt sind und welche verwendet werden. Dabei möchte ich den genauen Kontext ergründen, in dem die Förderung stattfindet. Ebenfalls möchte ich der Frage nachgehen, bei welchen Förderprogrammen positive Lerneffekte festgestellt werden konnten und was die Gründe dafür sind. Mein Forschungsinteresse führt mich zu folgender zentraler Fragestellung:

Inwiefern bewähren sich Sozialtrainingsprogramme in der Förderung von Kindern mit ASS in separativen Settings?

Hypothesen

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bevorzugen Sozialtrainingsprogramme, die flexibel auf verschiedene Entwicklungsniveaus der Schülerinnen und Schüler angepasst werden können.
- Die Bildung von Trainingsgruppen mit ähnlich stark beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern stellt eine Schwierigkeit dar.

2.2 Weitere Fragestellungen

Weiter möchte ich untersuchen, ob die spezifische Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern mit ASS in bestehenden Schulkonzepten festgehalten ist. Mich interessiert, welche Vorgaben in bestehenden Konzepten gemacht werden und welche Auswirkungen dies auf die Unterrichtsdurchführung hat. Aufgrund dieser Überlegungen möchte ich als erste Unterfrage folgender Fragestellung nachgehen:

Wie wirkt sich das Vorhandensein eines Konzepts für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen auf die Praxis aus?

Hypothesen

- Sozialtrainingsprogramme werden häufiger und konsequenter eingesetzt, wenn sie in Schulkonzepten festgehalten sind.
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bewerten die Festlegung auf bestimmte Sozialtrainingsprogramme positiv.

Die Sprachentwicklung nimmt eine zentrale Rolle im Erwerb von sozial-emotionalen Kompetenzen ein. Aus diesem Grund möchte ich herausfinden, in welcher Weise Sozialtrainingsprogramme auf die Sprachkompetenzen der Kinder eingehen. Es interessiert mich, welche sprachlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an den verschiedenen Sozialtrainings notwendig sind. Seitens der Lehrpersonen möchte ich untersuchen, wie sie auf Kinder ohne Verbalsprache eingehen und welche Anpassungen sie an ihrem Unterricht vornehmen. Aus diesen Gründen lautet meine zweite Unterfrage wie folgt:

Welche Unterschiede bestehen in der sozial-emotionalen Förderung und dem Einsatz von Sozialtrainingsprogrammen von ASS betroffenen Kindern mit und ohne Verbalsprache?

Hypothesen

- Für betroffene Kinder mit Verbalsprache bestehen mehr Sozialtrainingsprogramme.
- Betroffene Kinder ohne Verbalsprache können durch Unterstützte Kommunikation an Sozialtrainingsprogrammen teilnehmen.

3 Theoretischer Bezugsrahmen und Begriffsbestimmung

Die Ausführungen in diesem Kapitel verfolgen das Ziel, den theoretischen Bezugsrahmen der Thematik der vorliegenden Arbeit darzustellen. Im ersten Abschnitt 3.1 wird der Begriff "Sozialtrainingsprogramm" definiert. In Abschnitt 3.2 wird ein Überblick für die Phänomenologie Autismus-Spektrum-Störung gegeben. Abschnitt 3.3 beschreibt Konzepte der sozial-emotionalen Kompetenzen. Im darauf folgenden Abschnitt 3.4 wird aufgezeigt, welche spezifischen Schwierigkeiten Menschen mit ASS in den sozial-emotionalen Kompetenzen aufweisen. Im abschliessenden Abschnitt 3.5 wird der theoretische Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit kurz zusammengefasst.

3.1 Sozialtrainingsprogramm

In der Literatur lassen sich verschiedene Synonyme für den Begriff Sozialtrainingsprogramm finden. So ist unter anderem vom "Training sozialer Fertigkeiten", "Sozialem Kompetenztraining", "Sozialtraining", "Sozialförderprogramm" oder "Sozialem Lernprogramm" die Rede. Inhaltlich haben diese Programme jedoch dasselbe Ziel, nämlich den Aufbau sozialer Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten sowie die Verbesserung der Selbstständigkeit im alltäglichen Leben. Damit wird langfristig die soziale Integration und Lebensqualität von autistischen Menschen unterstützt (Herbrecht & Bölte, 2009). Der grösste Teil der Trainingsansätze wurde für Kinder und Jugendliche entworfen und wird als Gruppentherapie durchgeführt. Der Vorteil gegenüber der Einzeltherapie liegt darin, Fertigkeiten unmittelbar in einer strukturierten und überschaubaren sozialen Gruppe zu erlernen und einzuüben (ebd.). Die Autoren Krasny, Williams, Provencal und Ozonoff (2003) nennen folgende Inhalte, die Sozialtrainings auszeichnen:

- Kontaktgestaltung
- Gesprächsführung
- Gestaltung von Spielen und Freundschaften
- Emotionswahrnehmung
- Soziales Problemlösen

Laut Krasny et al. (2003) zeichnen sich Sozialtrainingsprogramme für Menschen mit ASS methodisch durch einen hohen Grad an Strukturierung und der Regelmässigkeit der Abläufe aus. Damit unterstützen sie den Denk- und Lernstil von autistischen Menschen, welche Mühe haben, Zusammenhänge zu erkennen und deswegen Veränderungen fürchten (Dodd, 2007). Weiter nennen sie die Visualisierung der Trainingsinhalte in möglichst konkreter Form als wichtiges Unterrichtsprinzip, da Menschen mit ASS visuelle Stimuli besser verstehen als auditive. Um den Teilnehmern positive Erfahrungen im Zusammensein mit anderen Menschen zu ermöglichen, ist

zudem auf die Schaffung einer unterstützenden Gruppenatmosphäre sowie die Förderung des Selbstwertgefühls jedes Einzelnen zu achten (Krasny et al., 2003).

3.2 Autismus-Spektrum-Störung

In Abschnitt 3.2.1 wird der Begriff Autismus geklärt und im darauf folgenden Abschnitt 3.2.2 ein historischer Überblick über die Forschung im Bereich Autismus-Spektrum-Störung gegeben. Danach folgt eine Beschreibung der Diagnostik (3.2.3), Erläuterungen zur Klassifikation (3.2.4) sowie Angaben zur Epidemiologie (3.2.5).

3.2.1 Definition

Bei Autismus handelt es sich um eine neurologische Entwicklungsstörung, welche die Verarbeitung von Informationen im zentralen Nervensystem betrifft. Die zentralen Merkmale von Autismus sind Beeinträchtigungen in der Kommunikation, in der sozialen Beziehungsaufnahme, repetitive, stereotype Verhaltensweisen und ungewöhnliche Reaktionen auf sensorische Reize (Dodd, 2007). Da die Störung bei Kindern und Erwachsenen in unterschiedlicher Ausprägung auftreten kann, hat sich der Begriff Autismus-Spektrum-Störung etabliert (ebd.). Da bisher keine Heilung möglich ist, spricht man von einer lebenslangen Behinderung. Gleichwohl entwickeln sich Menschen mit Autismus ihr ganzes Leben lang weiter, wobei sie viele beeindruckende Verbesserungen in einer Vielzahl von Fertigkeiten zeigen (ebd.).

3.2.2 Historischer Überblick

Der Begriff "Autismus" stammt vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler (1857-1939), mit welchem er ein Symptom von schizophrenen Erkrankungen beschreibt. Er verstand unter dem Begriff Autismus einen egozentrischen Rückzug in sich selbst und die eigene Gedankenwelt, bei gleichzeitigem Abschied von der Aussenwelt (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2008). Im Jahre 1908 beschreibt der Pädagoge Theodor Heller Kinder, welche im Alter von drei bis vier Jahren nach einer anfänglich unauffälligen Kindheit in ihrer Entwicklung abrupt und ausgeprägt regredierten (ebd.). Diese Regression und das damit verbundene Syndrom wurden als "Heller'sche Demenz" bezeichnet. Den Publikationen Hellers wurde jedoch wenig Beachtung geschenkt (ebd.).

In den 40er Jahren beschrieben der austro-amerikanische Kinderarzt Leo Kanner (1896-1981) und der österreichische Arzt Hans Asperger (1906-1980) ohne gegenseitige Kenntnis ihrer Arbeiten Fälle von Patienten mit auffälligem Sozialverhalten und Problemen der interpersonalen Kommunikation (ebd.). Betrachtet man die beschriebenen diagnostischen Kriterien von Kanner und Asperger genauer, wird ersichtlich, dass Kanner den frühkindlichen Autismus beschrieb, während Asperger das später nach ihm benannte Asperger-Syndrom identifiziert hat.

In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden emotionale Ursachen als Grund von Autismus angesehen (Dodd, 2007). So wurde über lange Zeit der Begriff "Childhood Schizophrenia" verwendet, obwohl

sowohl Kanner als auch Asperger die Störung als ein Krankheitsbild beschrieben, das sich klar von der kindlichen Schizophrenie abhebt (Amorosa, 2010b). 1966 verfasste Andreas Rett, ein Wiener Sozialmediziner und Heilpädagoge, eine Arbeit über eine Gruppe von Mädchen, die während den ersten drei Lebensjahren regressive Symptome wie autistische Verhaltensweisen, Verlust der Sprache, epileptische Anfälle, Bewegungstereotypien und Gangstörungen in ihrer Entwicklung aufzeigten (Poustka et al., 2008).

In den siebziger Jahren schrieb man die Störung biologischen Ursachen zu. Für den Einfluss genetischer Faktoren sprachen Untersuchungen an Geschwistern, dem Vergleich eineiiger und zweieiiger Zwillinge und molekulargenetische Untersuchungen (ebd.). Die Theorien wandten sich dabei einem verhaltensbezogenen Ansatz zu, bei dem der strukturierte Unterricht im Mittelpunkt stand (Dodd, 2007). So beschrieb Lovaas 1973 Erfolge mit der Verhaltenstherapie bei zwanzig Kindern (Amorosa, 2010b). In den 1980er Jahren verwendeten Wing und Gould als Erste den Begriff der "Triade von Beeinträchtigungen", um Kinder mit Autismus zu beschreiben (ebd.). Folgende Beeinträchtigungen fassten sie unter dem Begriff "Autismus-Triade" als die zentralen Merkmale des Autismus zusammen:

- eine Beeinträchtigung der **sozialen Interaktion** - die Art und Weise, wie eine Person sich auf andere Menschen, Objekte und Ereignisse bezieht und mit ihnen interagiert.
- eine Beeinträchtigung der **sozialen Kommunikation** - dazu gehören alle Aspekte der Kommunikation, einschliesslich das Verstehen sowie die Verwendung verbaler und nonverbaler Kommunikationsmittel, um mit anderen Personen zu interagieren und kommunizieren.
- eine Beeinträchtigung der **sozialen Phantasie** - geringes Abstraktionsvermögen, eingeschränkte Spielfähigkeit, gegenständliches Denken, starkes Bedürfnis nach Konstanz, eingeschränktes Interesse und repetitives, sich stereotyp wiederholendes Verhalten (Dodd, 2007).

Lorna Wing übersetzte 1981 das Werk Aspergers ins Englische und beschrieb eigene Fälle dazu. Dadurch wurde das Syndrom international bekannt (Poustka et al., 2008). 1988 erweiterte Wing den Begriff "Autismus-Triade" auf das "autistische Kontinuum" und korrigierte diesen Begriff 1996 nochmals zum "Autismus-Spektrum" (Dodd, 2007). Der Begriff Autismus-Spektrum hat sich bis heute gehalten, weil die spezifischen Merkmale von Autismus in einer Vielzahl von Kombinationen auftreten und in einem breiten Spektrum von leicht bis schwer reichen können (ebd.). Seit den 1990er Jahren hat sich der Schwerpunkt der Forschung weg von neuropsychologischen Untersuchungen hin zu den spezifischen Denk- und Lernstilen autistischer Kinder und Erwachsener sowie den Interventionen, um diesen Stilen entgegenzukommen, verschoben (ebd.). Zurzeit richtet sich das Hauptinteresse auf die soziale Natur der zentralen Beziehungen. Deswegen befasst sich die gegenwärtige Forschung mit Störungen der Theorie of Mind und mit Problemen der geteilten Aufmerksamkeit (ebd.). Zudem erfahren sensorische Überempfindlichkeit, kognitive Aspekte und die Beeinträchtigung der Empathie vermehrt Beachtung bei der Entwicklung erfolgreicher Interventionsstrategien (ebd.).

Abbildung 1 stellt den Wandel der im Fokus der Forschung stehenden Aspekte der Autismus-Spektrum-Störungen dar:

Abbildung 1: Diagramm zur Wandlung des Autismusbildes in den letzten Jahrzehnten (nach Ulliana 2000; zitiert in Dodd, 2007, S. 4)

3.2.3 Diagnostik

Die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung beruht auf der Interpretation der beobachteten und berichteten Verhaltensweisen einer Person (Dodd, 2007). Autismus-Spektrum-Störungen sind komplexe Krankheitsbilder, bei denen neben den unter Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Kernsymptomen oft komorbide Symptome auftreten (Noterdaeme, 2010). Dies können neben psychischen Symptomen wie Konzentrationsstörungen, Aggressivität, selbstverletzendem Verhalten, Enuresis, Enkopresis, Essstörungen und Schlafproblemen auch neurologische Probleme sein. Menschen mit ASS sind häufig auch kognitiv beeinträchtigt. In einigen Fällen kann die Störung zudem mit genetischen Symptomen einhergehen (ebd.).

3.2.4 Klassifikation

Die Störungen des autistischen Spektrums werden entweder nach der International Classification of Diseases (ICD-10, WHO 2012) der Weltgesundheitsorganisation oder dem Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV, APA 1994) unter dem Begriff "Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84)" bzw. "Pervasive Development Disorders (299)" in die Gruppe der Entwicklungsstörungen eingeordnet (Dodd, 2007). Die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen beschreibt die ICD-10 folgendermassen: "Diese Gruppe von Störungen ist durch qualitative Beeinträchtigungen in gegenseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten charakterisiert. Diese qualitativen Abweichungen sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal der betroffenen Person" (ICD-10, WHO 2012). Eine weitere Voraussetzung für die Diagnose einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist der Krankheitsbeginn in der Kindheit (Amorosa, 2010e). Der Oberbegriff "tiefgreifende Entwicklungsstörung" wurde ursprünglich eingeführt, um eine Diagnose für Menschen zu ermöglichen, die viele Merkmale des Autismus-Spektrums aufweisen, jedoch nicht alle Diagnostikkriterien erfüllen (Dodd, 2007). Zum Begriff Autismus-Spektrum-Störung wird das Asperger-Syndrom, die autistische Störung (auch frühkindlicher Autismus oder Kanner-Syndrom) und der Atypische Autismus gezählt (ebd.).

Die Einteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nach ICD-10 und DSM-IV in Untergruppen wird in Tabelle 1 dargestellt:

Tabelle 1: Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der ICD-10 und im DSM-IV (Amorosa, 2010e, S. 20)

ICD-10	DSM-IV
Frühkindlicher Autismus F84.0	Autistic Disorder 299.0
Atypischer Autismus F84.1	Pervasive developmental Disorder not otherwise specified (PDD-NOS) 299.80
Rett-Syndrom F84.2	Rett's Disorder 299.80
Andere desintegrative Störungen des Kindesalters F84.3	Childhood Disintegrative Disorder 299.10
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Stereotypien F84.4	
Asperger-Syndrom F84.5	Asperger disorder 299.80
Sonstige tief greifende Entwicklungsstörung F84.8	Pervasive developmental Disorder not otherwise specified (PDD-NOS) 299.80
Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet F84.9	Pervasive developmental Disorder not otherwise specified (PDD-NOS) 299.80

3.2.5 Epidemiologie

Die Häufigkeit für die Autismus-Spektrum-Störung wird in neueren Untersuchungen mit 6,5/1000 angegeben (Amorosa, 2010a). Es liegt demnach bei einem von 150 Kindern eine Autismus-Spektrum-Störung vor, damit handelt es sich nicht mehr um eine selten auftretende Störung. Die Auftretenswahrscheinlichkeit des frühkindlichen Autismus liegt bei 1-4/1000 Kindern (ebd.). In allen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass Knaben häufiger betroffen sind als Mädchen. Die Angaben variieren jedoch von 1,33:1 bis zu 16,0:1 (ebd.). Im Vergleich zu älteren Zahlen lässt sich eine Zunahme der Diagnose feststellen. Dies hängt mit veränderten Definitionen in der Klassifikation, einer früheren und besseren Diagnostik und sozialrechtlichen Veränderungen zusammen und entspricht nicht einer tatsächlichen Zunahme der Erkrankungen (ebd.).

3.3 Sozial-emotionale Kompetenz

Die soziale Kompetenz ist eng mit der emotionalen Kompetenz verwoben (Pfeffer, 2012). So bildet der Umgang mit den eigenen und den Gefühlen anderer die Grundlage für die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen (ebd.). In diesem Kapitel werden Konzepte sozial-emotionaler Kompetenz vorgestellt, welche die dimensionale Grundlage für die vorliegende Arbeit bilden. Im folgenden Abschnitt 3.3.1 wird der Begriff "emotionale Kompetenz" definiert und zwei Konzepte zu emotionaler Kompetenz vorgestellt. In Abschnitt 3.3.2 wird auf zwei Konzepte zu sozialer Kompetenz eingegangen. Abschliessend wird die Entwicklung der Emotionsregulation, welche von verschiedenen Autoren als Schlüsselkompetenz bezeichnet wird, in Abschnitt 3.3.3 genauer erläutert.

3.3.1 Konzepte zu emotionaler Kompetenz

"Gefühle werden meist in einem sozialen Kontext und mit einer kommunikativen Absicht ausgedrückt, wobei durch den Emotionsausdruck soziale Signale an andere Personen weitergegeben und zurückgewonnen werden" (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 14). Diese emotionale Kommunikation umfasst verschiedene Fertigkeiten im Umgang mit Gefühlen, welche zusammengefasst als emotionale Kompetenz bezeichnet werden (ebd.). Saarni (2002) beschreibt die Schlüsselfertigkeiten der emotionalen Kompetenz einer Person im Kontext der sozialen Interaktion (Tabelle 2). Diese Fertigkeiten werden im Entwicklungsverlauf erworben und sind stark sozial-kulturell geprägt (ebd.).

Tabelle 2: Fertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (2002)

Fertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (2002)

1. Die Fähigkeit, sich seinem eigenen emotionalen Zustand bewusst zu sein.

Dies schliesst Wissen darüber mit ein, dass man mehrere, widerstrebende Emotionen gleichzeitig erleben kann sowie die Bewusstheit, dass man sich seines Gefühlsempfindens aufgrund innerpsychischer Prozesse nicht immer bewusst ist.

2. Die Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und zu verstehen.

Mit dieser Fähigkeit werden Emotionen, die sich aus der Situation oder aus dem Ausdrucksverhalten anderer Personen ergeben, erkannt.

3. Die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren.

Dies schliesst die Kenntnis des in der jeweiligen Kultur gebräuchlichen Emotionsvokabulars ein.

4. Die Fähigkeit, auf das emotionale Erleben anderer Menschen empathisch einzugehen.

Diese Fähigkeit ermöglicht, am emotionalen Erleben anderer Personen Anteil zu nehmen.

5. Die Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck.

Hierzu zählt die Erkenntnis, dass das emotionale Ausdrucksverhalten anderer Personen nicht mit ihren erlebten Emotionen übereinstimmen muss. Weiter beinhaltet dieser Punkt die Fähigkeit, den Einfluss des eigenen emotionalen Ausdrucksverhaltens auf andere abschätzen zu können und ihn bei der Selbstpräsentation strategisch zu berücksichtigen.

6. Die Fähigkeit, mit aversiven oder belastenden Emotionen und Stresssituationen umzugehen.

Dies schliesst den Einsatz von Selbstregulationsstrategien ein, mit denen die Dauer und Intensität negativer Emotionen verringert werden können.

7. Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein.

Dies beinhaltet das Wissen darüber, dass soziale Beziehungen zu anderen Personen von der Art und Weise geprägt sind, in der über Emotionen kommuniziert wird.

8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit.

Diese Fähigkeit ermöglicht es, in sozialen Interaktionen bei anderen Personen erwünschte Reaktionen hervorzurufen.

Auch Denham (1998) benennt Komponenten emotionaler Kompetenz, welche den Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation betreffen. Je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes können einige Schlüsselfähigkeiten bereits vorhanden sein, während sie in anderen Bereichen noch nicht entwickelt sind (Petermann & Wiedebusch, 2008). Die Komponenten emotionaler Kompetenz nach Denham (1998) sind in Tabelle 3 dargestellt:

Tabelle 3: Übersicht zu Komponenten emotionaler Kompetenz nach Denham (1998)

Komponenten emotionaler Kompetenz nach Denham (1998)
<p>Im Emotionsausdruck</p> <ul style="list-style-type: none"> • Äussern von nonverbalen emotionalen Mitteilungen durch Gesten • Zeigen von empathischem Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer • Zeigen von selbstbezogenen Gefühlen • Kontrolle von sozial missbilligten Gefühlen, indem Erleben und Ausdruck von Emotionen voneinander getrennt werden
<p>Im Emotionsverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterscheidung von eigenen Gefühlszuständen • Unterscheidung von Gefühlszuständen anderer Personen • Emotionsvokabular bei der Kommunikation über Gefühle einsetzen können
<p>In der Emotionsregulation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewältigung negativer Gefühle • Bewältigung positiver Gefühle

Die grundlegenden emotionalen Kompetenzen entwickeln Kinder während den ersten sechs Lebensjahren (ebd.). Dabei beginnt die Entwicklung der verschiedenen emotionalen Fertigkeiten zwar auf verschiedenen Altersstufen, verläuft jedoch zeitlich parallel und beeinflusst sich gegenseitig. Bei der Entwicklung des Emotionsausdrucks wird zwischen den primären und den sekundären Emotionen unterschieden (ebd.). Die primären Emotionen entwickeln sich aus dem bipolaren Erleben (Distress versus Zufriedenheit) von Neugeborenen und lassen sich ab dem dritten Lebensmonat beobachten. Zu den primären Emotionen gehören Basisemotionen wie Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst, Überraschung und Interesse. Die sekundären Emotionen werden auch selbstbezogene, soziale Emotionen genannt und entwickeln sich ab dem Ende des zweiten Lebensjahres. Es werden Stolz, Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit und Empathie zu den sekundären Emotionen gezählt (ebd.). Die Voraussetzung für das Erleben der sekundären Emotionen ist, dass das Kind sich selbst bewusst und

zur Selbstreflexion fähig ist. Für das Erleben von Stolz, Scham und Schuld muss das Kind darüber hinaus sozial anerkannte Verhaltensstandards und -regeln kennen, das eigene Verhalten zu diesen Regeln in Beziehung setzen sowie sich selbst die Verantwortung für das erfolgreiche resp. fehlende Einhalten dieser Regeln zuschreiben. Abbildung 2 stellt die emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren dar:

Abbildung 2: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 32)

3.3.2 Konzepte zu sozialer Kompetenz

In der Literatur sind unterschiedliche Definitionen und Konzepte sozialer Kompetenz zu finden. Die Gemeinsamkeit dieser Konzepte besteht laut Kanning (2009) darin, dass soziale Kompetenzen in Zusammenhang mit zwischenmenschlichen Interaktionen stehen. Nach seiner Definition gilt ein Verhalten als sozial kompetent, welches einen Ausgleich der Interessen der beteiligten Personen herzustellen versucht (Kanning, 2002). Eine Person handelt dann sozial kompetent, wenn sie die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen mit der Anpassung an die soziale Umgebung vereinbaren kann (ebd.). Sozial kompetentes Verhalten wird also immer auch von der Situation und den beteiligten Personen mitbestimmt. "Was als sozial kompetent bewertet wird, hängt immer auch von den Interessen der Person in einer bestimmten Situation und - aus einer allgemeinen Perspektive - von den jeweils herrschenden Massstäben (Normen und Werten) einer Umgebung ab" (Pfeffer, 2012, S. 13). Diese Aussage von Pfeffer macht klarer, warum es so vielfältige Definitionen von sozialer Kompetenz gibt.

Ein äusserst relevantes Konzept für die Arbeit mit Schulkindern ist die Beschreibung der sozialen Kompetenz von Caldarella und Merrell (1997; zitiert in Pfeffer, 2012, S. 13). Die Autoren beschreiben die soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen in fünf Fähigkeitsbereichen, welche in Tabelle 4 dargestellt sind:

Tabelle 4: Modell der sozialen Kompetenz (nach Caldarella und Merrell 1997; zitiert in Pfeffer, 2012, S. 13)

Modell der sozialen Kompetenz nach Caldarella und Merrell	
Fähigkeitsbereiche	Beispiele
Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen	Fähigkeiten der sozialen Perspektivenübernahme Andere wahrnehmen Anderen helfen Andere loben
Selbstmanagement-Kompetenzen	Die eigenen Gefühle "managen" Ärger kontrollieren Konflikte bewältigen
Kognitive Kompetenzen	Der Anweisung der Erzieherin, der Eltern oder der Lehrkraft folgen können Zusammenhänge verstehen Um Hilfe bitten
Kooperative Kompetenzen	Normen in der Gemeinschaft erkennen Soziale Regeln anerkennen Angemessen auf konstruktive Kritik reagieren
Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsvermögen	Ein Gespräch beginnen Ein Bedürfnis äussern Darauf bestehen, dass man gehört wird Freundschaften schliessen

Die enge Verbindung sozialer und emotionaler Kompetenz ist im Konzept der affektiven sozialen Kompetenz von Halberstadt, Denham und Dunsmore (2001; zitiert in Koglin & Petermann, 2013, S. 21) zusammengefasst. Die Autoren stellen die Interaktion zwischen zwei Menschen in den Mittelpunkt. Das Konzept der affektiven sozialen Kompetenz umfasst folgende Fertigkeiten, welche in Tabelle 5 dargestellt sind:

Tabelle 5: Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt et al. (2001; zitiert in Koglin & Petermann, 2013, S. 21)

Bewusstheit

sich der eigenen Gefühle oder denen des Anderen bewusst zu sein oder darüber, dass eigene Gefühle anderen mitgeteilt werden.

Identifikation von Gefühlen

eigene Gefühle identifizieren, Interpretationen der Gefühle anderer oder die anderen mitzuteilenden eigenen Gefühle identifizieren.

Abstimmung mit der Situation

Eigene Gefühle in der Interaktion und vor dem Hintergrund von Darbietungsregeln verstehen.

Mit eigenen Emotionen und denen des Interaktionspartners in der Kommunikation angemessen umgehen

Regulation eigener Emotionen, eigene Emotionen angemessen mitteilen und auf die des Interaktionspartners eingehen.

Die von Halberstadt et al. (ebd.) beschriebenen Fertigkeiten entwickeln sich in einer hierarchischen Stufenfolge. Zunächst entwickeln Kinder Bewusstheit, d.h., sie erleben ihre eigenen Gefühle und lernen, dass in der Interaktion mit anderen Personen Gefühle gesendet und empfangen werden (ebd.). Danach lernen Kinder Gefühle zu identifizieren, sie auf die soziale Situation abzustimmen und schliesslich auch sie zu regulieren (ebd.). Das Konzept der affektiven sozialen Kompetenzen gibt durch seine hierarchische Strukturierung wichtige Hinweise, wie Kinder in der sozial-emotionalen Entwicklung gefördert werden können.

3.3.3 Entwicklung der Emotionsregulation

Die Emotionsregulation wird von mehreren Autoren als Schlüsselfertigkeit für sozial kompetentes Handeln genannt (Petermann & Wiedebusch, 2008; Holodynski & Friedlmeier, 2006, Denham, 1998). Aus diesem Grund wird an dieser Stelle genauer auf die Entwicklung der unterschiedlichen Regulationsstrategien eingegangen.

Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation setzt sich aus der physiologischen Reaktivität und der Verfügbarkeit von Regulationsstrategien zusammen (Petermann & Wiedebusch, 2008). Mit der physiologischen Reaktivität ist die Stressanfälligkeit beim Erleben spezifischer Emotionen gemeint. So bestehen von Mensch zu Mensch genetisch bedingte Unterschiede in der Schwelle der Erregbarkeit und der Intensität der emotionalen Erfahrung (ebd.). Die Entwicklung von Regulationsstrategien

beginnt bereits im ersten Lebensjahr, wobei im Säuglings- und Kleinkindalter die Eltern die Rolle der Koregulatoren übernehmen. Mit zunehmendem Alter lernen die Kinder verschiedene Regulationsstrategien anzuwenden und ihre Emotionen zunehmend selbstständig zu regulieren. Ein wichtiger Entwicklungsschritt ist dabei der Erwerb von Sprache und kommunikativen Fähigkeiten. Befunde zeigen, dass es Kindern, welche über ein differenziertes Emotionswissen verfügen, besser gelingt, ihre eigenen Emotionen zu regulieren und auf die Emotionen anderer zu reagieren (ebd.). Tabelle 6 stellt eine Zusammenfassung der Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit dar:

Tabelle 6: Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit nach Petermann & Wiedebusch (2008, S. 79)

Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit
<p>Interaktive Regulationsstrategien</p> <p>Säuglinge und Kleinkinder: eigenständig Kontakt mit Bezugspersonen aufnehmen, welche die Bewältigung der emotionsauslösenden Situation unterstützen.</p> <p>Kinder im Vorschulalter: Unterstützung bei Eltern oder Gleichaltrigen suchen.</p>
<p>Aufmerksamkeitslenkung</p> <p>Die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit von der Erregungsquelle abzuwenden oder auf etwas anderes zu lenken.</p>
<p>Selbstberuhigungsstrategien</p> <p>Säuglinge und Kleinkinder: selbstberuhigende Verhaltensweisen wie Saugen oder Schaukeln ausführen.</p> <p>Kinder im Vorschulalter: beruhigende Verhaltensrituale oder Selbstgespräche</p>
<p>Rückzug aus der emotionsauslösenden Situation</p> <p>Mit zunehmenden motorischen Fähigkeiten wegkrabbeln oder weglaufen.</p>
<p>Manipulation der emotionsauslösenden Situation</p> <p>Dies kann durch spielerische Aktivitäten geschehen.</p>
<p>Kognitive Regulationsstrategien</p> <p>Wird von Kindern im Vorschulalter angewendet. Dazu zählen: internale Aufmerksamkeitslenkung, positive Selbstgespräche, kognitive Neubewertung der emotionsauslösenden Situationen, Verleugnung von Gefühlen.</p>
<p>Externale Regulationsstrategien</p> <p>Emotionen körperlich ausagieren.</p>
<p>Einhaltung von Darbietungsregeln beim Emotionsausdruck</p> <p>Kinder im Vorschulalter: Erlebte Emotionen im Ausdruck maskieren.</p>

Wichtig festzuhalten ist, dass es sich bei der Regulierung von Gefühlen und Empfindungen um eine lebenslange Entwicklungsaufgabe handelt (Pfeffer, 2012). Die oben erwähnten, in der Kindheit erworbenen Regulationsstrategien differenzieren sich im Verlauf des Lebens immer weiter (ebd.).

3.4 ASS und sozial-emotionale Kompetenzen

Beim Zusammensein mit Menschen mit ASS fallen immer wieder Besonderheiten in der Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung auf. Wie bereits im historischen Überblick der Autismusforschung (3.2.2) erwähnt wurde, sind allen Varianten des Autismus-Spektrums Auffälligkeiten in den sozial-emotionalen Kompetenzen gemein. In den folgenden Abschnitten werden diese genauer beschrieben, wobei als Erstes unter Abschnitt 3.4.1 auf die soziale Interaktion eingegangen wird. Während sich Abschnitt 3.4.2 mit Kommunikation und Sprache befasst, widmet sich Abschnitt 3.4.3 dem Umgang mit Gefühlen. Anschliessend wird im Abschnitt 3.4.4 das Spielverhalten von Kindern mit ASS genauer erläutert. Schliesslich beschreibt Abschnitt 3.4.5 die repetitiven Verhaltensweisen und eingeschränkten Interessen.

3.4.1 Soziale Interaktion

Säuglinge mit ASS zeigen im Gegensatz zu neurotypischen Kindern kaum soziale Aufmerksamkeit und geringe Responsivität im sozialen Austausch (Giese, 2010). Sie nehmen nur begrenzt aktiv Blickkontakt zu ihren Bezugspersonen auf und zeigen das reaktive Lächeln seltener (ebd.). Durch die eingeschränkte Aufmerksamkeitslenkung und soziale Bezugsaufnahme fällt es Kindern mit ASS schwer, eine gemeinsame Aufmerksamkeit ("Joint Attention") herzustellen. Diese Form triadischer Interaktion stellt jedoch eine Ankerkompetenz für den gesamten Entwicklungsergebnis dar (ebd.). Spezifische Schwierigkeiten der Imitation und des Lernens über Beobachtung und Nachahmung erschweren den Erwerb sozialer Verhaltensmuster zusätzlich (ebd.).

Während die Ausprägung der Symptomatik im Vorschulalter zunimmt, machen viele Kinder mit ASS im Schulalter Fortschritte im sozialen Bereich (Amorosa, 2010c). Eine angemessene Kontaktaufnahme sowie Aufbau und Aufrechterhaltung von Freundschaften fallen jedoch nach wie vor schwer (Amlang & Freund, 2011). Der mangelnde Blickkontakt lässt sich weiterhin beobachten. Ebenso entsprechen Körperhaltung, Distanz zum Gegenüber, Mimik und Gestik meist nicht einer üblichen sozialen Interaktion (ebd.). Die fehlende sozio-emotionale Gegenseitigkeit, welche sich in mangelndem Interesse am Teilen bestimmter Ereignisse, Interessen oder Gefühlen zeigt, ist ebenfalls kennzeichnend für die Probleme in der sozialen Interaktion (Matzies, 2010).

Dodd (2007) beschreibt drei typische Verhaltensweisen, welche das Spektrum der sozialen Interaktion bei Autismus kennzeichnen. Die Ausprägung der sozialen Defizite sind dabei abhängig vom Grad der Beeinträchtigung:

- **unnahbar:** Diese Personen vermeiden den Kontakt zu anderen (insbesondere Gleichaltrigen) aktiv. Sie schieben manchmal andere aus dem Weg, als seien sie Gegenstände. Sie können andere benutzen, um an etwas Gewünschtes heranzukommen.
- **passiv:** Diese Kinder und Erwachsenen können sozialen Kontakt zwar akzeptieren, jedoch selber nicht spontan initiieren. Sie haben elementare Höflichkeitsformen wie beispielsweise Grüßen gelernt und wohnen Aktivitäten mit anderen Personen passiv bei.

- **aktiv-aber-sonderbar:** Diese Betroffenen suchen die Gesellschaft von anderen. Sie nähern sich jedoch auf eine seltsame, repetitive Art und gehen nicht auf die Reaktion der anderen oder deren Perspektive ein.

3.4.2 Kommunikation und Sprache

Die Entwicklung von Kommunikation und Sprache hängt untrennbar mit der sozialen Interaktion zusammen. So sind Kommunikationsdefizite bei Autismus zwar signifikant, variieren jedoch je nach der intellektuellen und sozialen Entwicklung der betroffenen Personen (Dodd, 2007). Während einige Kinder und Erwachsene mit ASS keine Verbalsprache erlangen, verfügen andere über einen grossen Wortschatz und können sich differenziert ausdrücken (ebd.). Fähigkeiten, welche für die Sprachentwicklung wichtig sind, wie die Fähigkeit zu verbaler und motorischer Imitation, zu geteilter Aufmerksamkeit und zum sozialen Einsatzwechsel (turn-taking) entwickelt sich bei vielen Kindern mit ASS nur sehr verzögert (Dodd, 2007). Ebenso reagieren viele Kinder, wenn ihr Name gerufen oder ihnen etwas gezeigt wird, unzuverlässig (Giese, 2010). Gesten, Mimik oder Körpersprache werden von einem Grossteil der Kinder nicht zur Kommunikation eingesetzt (ebd.). Manche Betroffene haben Schwierigkeiten, beim Sprechen die richtigen Pronomina zu verwenden (Dodd, 2007). Insbesondere die Zuordnung von "Ich" und "Du" wird nicht verstanden, deswegen sagen sie "Du", wenn sie sich selber meinen (Amorosa, 2010d). Beispielsweise sagt ein Kind "Du möchtest Auto spielen" anstatt "Ich möchte Auto spielen".

Die expressiven Kommunikationsfähigkeiten sind meistens besser entwickelt als die rezeptiven (Dodd, 2007). Das kommt daher, dass es Menschen mit ASS häufig schwerfällt, die einzelnen Bausteine einer Äusserung zu analysieren und verarbeiten (Amorosa, 2010c). Dadurch lernen sie diese Informationsblöcke mechanisch auswendig, ohne ihren eigentlichen Sinn zu verstehen (Dodd, 2007). Einige wiederholen aus diesem Grund die ganzen Äusserungen unverändert (direkte und verzögerte Echolalie) (Amorosa, 2010c). Manche Betroffene verändern beim Sprechen kaum die Stimmlage und Betonung. Ihre Aussprache wird deswegen gleichförmig flach oder roboterähnlich (Dodd, 2007).

3.4.3 Umgang mit Gefühlen

Erkrankungsbedingte Ursachen sowie soziale Einflüsse durch das auffällige Interaktionsverhalten zwischen Bezugspersonen und Säuglingen mit ASS werden als Ursachen spezifischer Beeinträchtigungen emotionaler Fertigkeiten vermutet (Petermann & Wiederbusch, 2008). So weisen autistische Kinder eine mangelnde emotionale Bewusstheit auf. Es fällt ihnen schwer, die eigenen Gefühle richtig zu interpretieren, wobei insbesondere negative Gefühle schwer unterschieden werden können (ebd.). Der Emotionsausdruck von Kindern mit ASS ist häufig situationsunangemessen und für andere Personen schwer interpretierbar (ebd.) Zudem zeigen sie Schwierigkeiten, den mimischen Emotionsausdruck anderer zu interpretieren und Emotionen zu imitieren (ebd.).

Des Weiteren fällt Betroffenen die emotionale Perspektivenübernahme schwer. Sie haben Mühe zu verstehen, dass ihre eigenen Emotionen von denen anderer Personen abweichen können und zeigen

ein geringeres Empathievermögen (ebd.). Bei der Emotionsregulation weisen viele Kinder mit ASS Schwierigkeiten auf, negative Gefühle eigenständig zu bewältigen, und sind auf Trost und Unterstützung ihrer Bezugspersonen angewiesen (ebd.).

3.4.4 Spielverhalten

Kinder mit ASS zeigen ein qualitativ anderes Spielverhalten als neurotypische Kinder (Freitag, 2008). Beim Explorieren zeigen sie wenig Variation und bedienen sich oftmals frühen sensomotorischen Explorationsformen wie Beriechen, Lecken, rhythmischem Drehen, Kreiseln oder Klopfen ohne Modifikation oder Innehalten (Giese, 2010). Betroffene Kinder spielen mit einer begrenzten Anzahl Gegenständen und fokussieren sich auf bestimmte Teilaspekte oder spezifische Eigenschaften von Objekten (ebd.). Viele Kinder entwickeln besondere Vorlieben für bestimmte Gegenstände, Materialeigenschaften oder Teile bzw. Bewegungen des eigenen Körpers (ebd.). Diese Auffälligkeiten im funktionellen Spiel lassen sich überwiegend in freien Spielsituationen beobachten (Freitag, 2008). Unter pädagogischer Anleitung und Strukturierung können Kinder mit ASS ein ähnlich funktionelles Spiel zeigen wie Kinder auf demselben Entwicklungsstand (ebd.).

Das So-tun-als-ob-Spiel und das Symbolspiel ist bei Kindern mit ASS eingeschränkt (Amorosa, 2010d). Typisch ist, dass das Symbolspiel einfach bleibt, bereits Erfahrenes repliziert und im konkret Sichtbaren spielt (ebd.). Die Kinder erfinden keine neuen Gegenstände oder Personen und setzen Puppen oder Stofftiere als Akteure wenig ein (Freitag, 2008). Da Kinder mit ASS die für Rollenspiele erforderliche Sprachkompetenz wie auch die komplexe Fähigkeit, sich in das Denken und Fühlen anderer Menschen hineinzusetzen, erst viel später oder eingeschränkt erwerben, lässt sich spontanes Zusammenspielen mit anderen Kindern selten beobachten (Amorosa, 2010c). Betroffene Kinder können einfache Regelspiele erlernen und in einer kleinen Gruppe spielen (ebd.).

3.4.5 Repetitive Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen

Stereotype, repetitive Verhaltensmuster zeigen sich ab dem Alter von circa drei Jahren in Form von Sonderinteressen, zwanghaftem Verhalten, Veränderungsresistenz und ritualisiertem Verhalten (Freitag, 2008). Bei betroffenen Kindern mit einem tiefen Funktionsniveau kommen zudem stereotype Bewegungen, Tics und ein repetitiver Umgang mit Objekten vor (ebd.). Da die stereotypen Verhaltensweisen durch erzieherische Massnahmen oftmals nur gering beeinflusst werden können, stellen sie die Bezugspersonen vor eine erhebliche Herausforderung (Amorosa, 2010d). So können Kinder heftige Erregungsausbrüche zeigen, die teilweise stundenlang anhalten können (ebd.).

3.5 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

Die Autismus-Spektrum-Störung ist mit 6,5/1000 betroffenen Menschen keine seltene Erkrankung (Amorosa, 2010a). Zu den Kernsymptomen der ASS gehören Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und Sprache sowie stereotype Verhaltensweisen (Dodd, 2007). Wie der Begriff Autismus-Spektrum ausdrückt, können diese spezifischen Merkmale in einem breiten Spektrum von leicht bis schwer reichen. Im Gegensatz zu normal entwickelten Kindern haben Menschen mit ASS wenig intuitives Wissen über grundlegende sozial-emotionale Kompetenzen (Giese, 2010). Dazu zählen der Umgang mit Gefühlen, die Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen, positive Selbstbehauptung sowie kognitive und kooperative Kompetenzen. Menschen mit ASS müssen diese Fertigkeiten aktiv erlernen und üben. Sozialtrainingsprogramme sind eine Interventionsmöglichkeit, um eine Verbesserung der sozial-emotionalen Kompetenzen zu erreichen. Das langfristige Ziel dabei ist die soziale Integration und die Erhöhung der Lebensqualität.

4 Bestehende Sozialtrainingsprogramme

In diesem Kapitel werden bestehende Sozialförderprogramme für Kinder und Jugendliche mit ASS vorgestellt. Die Auswahl der Trainingsprogramme beschränkt sich auf Programme aus dem deutschsprachigen Raum. Neben einer Beschreibung werden die wichtigsten Merkmale tabellarisch dargestellt, um eine schnelle Übersicht zu gewährleisten. Dabei wurde das ins Deutsche übersetzte computergestützte Programm "The Transporters" in die Darstellung aufgenommen, da es sich um ein in seiner Art einzigartiges Verfahren handelt.

4.1 KOMPASS

KOMPASS, das Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit ASS ist ein personenzentriertes Trainingsprogramm, welches im therapeutischen Alltag entwickelt wurde (Jenny, Goetschel, Isenschmid & Steinhausen, 2012). Trotz des therapeutischen Hintergrunds soll KOMPASS explizit als Gruppentraining umgesetzt werden, bei dem die zu bearbeitenden Themen grösstenteils von den Therapeuten vorgegeben werden. Der Fokus liegt dabei sowohl auf dem sozialen Verstehen wie auf konkreten sozialen Verhaltensweisen. Um in die Trainingsgruppe aufgenommen zu werden, erfolgt ein Indikationsgespräch. Dabei wird das KOMPASS-Konzept und dessen Ablauf vorgestellt und die individuellen Ziele des Jugendlichen definiert (ebd.). Die Eltern werden mit einer engen Zusammenarbeit (Austausch von Beobachtungen, Durchführung von Übungen zu Hause) ins Training eingebunden. KOMPASS ist in ein Basis- und in ein Fortgeschrittenentraining eingeteilt. Im KOMPASS-Praxishandbuch finden sich eine thematisch geordnete Sammlung von Materialien, Übungen und Spielen zum Basistraining. Damit können die Gruppenstunden individuell auf die teilnehmenden Jugendlichen angepasst werden. Die einzelnen Sitzungen weisen eine klare Strukturierung auf, welche möglichst beibehalten wird (ebd.). Tabelle 7 zeigt die Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale von KOMPASS.

Tabelle 7: KOMPASS - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit ASS

Institution	Zentrum für Kinder und Jugendpsychiatrie Zürich
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit ASS mit hohem Funktionsniveau
Ziele/Schwerpunkte	Verstehen von Emotionen und sozialen Situationen, Erlernen von sozialen Verhaltens- und Kontaktalternativen, Erwerb von Selbstregulationsfähigkeiten, Weiterentwicklung Perspektivenwechsel und Empathie
Aufbau	Unterteilung in Basistraining (Emotionen, Smalltalk und Telefongespräch, nonverbale Kommunikation) und Fortgeschrittenentraining (Komplexe Kommunikation, Interaktion)
Alter	12-18 Jahre

Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Keine bis leichte Intelligenzminderung, fließende Sprache
Voraussetzungen	Fließende Lese- und Schreibfertigkeiten, minimales Störungsbewusstsein, gewisse Eigenmotivation
Gruppenzusammensetzung	Einzel und in Gruppen von 6 bis 8 Jugendlichen
Leitung	2 ausgebildete Therapeuten (idealerweise eine Frau und ein Mann)
Dauer und Frequenz	90 Minuten, einmal pro Woche
Methodik	Konkretisierung des Abstrakten, Visualisierungshilfen, Struktur, Angebot multipler und unterschiedlicher Lernmöglichkeiten, sequenzielle und progressive Einübung
Arbeitsmaterialien	Ordner, Informationsblätter, Arbeits- und Protokollblätter, Übungen und Spiele.
Elternarbeit	Zwei Informationsabende, ein jährlich stattfindender sozialer Anlass mit allen beteiligten Familien.
Zusammenarbeit mit Schule	Zwei Informationsabende
Evaluation/Evidenz	Bisherige Ergebnisse zeigen, dass die neuen sozialen Kompetenzen generalisiert werden und KOMPASS somit als wirksam betrachtet werden kann.
Besonderes	Die verwendeten Arbeitsmaterialien können online heruntergeladen werden und lassen sich auch auf kognitiv schwächere Jugendliche anpassen.

4.2 KONTAKT

KONTAKT, das Frankfurter Kommunikations- und soziale Interaktions-Gruppentraining, eignet sich für Kinder und Jugendliche mit ASS. Die Ziele liegen in der Verbesserung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit, der sozialen Wahrnehmung, der Empathiefähigkeit, der Anpassungsfähigkeit im Gruppenzusammenhang sowie in einem angemessenen Umgang mit stereotypen Verhaltensweisen und Spezialinteressen (Herbrecht, Bölte & Poustka, 2008). KONTAKT setzt sich aus drei inhaltlich aufeinanderfolgenden Stufen zusammen. In der ersten Stufe stehen das Kontaktherstellen und die Kenntnis der Gruppenregeln im Vordergrund; in der zweiten Stufe das Erkennen und Verbalisieren von Emotionen sowie Theorie zu sozialen Fähigkeiten. Auf der dritten Stufe werden soziale Fertigkeiten eingeübt und die Eigen- und Fremdwahrnehmung verbessert (ebd.). Zu jeder Stufe gehören konstante (Eingangsrunde, Abschlussrunde), intermittierende (Gruppenregeln, Hausaufgaben) und variable (Emotionserkennung, themenzentrierte Gruppengespräche, Gruppenspiele, Gruppenaktivitäten, Rollenspiele) Bausteine. Diese werden je nach Gruppenphase in unterschiedlicher Frequenz und Reihenfolge eingesetzt (ebd.). Im Handbuch befindet sich ein detaillierter Beschrieb der verschiedenen Bausteine und dazugehörigen Aktivitäten. Die benötigten Materialien müssen selber hergestellt werden.

Die Trainingsgruppen setzen sich aus vier bis sieben Teilnehmern zusammen. Die Gruppen sind offen, d.h., die Teilnehmer können neu hinzukommen oder die Gruppe verlassen. Der Austausch mit den Eltern erfolgt in ungefähr vierteljährlich stattfindenden Eltern-Gesprächsrunden (ebd.). Die wichtigsten Kriterien von KONTAKT sind in Tabelle 8 zusammengefasst.

Tabelle 8: KONTAKT

Institution	Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit ASS
Ziele/Schwerpunkte	Verbesserung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit, der sozialen Wahrnehmung, der Empathiefähigkeit und der Anpassungsfähigkeit im Gruppenzusammenhang, angemessener Umgang mit stereotypen Verhaltensweisen und Spezialinteressen
Aufbau	3-Stufen-Modell mit unterschiedlichen Therapiebausteinen
Alter	8-19 Jahre
Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Fließende Sprache, normale bis leicht unterdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten (mind. IQ > 70)
Voraussetzungen	Verbalsprache und ausreichend kognitive Fähigkeiten
Gruppenzusammensetzung	4 - 7 Teilnehmer pro Gruppe, Aufteilung in Kinder- und Jugendgruppe
Leitung	2 Therapeuten
Dauer und Frequenz	Kindergruppe: einmal wöchentlich 60 Minuten Jugendgruppe: alle zwei Wochen 90 Minuten
Methodik	Soziale Geschichten, Pantomime, Selbst- und Fremdbeschreibung, Gruppenspiele, Rollenspiele, Tokensystem
Arbeitsmaterialien	FEFA, Mr. Face
Elternarbeit	Vierteljährlich stattfindende Eltern-Gesprächsrunden
Zusammenarbeit mit Schule	Keine Angaben
Evaluation/Evidenz	Pilotstudie (ohne Kontrollgruppe) mit Experten-, Eltern- und Lehrerbefragung, dabei wurden erkennbare mittlere bis grosse Therapieeffekte im Aufbau von funktionalen sozialen Fertigkeiten und ein Abbau von Psychopathologie festgestellt.
Besonderes	Beschreibung von möglichen Schwierigkeiten des Gruppentrainings und Lösungsansätze dazu.

4.3 SOSTA-FRA

SOSTA-FRA ist die Weiterentwicklung des Frankfurter Gruppentrainings KONTAKT (Cholemkey & Freitag, 2014). Das Gruppentraining SOSTA-FRA ist gleich wie KONTAKT in drei Hauptbausteine der Durchführung aufgegliedert. SOSTA-FRA liefert für jede Trainingsstunde eine vorgegebene, genau beschriebene Planung der Lektion und darauf abgestimmte Ziele. Beim Ablauf der einzelnen Sitzungen wird auf eine gleichbleibende Strukturierung geachtet. Ebenfalls stellt das Programm viele vorgefertigte Arbeitsmaterialien bereit (ebd.). In einem Vorgespräch wird das Kind kennen gelernt, über den Ablauf und Inhalte der Gruppentherapie aufgeklärt und die Motivation des Kindes ergründet. Weiter werden die Eltern mit Infoblättern und drei inhaltlich vorgeplanten Elternabenden ins Training eingebunden. In der ersten Prä-Post-Studie konnte bereits nach zwölf Therapiesitzungen ein deutlicher Effekt auf die soziale Reaktivität der Kinder und Jugendlichen anhand der Skala zur Erfassung der sozialen Reaktivität (SRS, Bölte et al., 2008) gemessen werden (ebd.). Die wichtigsten Merkmale von SOSTA-FRA sind in Tabelle 9 dargestellt.

Tabelle 9: SOSTA-FRA

Institution	Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, Goethe Universität Frankfurt am Main
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom und hochfunktionalem Autismus
Ziele/Schwerpunkte	Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation, Entwicklung eines Verständnisses von sozialen Regeln und Stärkung selbstregulativer und exekutiver Fertigkeiten
Aufbau	3 Hauptbausteine: Stufe 1 (Psychoedukation, Kommunikationsregeln, Emotionen), Stufe 2 (Impulskontrolle und Selbstregulation, soziale Interaktion und Problemlösen), Stufe 3 (Selbst- und Fremdwahrnehmung)
Alter	9 - 20 Jahre
Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	IQ > 70 gute expressive und rezeptive Sprachfähigkeiten
Voraussetzungen	Lese- und Schreibfertigkeiten, minimale Motivation, Mindestmass an Störungsbewusstsein
Gruppenzusammensetzung	Aufteilung in Kindergruppe (9 -13 Jahre) mit 4 -5 Teilnehmer und Jugendgruppe (14-20 Jahre) mit 5-7 Teilnehmer. Es wird versucht, möglichst altershomogene Gruppen zu bilden.
Leitung	2 Therapeuten pro Gruppe
Dauer und Frequenz	1x pro Woche 90 Minuten (12 feste Sitzungen und 6 aktive Nachmittage, welche frei gestaltet werden können)
Methodik	Gleichbleibende Grundstruktur, Visualisierung, Verstärkerpläne, Arbeitsblätter und Materialien, Fallbeispiele, Einbringen persönlicher Erfahrungen, Rollenspiele, computergestütztes Training der Emotionserkennung, Gruppenspiele, Gruppendiskussionen.
Arbeitsmaterialien	Arbeitsblätter, Informationsblätter, Wochenaufträge, Cue-Cards

Elternarbeit	Drei Elternabende, Elterninformationsblätter
Zusammenarbeit mit Schule	Keine Angaben
Evaluation/Evidenz	SOSTA-net-Studie: Nachweis eines mittelgrossen Effekts auf soziale Reaktivität der Teilnehmenden.
Besonderes	Arbeitsmaterialien finden sich im Anhang im E-Book und lassen sich ausdrucken. Angaben zum Menschenbild und Interventionen der Betreuer bei herausfordernden Situationen.

4.4 SOKO-Autismus

SOKO-Autismus ist ein Gruppenkonzept, das sich methodisch und inhaltlich an den Social Skills Groups des TEACCH Programms aus North Carolina orientiert (Häussler, Happel, Tuckermann, Altgassen & Adl-Amini, 2013). Es handelt sich um ein Gruppenangebot, welches sich sowohl an Erwachsene wie auch an Kinder mit ASS richtet. Die einzelnen Treffen finden vierzehntägig statt und laufen in einer gleichbleibenden, festen Struktur ab. Die vorgestellten Übungen, Materialien und Arbeitsblätter sind grob nach folgenden Themen geordnet: soziale Regeln und der Umgang mit anderen, Kommunikation und Interaktion, Gefühle, Spiele zur Förderung der sozialen Kompetenz, strukturierende Hilfen zur Bewältigung von Alltagsaufgaben, Hilfen bei der Planung und Strukturierung besonderer Gruppenaktivitäten. Sie können in einer frei wählbaren Reihenfolge durchgeführt werden. Im Anhang befinden sich zudem Dokumentations- und Diagnostikbogen für die leitenden Personen. Die Ziele der SOKO-Autismusgruppen liegen im Ermöglichen von positiven sozialen Erfahrungen und der Förderung von sozialer Interaktion und Kommunikation.

Obwohl die Teilnehmer der im Buch vorgestellten Gruppen über Verbalsprache verfügen, wird explizit erwähnt, dass sich auf Grundlage des TEACCH-Konzepts auch Angebote für Betroffene ohne Verbalsprache oder mit einer kognitiven Beeinträchtigung gestalten lassen. Die vorgestellten Übungen und Materialien setzen jedoch Verbalsprache und bei den betroffenen Erwachsenen Lese- und Rechtschreibfertigkeiten voraus. Tabelle 10 gibt einen Überblick über die wichtigsten Kriterien von SOKO-Autismus.

Tabelle 10: SOKO-Autismus

Institution	Verein Hilfe für das autistische Kind, Regionalverband Rhein-Main e.V.
Zielgruppe	Menschen mit ASS
Ziele/Schwerpunkte	Werden je nach Gruppe festgelegt. Allgemein: Förderung der sozialen Interaktion, sozialen Regeln, Aufmerksamkeit, Kommunikation und das Ermöglichen von positiven sozialen Erfahrungen
Aufbau	Die einzelnen Treffen laufen in einer festen Struktur ab. Die vorgestellten Arbeitsblätter und Übungen sind grob thematisch geordnet und können in einer frei wählbaren Reihenfolge durchgeführt werden.
Alter	Keine Angaben

Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Verbalsprache auf unterschiedlichem Niveau
Voraussetzungen	Verbalsprache. Bei den Erwachsenen: Lese- und Schreibfertigkeiten
Gruppenzusammensetzung	Kindergruppe: 4 Teilnehmer Erwachsenengruppe: 8 Teilnehmer
Leitung	Bei beiden Gruppen besteht ein Betreuungsschlüssel von 2:1
Dauer und Frequenz	Kindergruppe: 120 Minuten alle zwei Wochen Erwachsenengruppe: 180 Minuten alle zwei Wochen
Methodik	Nutzung und Gestaltung von natürlichen Situationen, Strukturierung, Routinen, Einsatz von strukturierenden Hilfen, visuelle Hilfen und Erinnerungshilfen, UK, Social Stories, Comic Strip Conversations, Rollen- und Stegreifspiele, Video Feedback, Skalen, Verträge und Verstärkersysteme
Arbeitsmaterialien	Übungs- und Spielesammlung, Arbeitsblätter, Schneidebogen, Informationsblätter, Arbeits- und Organisationshilfen
Elternarbeit	Kindergruppe: Kurzer Austausch im Anschluss an die Treffen, bei denen u.a. über die aktuellen Unterrichtsinhalte ausgetauscht wird. Auf Wunsch können einzelne Beratungsgespräche vereinbart werden. Möglichkeit der Eltern, an einem Treffen beizuwohnen. Erwachsenengruppe: telefonischer Austausch nach Treffen, falls gewünscht. Regelmässiges Ausfüllen von Protokollbögen zu jedem Teilnehmer.
Zusammenarbeit mit Schule	Keine Angaben
Evaluation/Evidenz	Dokumentation und Auswertung der Gruppensitzungen durch die Gruppenleitung.
Besonderes	Arbeitsmaterialien sowie Dokumentations- und Diagnostikbogen zum Kopieren.

4.5 TOMTASS

TOMTASS, das Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche, beruht auf dem neuropsychologischen Erklärungsansatz, dass Menschen mit ASS Defizite in der Theory of Mind aufweisen (Paschke-Müller, Biscaldi, Rauh, Fleischhaker & Schulz, 2013). Das Programm ist in drei Stufen aufgeteilt (Motivationsstufe, Basisstufe, Aufbaustufe). In der Motivationsstufe werden zwei Module behandelt und in der Basisstufe und Aufbaustufe je drei. Dabei liegt der Schwerpunkt im Theory-of-Mind-Training in der Basisstufe (Gefühle, Gedanken, Sprache). Die einzelnen Module sind elektiv aufgebaut, so dass die Inhalte individuell auf die Gruppe abgestimmt werden können (ebd.). Das benötigte Material kann grösstenteils direkt dem Programm entnommen werden. TOMTASS baut auf verhaltenstherapeutischen Prinzipien auf. So werden Gestaltungselemente aus der Applied Behavior Analysis (ABA) und dem TEACCH-Ansatz eingesetzt (ebd.). Den formalen Rahmen der

einzelnen Sitzungen bilden die Begrüssungsrunde, die Pause und die Abschlussrunde. Um ins Programm aufgenommen zu werden, wird ein Therapievertrag aufgesetzt, welcher von Eltern und Kindern unterschrieben werden muss. Zum Transfer des Gelernten in den Alltag werden Hausaufgaben eingesetzt. Die zentralen Merkmale von TOMTASS sind in Tabelle 11 zusammengefasst.

Tabelle 11: TOMTASS

Institution	Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit ASS mit hohem Funktionsniveau
Ziele/Schwerpunkte	Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Gruppe (Kontaktaufnahme, soziale Regeln, Theory of Mind, Ermöglichung positiver sozialer Erfahrungen), Verbesserung von unangemessenen, unflexiblen oder problematischen Verhaltensweisen, Verbesserung der Interaktionsfähigkeit im Alltag (Peergroup, Familie, Schule)
Aufbau	Das Programm ist in drei Stufen aufgeteilt (Motivationsstufe, Basisstufe, Aufbaustufe). In jeder Stufe werden zwei oder drei Module behandelt.
Alter	7 - 18 Jahre
Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Kognitive Leistungsfähigkeit im Bereich der leicht unterdurchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Intelligenz. Gute Verbalsprache.
Voraussetzungen	Lese und Rechtschreibfähigkeiten.
Gruppenzusammensetzung	Aufteilung in Kindergruppe (7-11Jahre) und Jugendgruppe (12-18 Jahre) mit je 4 - 6 Teilnehmern pro Gruppe.
Leitung	2 Therapeuten
Dauer und Frequenz	24 Gruppenstunden à 75 Minuten, einmal wöchentliche Durchführung
Methodik	Tokensystem, Prompts, Shaping, Chaining, Visualisierung, Strukturierung, Transfer der trainierten Fertigkeiten, Spiele, Rollenspiele
Arbeitsmaterialien	Helferkärtchen, Arbeitsblätter
Elternarbeit	Drei Elternabende, Vor- und Nachgespräche
Zusammenarbeit mit Schule	Keine Angaben
Evaluation/Evidenz	Prä-Post-Vergleich durch Fragebögen (Elternbefragung, Selbstbeurteilung) und Videorating. Das erhobene Ausmass autistischer Symptomatik verringerte sich signifikant. Es zeigte sich ebenfalls eine signifikante Zunahme des sozialen Verhaltens.
Besonderes	Arbeitsmaterialien können dem Begleitbuch entnommen werden.

4.6 Praxismodell der Emotions- und Selbst-Bewusstseinsförderung

Dieses Praxismodell richtet sich an Kinder mit frühkindlichem Autismus (Nikolic, 2009). Es sind keine Voraussetzungen zur Teilnahme am Programm nötig. Die Annahme, dass eine Emotion und das auf sie folgende Gefühl sich aus verschiedenen Ebenen des Bewusstseins zusammensetzen, bildet die Basis des Modells (ebd.). Das Praxismodell ist in sechs Stufen aufgeteilt. Dabei kann die Förderung, dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend, auf der passenden Stufe durchgeführt werden. Zu jeder Stufe werden Umsetzungsideen aufgezeigt, die in einer frei wählbaren Reihenfolge umgesetzt werden können. Dieses Praxismodell beinhaltet keine Arbeitsmaterialien. Diese müssen individuell bereitgestellt werden. Für Eltern werden in einem separaten Kapitel Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie das Praxismodell zu Hause umsetzen können. Tabelle 12 stellt die wichtigsten Merkmale vom Praxismodell der Emotions- und Selbst-Bewusstseinsförderung dar.

Tabelle 12: Praxismodell der Emotions- und Selbst-Bewusstseinsförderung

Institution	Stiftung Kind und Autismus, Urdorf
Zielgruppe	Kinder mit frühkindlichem Autismus
Ziele/Schwerpunkte	Wahrnehmung der eigenen Körperreaktionen und körperlichen Bedürfnisse, Wahrnehmung der eigenen Motive und Antriebe, Wahrnehmung der eigenen Emotionen, Benennung der eigenen Befindlichkeit
Aufbau	Unterteilung in sechs Ebenen: Ebene 1: Immunreaktion, basale Reflexe, Stoffwechselreaktionen Ebene 2: Schmerz und Lust Ebene 3: Antrieb und Motivation Ebene 4: Emotionen Ebene 5: Gefühle Ebene 6: Kognition
Alter	Für alle Altersstufen geeignet
Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Keine Voraussetzungen nötig
Voraussetzungen	Keine
Gruppenzusammensetzung	Keine Angaben
Leitung	Schulische Heilpädagogen
Dauer und Frequenz	Individuell
Methodik	Anregung durch basale Stimulation, Affolter-Modell, Übungen zu angenehmen/unangenehmen Reizen und bedeutungsvollen Objekten, Differenzierung verschiedener Emotionen, Imitationsübungen, szenische Darstellung von Emotionen, Zuordnung von Ursache und Emotion
Arbeitsmaterialien	Müssen individuell bereitgestellt werden.

Elternarbeit	Zur Zusammenarbeit werden keine Angaben gemacht, jedoch werden in einem Kapitel Möglichkeiten für die Eltern aufgezeichnet, das Praxismodell zu Hause umzusetzen.
Evaluation	Keine Angaben

4.7 Sozialtraining der HPS Zürich

Das Sozialtraining der HPS Zürich richtet sich an Kinder mit ASS sowie Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit- resp. Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) (Stadt Zürich, 2014). Es wird einmal pro Woche während der Unterrichtszeit durchgeführt. Da die Schulhäuser der HPS Zürich über die ganze Stadt verteilt sind, übernimmt die HPS Zürich den Transport der Kinder und Jugendlichen. Der Eintritt in die Trainingsgruppe ist jederzeit während des Schuljahres möglich und erfolgt auf Vorschlag der Klassenlehrperson in Absprache mit den Eltern. Die Gruppen werden möglichst homogen nach Alter und Entwicklungsstand zusammengesetzt. Das Sozialtraining wird von einem Team von drei bis vier Personen geleitet. Diese werden in der Durchführung von den Begleitpersonen der Schülerinnen und Schüler unterstützt (ebd.). Die enge Vernetzung aller Beteiligten wird durch Gespräche, Interventionen, Besuche und das Schulische Standortgespräch umgesetzt. Der Austausch mit den Eltern erfolgt mit Telefonaten, E-Mails, Gesprächen, Besuchen zu Hause sowie zweimal jährlich stattfindenden Informationsanlässen.

Die Inhalte der einzelnen Gruppen ergeben sich aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen. Deswegen wird bewusst auf ein festes Manual verzichtet. Das Konzept umfasst jedoch eine Liste mit möglichen Inhalten. Zudem werden folgende Methoden genannt: Erzählrunden, Partner- und Gruppenspiele, Gruppenaktivitäten, Soziale Geschichten sowie Gruppengespräche (ebd.). Es werden Hilfsmittel zur Strukturierung von Zeit und Raum sowie Kommunikationshilfen und Hilfen zum Verhaltensmanagement eingesetzt. Als Anschlusslösung an das Sozialtraining besteht mit dem "Mittwochsclub" ein Angebot, welches ausserhalb der Schulzeit stattfindet und den Schwerpunkt in der Freizeitgestaltung setzt. Die Qualität des Programms wird durch das wiederholte Ausfüllen eines Fragebogens, dem Austausch unter den Fachpersonen sowie durch die direkten Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen gesichert. Tabelle 13 zeigt die zentralen Merkmale des Sozialtrainings der HPS Zürich.

Tabelle 13: Sozialtraining der HPS Zürich

Institution	Heilpädagogische Schulen der Stadt Zürich
Zielgruppe	Alle Schülerinnen und Schüler der HPS Zürich (separiert oder integriert beschult) mit der Diagnose ASS oder ADHS
Ziele/Schwerpunkte	Kontaktaufnahme erlernen, Stärkung kommunikativer Fähigkeiten, Erlernen und Einhalten von sozialen Regeln, Selbst- und Fremdwahrnehmung trainieren, Konfliktlösungsstrategien erarbeiten, Verstehen von sozialen Konstrukten und Stärkung des Selbstvertrauens. Beim "Mittwochsclub" liegt der Schwerpunkt in der Freizeitgestaltung.

Aufbau	Individuell nach den Bedürfnissen der Gruppe. Liste mit Vorschlägen zu Inhalten im Anhang.
Alter	4 bis 20 Jahre (Kindergarten bis Abschlussklasse)
Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Eigene Bedürfnisse zumindest mit "Ja" oder "Nein" beantworten können (verbal, körpersprachlich oder mit UK).
Voraussetzungen	Sich neben anderen Kindern und Jugendlichen aufhalten und deren Anwesenheit ertragen können.
Gruppenzusammensetzung	Eine Gruppe setzt sich aus mind. 4 Kindern und/oder Jugendlichen zusammen. Die Gruppen werden möglichst homogen nach Alter und Entwicklungsstand gebildet.
Leitung	Das Sozialtraining wird von einem Team von drei bis vier Personen aus verschiedenen Berufsgruppen (Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Begleitpersonen aus Schule) geleitet. Diese Personen sind zudem für die Vor- und Nachbereitung des Trainings, die Vernetzung mit dem Umfeld der Kinder und Jugendlichen sowie dessen Beratung zuständig. Sie werden in der Umsetzung von Begleitpersonen aus der Schule unterstützt.
Dauer und Frequenz	Das Sozialtraining findet wöchentlich statt. Aufnahme und Austritt ist zeitlich flexibel möglich. Die Teilnahme dauert als Richtwert zwei Jahre. Danach besteht die Möglichkeit eines Treffens in der Freizeit (Mittwochsclub).
Methodik	Erzählrunden, Partner- und Gruppenspiele, Rollenspiele, Gruppenaktivitäten, soziale Geschichte, Gruppengespräche
Arbeitsmaterialien	Hilfsmittel zur Strukturierung von Zeit und Raum, individuelle Kommunikationshilfen und Hilfen zum Verhaltensmanagement
Elternarbeit	Individuelle Gespräche, Besuche zu Hause, Telefonate, E-Mails. Teilnahme der Eltern an speziellen Anlässen des Sozialtrainings (zweimal pro Jahr), welche zur Information und Vernetzung dienen.
Zusammenarbeit mit Schule	Intervision für Begleitpersonen und Lehrpersonen, Vernetzung aller Beteiligten durch Gespräche, Besuche und schulisches Standortgespräch.
Evaluation/Evidenz	Die Evaluation erfolgt anhand eines Fragebogens sowie den direkten Rückmeldungen aller Beteiligten.
Besonderes	Schulhausübergreifende Durchführung. Hausaufgaben als Möglichkeit zum Transfer des Erlernten in den Alltag.

4.8 Pankower Sozialtrainingsgruppen

Die Berliner Sozialgruppen für Menschen mit Autismus orientieren sich in ihrer zeitlichen und räumlichen Umsetzung am TEACCH-Ansatz (Matzies, 2010). Die Treffen sind in ein strukturiertes Lernformat eingebettet, welches durch natürliches Lernen in Pausen und Spielsituationen ergänzt wird. Neben dem Erlernen von sozialen Kompetenzen stellt die Körperarbeit einen wichtigen Inhalt des Programms dar. Dabei stehen besonders der Erwerb von Entspannungstechniken, kinästhetische

Übungen zur Aktivierung beider Gehirnhälften und die Verbesserung des Körpergefühls im Zentrum¹. Die Lernziele werden für jeden Teilnehmer individuell festgelegt. Mit Bezugspersonen wie Eltern und Lehrpersonen findet ein regelmässiger Austausch statt, dessen Ziel es ist, das Gelernte in den Alltag zu transferieren. Im Praxisbuch finden sich Hinweise zur Methodik und Umsetzungsideen für die einzelnen Inhalte (Gefühle und Empathie, Perspektivenübernahme, Kommunikation, Freundschaftskompetenzen, Liebe und Sexualität, Benehmen, Spielfähigkeiten) (Matzies, 2010). Die Autorin führte eine schriftliche Befragung der Eltern durch, bei der sich die Eltern positiv zu den Lernfortschritten ihrer Kinder geäußert haben (ebd.). Es folgen zusammengefasst die wichtigsten Kriterien der Pankower Sozialtrainingsgruppen.

Tabelle 14: Pankower Sozialtrainingsgruppen

Institution	Initiiert von Melanie Matzies und Team, Berlin Pankow
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit frühkindlichem Autismus, High-Functioning-Autismus, Atypischem Autismus oder Asperger-Syndrom
Ziele/Schwerpunkte	Vermittlung sozialer Kompetenzen (soziale Interaktion, Kommunikation und Verhalten), Körperarbeit, Spass am Miteinander
Aufbau	Frei zusammenstellbare Umsetzungsideen zu den einzelnen Inhalten
Alter	5-20 Jahre
Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Je nach Gruppe unterschiedlich
Voraussetzungen	Je nach Gruppe unterschiedlich
Gruppenzusammensetzung	3-5 Teilnehmer pro Gruppe. Es wird darauf geachtet, die Gruppen möglichst homogen (Alter, Diagnose und Sprachniveau) zusammenzustellen.
Leitung	2 Leiter
Dauer und Frequenz	Alle zwei Wochen, 2.5 h pro Sitzung
Methodik	Didakt. Instruktion, Demonstration, Rollenspiele, Videofeedback, Übungen innerhalb und ausserhalb der Gruppe mithilfe eines Arbeitsbogens, Verstärkersysteme, Fehlerspiele, Einsatz von Skalen (Gefühlsskala, Lautstärkeskala, Skala des Gefühlskontinuums etc.).
Arbeitsmaterialien	Social Stories, Soziale Bildgeschichten, computergestützte Programme, Einsatz von Literatur und Filmen
Elternarbeit	Regelmässiger Austausch
Zusammenarbeit mit Schule	Regelmässiger Austausch
Evaluation/Evidenz	Schriftliche Befragung der Eltern
Besonderes	Möglichkeit, an sozialen Kunstgruppen teilzunehmen, bei denen die Teilnehmer ihren Spezialinteressen nachgehen können.

¹ <http://www.autismus-in-berlin.de/sozialtraining.htm> [17.07.2015]

4.9 Münchner Sozialtraining für Menschen mit einer autistischen Behinderung

Das Münchner Training entstand in den 1990er Jahren (Amlang & Freund, 2011). Es handelt sich um ein heilpädagogisch orientiertes Training der sozialen, kommunikativen und lebenspraktischen Fähigkeiten. Zudem sind Sprach-, Sprech- und Intonationsübungen wichtige Bestandteile des Trainings, um die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten der Teilnehmer zu verbessern (ebd.). Das Training ist so aufgebaut, dass die sozialen Fähigkeiten zuerst in einem geschützten Rahmen vorbereitet und noch am selben Tag in der Praxis geübt werden (ebd.). Der Schwierigkeitsgrad der Trainings geht vom Erlernen einfacher Verhaltensregeln ("das macht man so"), über variable Verhaltensregeln (in einer Situation macht man das so, in einer anderen anders) hin zu sozial vereinbarten Verhaltensregeln (ebd.).

Das Münchner Sozialtraining richtet sich an betroffene Kinder und Jugendliche mit durchschnittlicher Intelligenz und Sprache, ist jedoch auch für schwächere Teilnehmer geeignet. Es wird versucht, möglichst homogene Gruppen von vier bis sechs Teilnehmern zu bilden. Die Eltern werden durch das gemeinsame Lösen von Hausaufgaben mit ihren Kindern ins Programm einbezogen (ebd.). Das Münchner Sozialtraining für Menschen mit einer autistischen Behinderung wird in Tabelle 15 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 15: Münchner Sozialtraining für Menschen mit einer autistischen Behinderung

Institution/Konzeption	Autismus Oberbayern e.V., Vereinigung zur Förderung von autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit ASS
Ziele/Schwerpunkte	Wahrnehmung sozial relevanter Informationen intensivieren, Verstehen sozialer Interaktionsmuster verbessern, konkretes Verhalten für soziale Interaktionen einüben, unangemessenes durch sozial angemessenes Verhalten ersetzen
Aufbau	Erhöhung des Anforderungsgrades von einfachen Verhaltensregeln über variable Verhaltensregeln hin zu sozial vereinbarten Verhaltensregeln
Alter	ab 6 Jahren
Sprachlicher und kognitiver Entwicklungsstand	Kinder und Jugendliche mit durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Intelligenz und Sprache
Voraussetzungen	Keine Angaben
Gruppenzusammensetzung	4 - 6 Teilnehmer (möglichst homogen zusammengestellt betreffend Alter und soziale Fähigkeiten)
Leitung	2 Therapeuten
Dauer und Frequenz	Max. 3 h alle zwei Wochen
Methodik	Rollenspiele, Videofeedback, hohe Wiederholungsfrequenz, Verschriftlichung wichtiger Verhaltensregeln, positive Verstärkung

Arbeitsmaterialien	Keine Angaben
Elternarbeit	Einbezug der Eltern zur Festigung des Gelernten durch Hausaufgaben
Zusammenarbeit mit Schule	Keine Angaben
Evaluation/Evidenz	Positive Rückmeldungen der Eltern und Teilnehmer selbst
Besonderes	-

4.10 The Transporters

Dieses Programm wurde im Autismus Forschungszentrum der Universität Cambridge entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem KJPD Zürich in eine deutsche Version übersetzt². Bei "The Transporters" handelt es sich um eine Zeichentrickserie über Fahrzeuge mit echten menschlichen Gesichtern. In 15 verschiedenen Episoden erleben sie kurze Abenteuer, in denen die grundlegenden Emotionen für die Kinder deutlich werden. Dabei steht in jeder Episode eine andere Emotion im Zentrum. Anschliessend an den Film folgt ein Quiz, bei dem Emotionen erkannt und zugeordnet werden müssen. Beim Quiz kann zwischen einer einfachen und einer anspruchsvolleren Version gewählt werden (ebd.). Die Ziele des Programms sind es, Kinder zu animieren, Gesichter länger zu betrachten, die Emotionsausdrücke zu erkennen, emotionale Begriffe zu lernen, den Kontext von Emotionen zu verstehen sowie darzustellen, dass verschiedene Charaktere auf dieselben Situationen unterschiedlich reagieren. Für Eltern oder Lehrpersonen beschreibt ein Begleitheft, wie die DVD optimal genutzt werden kann und macht Vorschläge zu verschiedenen Aktivitäten zur Festigung des Gelernten. Die Episoden und das Quiz wurden entwickelt, um es sich wiederholt anzuschauen (ebd.). In einer Pilotstudie der Universität Cambridge mit 20 Kindern (vier bis sieben Jahre) konnte nach vier Wochen eine signifikante Verbesserung der Emotionserkennung gegenüber der Kontrollgruppe nachgewiesen werden (Golan, Ashwin, Granader, McClintock, Day, Leggett & Baron-Cohen, 2009). Tabelle 16 zeigt die wichtigsten Merkmale von The Transporters.

Tabelle 16: The Transporters

Institution	Autism Research Center, Cambridge
Zielgruppe	Kinder mit ASS
Ziele/Schwerpunkte	Emotionen erkennen, emotionale Begriffe lernen, Kontext von Emotionen verstehen
Aufbau	Jede Episode zeigt eine von 15 Schlüssel-Emotionen im Kontext. Werden die Episoden in der vorgeschlagenen Reihenfolge geschaut, erfolgt der Aufbau von den Basisemotionen zu den sekundären Emotionen.
Alter	3 - 8 Jahre
Sprachlicher und kognitiver	Keine Angaben

² <http://www.thetransporters.com/de/index.html> [6.08.2015].

Entwicklungsstand	
Voraussetzungen	Keine Angaben
Gruppenzusammensetzung	Alleine oder in einer Gruppe möglich
Leitung	Bezugspersonen
Dauer und Frequenz	15 Episoden à 5 Minuten. Die Episoden und das Quiz wurden entwickelt, um es sich wiederholt anzusehen.
Methodik	Video schauen, interaktives Quiz
Arbeitsmaterialien	-
Elternarbeit	Informationen zum Gebrauch anhand eines Begleithefts
Zusammenarbeit mit Schule	Informationen zum Gebrauch anhand eines Begleithefts
Evaluation/Evidenz	Pilotstudie zeigt signifikante Verbesserung der Emotionserkennung nach vier Wochen.
Besonderes	Mitglieder von "Autismus Deutsche Schweiz" können die DVD gratis bestellen.

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel liefert einen Einblick in die methodische Vorgehensweise und einige Überlegungen hierzu. Während im ersten Abschnitt 5.1 die gewählte Forschungsstrategie genauer beschrieben wird, beschäftigt sich der zweite Abschnitt 5.2 mit Methodik und Durchführung der Datenerhebung. Im dritten Abschnitt 5.3 wird die Datenaufbereitung erläutert. Im anschließenden Abschnitt 5.4 werden die verschiedenen Arbeitsschritte der Datenauswertung vorgestellt. Das forschungsmethodische Vorgehen wird im Abschnitt 5.5 kurz zusammengefasst.

5.1 Forschungsstrategie: Qualitative Forschung

Die vorliegende Arbeit geht der zentralen Fragestellung nach, inwiefern sich bestehende Sozialförderprogramme für Kinder mit ASS im separativen Setting bewähren. Es wird versucht, die subjektiven Sichtweisen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zum Einsatz von Sozialförderprogrammen zu erfassen. "Der qualitative Forschungsansatz hat als Ziel, die Welt - wie sie von Menschen im Verlauf des alltäglichen Lebens erlebt, interpretiert und konzipiert wird - zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren" (Cropley, 2011, S. 7). Aus diesem Grund wird die qualitative Forschung als Forschungsstrategie gewählt.

Folgende weitere Merkmale kennzeichnen laut Cropley (2011, S. 34) den qualitativen Ansatz:

- nicht-experimentelles Design
- Umgebung: im realen Leben
- Datenerhebungsverfahren mittels Aussagen der Teilnehmer
- Deskriptive Daten (z.B. Protokolle, Tonband- oder Videoaufnahmen)
- Auswertung durch bedeutungsorientierte Analyse
- Verallgemeinerungsstrategie: Hypothesenentwicklung

Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2002) beschreibt folgende sechs Gütekriterien qualitativer Forschung, an welchen sich diese Arbeit orientiert:

- **Verfahrensdokumentation**
Der Forschungsprozess wird für andere nachvollziehbar gemacht, indem das Vorverständnis, die Analyseinstrumente, die Durchführung und die Datenauswertung detailliert beschrieben werden.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung**
Die Interpretation beruht auf dem theoretischen Vorverständnis und ist in sich schlüssig.
- **Regelgeleitetheit**
Das Material wird nach einer bestimmten Verfahrensregel bearbeitet, indem die

Analyseschritte im Vorhinein festgelegt und systematisch von einer Einheit zur nächsten durchgeführt werden.

- **Nähe zum Gegenstand**

Die qualitative Forschung findet dort statt, wo die zu beforschenden Subjekte sind, also im "Feld" und nicht im Labor.

- **Kommunikative Validierung**

Die Validität der Ergebnisse wird überprüft, indem diese den Beforschten vorgelegt und diskutiert werden.

- **Triangulation**

Zur Beantwortung der Fragestellung werden verschiedene Datenquellen, Theorieansätze und Methoden verwendet. Das Ziel ist es, ein Bild aus verschiedenen Perspektiven aufzuzeigen.

Aus Zeitgründen wird in dieser Arbeit die kommunikative Validierung verzichtet.

5.2 Datenerhebung

In diesem Abschnitt wird die methodische Vorgehensweise beschrieben. Im Abschnitt 5.2.1 werden mit dem Leitfadeninterview und der Fall-Vignette die gewählten Forschungsmethoden erläutert. Im Abschnitt 5.2.2 werden die theoretischen Überlegungen bei der Konstruktion des Interviews beschrieben. Abschnitt 5.2.3 legt dar, wie der Kontakt zu den interessierten Personen erfolgte. Der anschließende Abschnitt 5.2.4 befasst sich mit den festgelegten Auswahlkriterien gegenüber den interessierten Interviewpartnern. Abschnitt 5.2.5 gewährt einen Einblick in die Interviewführung. Im abschließenden Abschnitt 5.2.6 wird die Stichprobe genauer beschrieben.

5.2.1 Methoden der Datenerhebung

Die Datenerhebung soll in qualitativen Einzelbefragungen erfolgen, um die subjektiven Sichtweisen der befragten Personen ins Zentrum zu stellen. Dabei ist es der Verfasserin einerseits wichtig, dass die befragten Personen genügend Raum haben, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Andererseits sollen alle relevanten Bereiche des Themas besprochen werden. Um diesen beiden Ansprüchen Rechnung zu tragen, wird das Leitfadeninterview als Methode der Datenerhebung gewählt.

Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview ist ein teilstrukturiertes Datenerhebungsverfahren und setzt sich aus im Vorfeld festgelegten Hauptfragen und Detaillierungsfragen zusammen (Bortz & Döring, 2006). "Durch den Leitfaden und die darin angesprochenen Themen erhält man ein Gerüst für Datenerhebung und Datenanalyse, das Ergebnisse unterschiedlicher Interviews vergleichbar macht. Dennoch lässt es genügend Spielraum, spontan aus der Interviewsituation heraus neue Fragen und Themen einzubeziehen oder bei der Interviewauswertung auch Themen herauszufiltern, die bei der Leitfadenskonzepion nicht antizipiert wurden" (Bortz & Döring, 2006, S. 314). In der Regel werden am

Ende eines qualitativen Interviews zudem für die Fragestellung dienliche Angaben zur Sozialstatistik erfasst (Geschlecht, Alter, Bildungsstand, berufliche Vorgeschichte, aktuelle Anstellung) (ebd.).

Um herauszufinden, wie die interviewten Personen bei einem konkreten Fall in der Praxis vorgehen würden, wird eine Fall-Vignette ins Leitfadeninterview eingefügt.

Fall-Vignette

Bei Vignetten handelt es sich um kurze Fallbeispiele oder Szenarien, welche in mündlicher oder schriftlicher Form präsentiert werden können (Atira, Strohmeier & Spiel, 2006). Die zu untersuchenden Personen werden aufgefordert, sich das vorgebrachte Geschehen möglichst konkret vorzustellen und mögliche Handlungsoptionen, ihre Vor- und Nachteile sowie die Abschätzung möglicher Folgen zu formulieren (ebd.). Damit ermöglichen es Vignetten, die ablaufenden kognitiven Prozesse der befragten Personen abzubilden.

Laut Atira et al. (2006) sollen Vignetten folgende Merkmale aufweisen:

- schnell erfassbar sein
- dem Zielpublikum angepasst sein
- wahrscheinlich erscheinen
- konkret, aber nicht zu spezifisch sein

5.2.2 Theoretische Überlegungen zur Konstruktion des Interviews

Dem Interview vorangehend wird den Interviewpartnern per E-Mail ein Kurzfragebogen (Anhang 10.1.1) geschickt. Er beinhaltet neun Fragen, anhand denen erfasst wird, wie lange die Person bereits mit Kindern mit ASS arbeitet und welche Sozialförderprogramme ihr bekannt sind. Ausserdem wird nach der Bedeutung von "Sozialförderprogramm" und "sozial-emotionale Kompetenzen" gefragt, um sicherzustellen, dass vom gleichen Begriffsverständnis ausgegangen wird.

Das Interview besteht aus zwei Teilen. Zuerst wird eine Fall-Vignette in schriftlicher Form vorgelegt. Sie beschreibt ein stark betroffenes Kind. Durch diesen Einstieg erhofft sich die Autorin, einen Überblick über das heilpädagogische Wissen der interviewten Person zu gewinnen, ohne diese durch Fragen zu beeinflussen. Danach erfolgen zwei Blöcke mit unterschiedlichen Erzählaufforderungen sowie flexibel handhabbaren Unterfragen. Bei der Reihenfolge der Fragen achtet die Verfasserin darauf, dass Fragen, welche eine längere Antwort generieren, am Anfang gestellt werden (Helfferich, 2011). Um der spontan produzierten Erzählung Priorität einzuräumen, wird darauf geachtet, dass der Leitfaden nicht zu viele Fragen enthält (ebd.). Zudem wird versucht, einem möglichst natürlichen Gesprächsfluss zu folgen und abrupte Sprünge und Themenwechsel zu vermeiden. Um dem Interviewpartner die Möglichkeit zu geben, eigene Relevanzen zu setzen, wird gegen Ende des Gesprächs nach weiteren, bislang nicht besprochenen Aspekten des Themas gefragt (ebd.). Der Leitfaden für die Durchführung des Interviews ist im Anhang (10.1.2) ersichtlich.

5.2.3 Zugang zu Interviewpartnern

Der Zugang zu den Interviewpartnern erfolgt über verschiedene Kanäle. Zum einen kann die Autorin private Kontakte für die Interviews gewinnen. Zum anderen werden Institutionen, die viel Erfahrung in der Schulung und Förderung von Kindern mit ASS haben, wie die Schule für Kind und Autismus in Urdorf, die Maurerschule in Winterthur und die Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich, angeschrieben, um weitere kompetente Interviewpartner zu gewinnen.

5.2.4 Auswahlkriterien

Um die Unterschiede im Ausbildungsgrad möglichst kleinzuhalten, sollen alle Interviewpartner über eine abgeschlossene Ausbildung als Schulische Heilpädagogen verfügen und in einer Heilpädagogischen Sonderschule arbeiten. Sie sollen bereits Erfahrung im Unterrichten von Kindern und Jugendlichen mit ASS haben. Speziell wird darauf geachtet, gleich viele Personen aus Institutionen mit und ohne Konzept für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS zu befragen.

5.2.5 Durchführung der Interviews

Zunächst wird in einem Probeinterview die Gesprächsleitung mittels Interviewleitfaden sowie die Handhabung des Audioaufnahmegeräts geübt. Dies vermittelt der Verfasserin Sicherheit für die Durchführung der eigentlichen Interviews. Diese finden zwischen dem 22. August und dem 23. September 2015 statt und werden unter vier Augen durchgeführt. Da es der Autorin wichtig ist, dass sich die befragten Personen während des Interviews wohlfühlen, überlässt sie die Wahl des Durchführungsortes den jeweiligen Informanten. So finden die Interviews zweimal an einer Heilpädagogischen Schule, einmal bei der interviewten Person zu Hause und einmal in einem öffentlichen Park statt. Die Dauer der einzelnen Interviews variiert zwischen 25 und 45 Minuten. Um eine gute Gesprächsatmosphäre zu kreieren, werden die Interviews auf Schweizerdeutsch durchgeführt. Zu Beginn des Interviews werden das Forschungsinteresse der Arbeit nochmals erläutert und alle Befragten darauf hingewiesen, dass ihre Aussagen in der Masterarbeit anonymisiert werden.

5.2.6 Stichprobe

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden vier ausgebildete Heilpädagoginnen interviewt. Den Kriterien entsprechend arbeiten zurzeit alle im separativen Setting in Heilpädagogischen Sonderschulen. Während zwei der Schulen über ein Konzept zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen verfügen, bestehen in den anderen zwei Schulen diesbezüglich keine Vorgaben. Tabelle 17 verschafft einen Überblick über die Dauer der Lehrtätigkeit sowie die Anzahl Jahre Erfahrung im Unterrichten von Kindern und Jugendlichen mit ASS.

Tabelle 17: Stichprobe

Name	Dauer Lehrtätigkeit insgesamt	Dauer Lehrtätigkeit von SuS mit ASS	Anzahl SuS mit ASS in Klasse zurzeit	Stufe	Konzept vorhanden
H1	7 Jahre	5 Jahre	1	UST	Nein
H2	2 Jahre	2 Jahre	2	UST	Nein
H3	6 Jahre	12 Jahre	1	OST	Ja
H4	16 Jahre	23 Jahre	3	MST	Ja

5.3 Datenaufbereitung

Abschnitt 5.3.1 beschreibt die Aufzeichnung der Daten und die dafür genutzten Hilfsmittel sowie die Vorgehensweise der Transkription.

5.3.1 Aufzeichnung und Transkription

Alle Interviews werden mit Hilfe vom Audioaufzeichnungsgerät "Zoom H1" aufgenommen. Ein Mobiltelefon dient als Zweitgerät. Im nächsten Schritt werden die gesammelten Daten transkribiert, also vom Mündlichen ins Schriftliche umgewandelt. Dafür wird die Transkriptionssoftware f4³ verwendet, die sich durch ihre Funktionen der Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit, durch die Steuerung der Pausen mit der F4-Taste, dem automatischen Rücksprung einiger Sekunden nach jeder Pause sowie der Setzung einer Zeitmarke als äusserst effizient und hilfreich erweist.

Die Transkription beinhaltet aufgrund der Leserfreundlichkeit eine Übersetzung der schweizerdeutschen Interviews ins Hochdeutsche. Dabei wird versucht, so nahe wie möglich an der Originalaussage zu bleiben. Helvetismen werden übernommen. Die Satzstellung wird grundsätzlich beibehalten, wobei leichte Änderungen zwecks Leserfreundlichkeit vorgenommen werden. Zudem wird auf eine möglichst ökonomische Vorgehensweise geachtet. Dies bedeutet, dass auf nonverbale Äusserungen wie etwa ein Lachen oder ein Räuspern sowie auf gesprächsexterne Ereignisse wie ein klingelndes Handy nur verwiesen wird, sofern es für den Kontext von Bedeutung ist. Solche Verweise sind mit eckigen Klammern gekennzeichnet. Pausen von einigen Sekunden und länger sind mit eckigen Klammern und drei Punkten vermerkt. Alle in den Interviews erwähnten Namen sind anonymisiert. Die interviewten befragten Heilpädagoginnen wurden mit "H1", "H2", "H3" und "H4" bezeichnet. Die Interviewerin ist in der Transkription mit "I" abgekürzt.

³ <https://www.audiotranskription.de/downloads.html> [27.08.2015].

5.4 Datenauswertung

In den folgenden vier Abschnitten werden die verschiedenen Schritte der Datenauswertung vorgestellt. Während Abschnitt 5.4.1 die qualitative Inhaltsanalyse als gewählte Methode der Datenauswertung beschreibt, geht Abschnitt 5.4.2 näher auf die strukturierende Inhaltsanalyse als gewählte Analyseform ein. Abschnitt 5.4.3 gibt einen Überblick über das deduktive Kategoriensystem. Danach wird in Abschnitt 0 der Kodierleitfaden dargelegt.

5.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die für die vorliegende Arbeit gewählte Auswertungsmethode ist die qualitative Inhaltsanalyse. Dabei handelt es sich um eine Forschungstechnik, bei der fixierte Kommunikation (z.B. Texte, Bilder, Noten, symbolisches Material etc.) genauer untersucht wird (Mayring, 2015). Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich dadurch aus, dass systemisch vorgegangen wird. Dies geschieht einerseits, indem die Analyse nach expliziten Regeln abläuft. Andererseits zeigt sich das systemische Vorgehen darin, dass das Material vom jeweiligen Theoriehintergrund her interpretiert wird (ebd.). Durch das systemische Vorgehen lässt sich die Analyse für Aussenstehende nachvollziehen, indem die Ergebnisse vergleichbar dargestellt werden und die Reliabilität abgeschätzt werden kann (ebd.).

5.4.2 Strukturierende Inhaltsanalyse

Um der Hauptfragestellung dieser Arbeit nachzugehen, welche die Eignung von Sozialförderprogrammen für Kinder mit ASS untersucht, wird die strukturierende Inhaltsanalyse angewendet. Sie hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Datenmaterial herauszufiltern (ebd.).

Die strukturierende Inhaltsanalyse setzt sich aus acht Arbeitsschritten (Mayring, 2015, S. 97f) zusammen:

1. Bestimmung der Analyseeinheiten
2. Festlegung der Strukturierungsdimension
3. Bestimmung der Ausprägungen und Zusammenstellung des Kategoriensystems
4. Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen, Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien
5. Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung
6. Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen
7. Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition
8. Ergebnisaufbereitung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage erscheint es der Autorin am sinnvollsten bestimmte Inhaltsbereiche zu extrahieren und zusammenzufassen. Aus diesem Grund wird als Form der Inhaltsanalyse die inhaltliche Strukturierung gewählt. Sie schliesst an den achten Schritt der strukturierenden Inhaltsanalyse an und beschreibt die Art und Weise, wie das Ergebnis aufbereitet wird. Zunächst wird das Material paraphrasiert (ebd.). Danach folgt als weiterer Arbeitsschritt die

Zusammenfassung des Materials in Kategorien. Der Abschluss der Inhaltsanalyse bildet die Zusammenfassung der verschiedenen Kategorien in Hauptkategorien (ebd.).

Folglich lassen sich weitere drei Arbeitsschritte festhalten, um eine inhaltliche Strukturierung des Materials (Mayring, 2015, S. 104) zu erreichen:

9. Paraphrasierung des extrahierten Materials
10. Zusammenfassung pro Kategorie
11. Zusammenfassung pro Hauptkategorie

5.4.3 Deduktives Kategoriensystem

Das Kategoriensystem ist das zentrale Instrument der qualitativen Inhaltsanalyse. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Kategorienkonstruktion und -begründung (Mayring, 2015). "Die einzelnen Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft (Mayring, 2015, S. 61).

Aufgrund der dieser Arbeit vorliegenden Fragestellungen ergeben sich folgende Kategorien:

Hauptfrage: Inwiefern bewähren sich Sozialförderprogramme für Kinder mit ASS im separativen Setting?

- Kategorie 1: Sozialförderprogramme
- Kategorie 2: Schülerinnen und Schüler

Unterfrage 1: Wie wirkt sich das Vorhandensein eines Konzepts für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen auf die Praxis aus?

- Kategorie 3: Konzept

Unterfrage 2: Welche Unterschiede bestehen in der sozial-emotionalen Förderung und dem Einsatz von Sozialtrainingsprogrammen von ASS betroffenen Kindern mit und ohne Verbalsprache?

- Kategorie 4: Fehlende Verbalsprache

5.4.4 Kodierleitfaden

Der Kodierleitfaden dient dazu, das Kategoriensystem so genau zu definieren, sodass das Textmaterial immer eindeutig zugeordnet werden kann (Mayring, 2002). Er wird bei der Fundstellenbezeichnung während des Materialdurchlaufs zur Hilfe genommen. Zur Kodierleitfadenkonstruktion werden die im vorherigen Abschnitt bestimmten Kategorien übernommen und explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. Zu einigen Kategorien werden Unterkategorien verfasst. Danach wird jede Kategorie mit einem Ankerbeispiel versehen. Darunter versteht man eine konkrete Textstelle, die als Beispiel für diese Kategorie dienen soll (ebd.).

Es werden folgende Kodierregeln festgelegt, welche für alle Kategorien gelten:

- Der gesamte Text wird analysiert.
- Eine Textstelle kann aus einem einzelnen Wort bis hin zu mehreren Sätzen bestehen.
- Gleiche Aussagen werden nur einmal kodiert, da der Inhalt im Zentrum der Analyse steht.
- Kann eine Aussage zu mehreren Kategorien zugeordnet werden, wird auf Grund des Kontexts entschieden, wie die Zuteilung geschehen soll. Dabei kann eine Textstelle zwei Kategorien zugeordnet werden, wenn es dem Verständnis dient (z.B. die Kategorien Methoden und Materialien).

Der Kodierleitfaden wird nach einem ersten Probedurchgang leicht angepasst, indem teilweise bessere Ankerbeispiele hinzukommen oder die Definitionen präzisiert werden. Tabelle 18 zeigt exemplarisch den Kodierleitfaden für die Kategorie "Sozialförderprogramme". Der gesamte Kodierleitfaden befindet sich im Anhang (10.3.1).

Tabelle 18: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Sozialförderprogramme P	Verwendete Programme P1	Bestehende Sozialförderprogramme, welche von der interviewten Person im Unterricht verwendet werden.	H2 69 Wir machen auch so Spiele, zum Beispiel von SOKO.
	Bekannte Programme P2	Bestehende Sozialförderprogramme, welche der interviewten Person bekannt sind, sie jedoch nicht anwendet.	H1 179-181 Ich habe einmal SOKO-Autismus ein bisschen gelesen. Nein, aber eingesetzt habe ich es nicht.

	Individuelle Anpassungen resp. Umsetzungsideen P3	Individuelle Änderungen und eigene Umsetzungsideen für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen.	H1 207-209 Normalerweise haben wir es so gemacht, dann zuerst ein Rollenspiel gespielt, dann haben wir es in Wirklichkeit gemacht und nachher haben wir es verschriftlicht.
	Methoden P4	Unterrichtsmethoden, welche eingesetzt werden, um das sozial-emotionale Lernen zu fördern.	H4 17 Wir versuchen, Situationen im sozial-emotionalen Bereich visuell-grafisch darzustellen.
	Materialien P5	Materialien, welche spezifisch für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen eingesetzt werden.	H1 68: Zwei A-4-Blätter, das eine ist für positive Gefühle, das andere für negative Gefühle
	Bedingungen P6	Bedingungen, welche für die Umsetzung der Sozialförderprogramme notwendig sind.	H1 27-27 Also wenn es in einer grösseren Gruppe ist, dann würde ich ihr so einen Rückzugsort geben.

Im ersten Materialdurchlauf werden alle Fundstellen, welche einer Kategorie zugeordnet werden können, mit einer anderen Farbe markiert. Zusätzlich werden die Unterkategorien mit der genauen Bezeichnung resp. deren Abkürzung versehen. Um eine möglichst genaue Extraktion der Textstellen zu erzielen, wird ein zweiter Materialdurchlauf durchgeführt. In einem dritten Materialdurchlauf werden die markierten Textstellen extrahiert und in einer Tabelle gesammelt. Dabei wird bei jeder Fundstelle mittels Interviewnamen und Zeilennummer (z.B. H2 79-81) genau bezeichnet, wo die Aussage im Ursprungstext gefunden wurde. So können im Nachhinein bei Bedarf alle Textstellen im ganzen Zusammenhang im Ursprungstext nachgelesen werden.

5.4.5 Paraphrasierung

Die Paraphrasierung dient der Verdichtung des Textmaterials (Meuser & Nagel, 1991). Damit soll der Kern der Aussage deutlicher hervorgehoben werden. Eine gute Paraphrase zeichnet sich laut Meuser und Nagel (1991) durch ihr nicht-selektives Verhältnis zu den behandelten Themen und Inhalten aus. Dies bedeutet, dass das Textmaterial in sich reduziert, dabei jedoch nichts unterschlagen, hinzugefügt oder verzerrt wird. In der vorliegenden Arbeit wird die Paraphrasierung in einem ersten Schritt für die Unterkategorien gemacht. Dies geschieht, indem zu jeder in der Fundstellenbezeichnung extrahierten Textstelle eine Paraphrase hinzugefügt wird. In einem zweiten Schritt werden die Paraphrasen nach

Kategorien zusammengefasst. Während Tabelle 19 einen Einblick in die Paraphrasierung der Unterkategorien gibt, ist die vollständige Paraphrasierung im Anhang (10.3.2) ersichtlich.

Tabelle 19: Paraphrasierung

Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H4	163-167	Ich denke, dass ist sicher verschieden. Bei den Schülern, mit denen man recht konsequent an einem Programm arbeiten kann, dort ist eindeutig ein deutlicher Fortschritt spürbar. Also zum Beispiel hat man mit ihnen geübt, wie man an einem fremden Ort die Leute begrüsst. Man hat abgemacht, das besprochen und man hat wirklich gesehen, dass sie es nachher umsetzen konnten.	Deutliche Lernfortschritte sind erkennbar, wenn man mit relativ starken Schülern an einem konkreten Thema arbeiten kann.
	167-171	Ich habe eine schwache Gruppe, dort brauchen die Fortschritte viel mehr Zeit und sind manchmal nicht direkt sichtbar. Da halt die Probleme viel, viel breiter und viel, viel grösser sind. Es braucht einfach viel Zeit, bis man merkt, ah okay ja, es ist vielleicht ein wenig anders oder das Verständnis ist ein wenig grösser oder sie haben vielleicht andere Möglichkeiten, um etwas auszudrücken.	Bei schwächeren Schülern braucht es sehr viel Zeit, bis Lernfortschritte erkennbar sind. Manchmal sind die Lernfortschritte dieser Schüler nicht direkt sichtbar.

5.5 Zusammenfassung des forschungsmethodischen Vorgehens

Bei der vorliegenden Masterarbeit wird eine qualitative Forschungsstrategie gewählt. Sie orientiert sich an den Gütekriterien qualitativer Forschung von Mayring (2002). Beim forschungsmethodischen Vorgehen lassen sich drei Schritte unterscheiden. Als Erstes erfolgt die Datenerhebung durch die Befragung von vier Heilpädagoginnen mittels Leitfadeninterview und Fall-Vignette. Der zweite Schritt besteht aus der Datenaufbereitung, indem diese aufgezeichnet und transkribiert werden. In einem dritten Schritt werden die Daten ausgewertet. Dafür wird eine qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode gewählt. Diese wird in Form der strukturierenden Inhaltsanalyse in zehn Arbeitsschritten durchgeführt.

6 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse anhand der gewählten Kategorien dargestellt. Abschnitt 6.1 befasst sich mit den Ergebnissen der Kategorie Sozialförderprogramme und Abschnitt 6.2 mit der Kategorie Schülerinnen und Schüler. In Abschnitt 6.3 sind die Ergebnisse der Kategorie Konzept ersichtlich und in Abschnitt 6.4 schliesslich jene der Kategorie fehlende Verbalsprache. Der abschliessende Abschnitt 6.5 fasst die Darstellung der Ergebnisse zusammen.

6.1 Kategorie Sozialförderprogramme

6.1.1 Verwendete Programme

Die von den Informantinnen verwendeten Sozialförderprogramme sind SOKO-Autismus, das Sozialtraining der Stadt Zürich und TOMTASS. SOKO-Autismus ist das am häufigsten verwendete Programm. Es wird von drei der vier befragten Heilpädagoginnen eingesetzt. H4 findet es vor allem für schwächere Kinder gut geeignet: "Wir orientieren uns an den Dingen von Frau Häussler, vor allem für unsere schwächeren Gruppen" (99-100). Das Sozialtraining der Stadt Zürich und TOMTASS werden von je einer Heilpädagogin eingesetzt. An der Heilpädagogischen Schule von H3 wird zudem das PFADE-Programm eingesetzt. Dieses dient ebenfalls der Förderung der sozialen Kompetenzen, richtet sich jedoch nicht explizit an Kinder mit ASS.

6.1.2 Bekannte Programme

H1 erzählt, dass sie sich über SOKO-Autismus informiert hat: "Ich habe einmal SOKO-Autismus ein bisschen gelesen. Nein, aber eingesetzt habe ich es nicht" (179-181). H3 kennt KOMPASS, wobei sie nicht sicher ist, ob es aktuell eingesetzt wird. H4 sind zwei Sozialtrainings aus Deutschland bekannt, sie kann sich jedoch nicht an die genauen Namen erinnern. Eines davon ist von den Bergedorfer Unterrichtsmaterialien herausgegeben werden.

6.1.3 Individuelle Anpassungen resp. Umsetzungsideen

H1 und H3 haben individuelle Anpassungen an der sozial-emotionalen Förderung vorgenommen, indem sie sich an den Alltagsthemen ihrer Schülerinnen und Schülern orientiert und diese zum Unterrichtsinhalt gemacht haben. H3: "Wir haben möglichst versucht, Themen aus dem Alltag aufzunehmen und zu besprechen" (225-226). H1 hat die ganze Fördersituation nach einer eigenen Idee gestaltet: "Also wir haben uns immer so eine Geschichte überlegt und dann habe ich die Ausgangssituation gegeben und dann mit ihm erarbeitet, was es sein könnte. Normalerweise haben wir es so gemacht, dann zuerst ein Rollenspiel gespielt, dann haben wir es in Wirklichkeit gemacht und nachher haben wir es verschriftlicht. Wir haben es ausgedruckt und in ein Heft getan" (203-211).

6.1.4 Methoden

Die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen findet entweder in Partnerarbeit, sei es mit einem anderen Kind oder der Lehrperson, oder in Gruppensituationen statt. H1 achtet darauf, dass ein Aufbau von der Partnerarbeit zur Gruppenarbeit stattfindet: "Also zuerst vielleicht mit einem anderen Kind und mit einer erwachsenen Person und dann erst mit mehreren" (32). Eine wichtige Rolle spielen Visualisierungen in Form von Zeichnungen, Piktogrammen, Bilder, Skalen oder Fotos als Unterrichtsmethode. Visualisierungen werden von allen Heilpädagoginnen eingesetzt. Die Heilpädagogin H4 weist darauf hin, dass Visualisierungen in allen Alltagssituationen verfügbar sein müssen: "Wir versuchen, Situationen im sozial-emotionalen Bereich visuell-grafisch darzustellen. Das heisst, wir brauchen Verbalsprache, nehmen aber schnell entweder Piktogramme dazu, Skalen dazu oder zeichnen es gerade auf. Ganz viel, in allen Alltagssituationen" (16-18). H1 hat Social Stories zur Veranschaulichung von sozialen Situationen verwendet: "Mit Social Stories habe ich gearbeitet. Ich habe mich informiert in der Theorie, was es gibt und habe dann selbst etwas ausgearbeitet" (189-190).

Die Strukturierung der Lernsituationen und des Unterrichtsmaterials nach TEACCH, Rollenspiele, die Förderung der Körperwahrnehmung und das Lernen am Modell sind ebenfalls häufig verwendete Methoden. Die Heilpädagogin H2 setzt Ursache-Wirkungs-Geschichten ein, um Emotionen im Kontext darzustellen. Daneben werden von H3 auch Ignorieren und paradoxe Interventionen eingesetzt, wenn es darum geht, sozial unangebrachtes Verhalten zu reduzieren. Die Förderung der Kommunikation nach PECS wird als indirekte Methode genannt, um die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern. Die sozial-emotionalen Fördersequenzen werden unterschiedlich in den Schulalltag eingebaut. H1 führt jeden Morgen eine Befindlichkeitsrunde durch. H2 versucht, verschiedene kleine Sequenzen über den ganzen Tag verteilt durchzuführen. Bei den Schulen von H3 und H4 ist die Durchführung des Sozialtrainings fest im Stundenplan verankert und findet einmal wöchentlich statt. Dabei findet es H4 wichtig, dass das neu Gelernte in verschiedenen Alltagssituationen wieder aufgegriffen wird: "Wir üben diese Situationen. Zum Beispiel, gerade im Bereich Gefühle, indem man Situationen auch spielt. Wir geben Beispiele und zeigen diese im Alltag wieder auf. Dann sagen wir: 'du bist wütend, wie in dieser Geschichte. Jetzt bist du auch wütend'" (25-27).

6.1.5 Materialien

Die häufig verwendete Methode der Visualisierung zeigt sich in den verwendeten Unterrichtsmaterialien. So werden viele Piktogramme, Skalen, Zeichnungen, das iPad oder Realgegenstände verwendet, um Emotionen und soziale Situationen zu veranschaulichen. Handlungspläne, Tagespläne und Steifen werden eingesetzt, um den Schülerinnen und Schülern verständlich zu machen, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten sollen oder welche soziale Situation sie erwartet: "Sei es in der Pause, wo sie ihre Pläne haben, ihre Streifen haben, die ihnen aufzeigen: Wo stehe ich nun? Was passiert mit mir? Was passiert mit den anderen? Und was hat sein Verhalten mit meinem Verhalten zu tun?" (H4, 41-43). Als weiteres Visualisierungsmittel

werden Pfeile eingesetzt, um zu veranschaulichen, wer in einer Gruppensituation an der Reihe ist. Ein anderes relevantes Unterrichtsmaterial sind Spiele. Es werden einerseits Spiele eingesetzt, welche explizit soziale Fähigkeiten fördern, andererseits solche, bei denen es vordergründig um andere Fähigkeiten geht, die jedoch nebenbei die Sozialkompetenz fördern: "Einfach ganz gewöhnliche Spiele wie das Jenga. Die wir dann mal ganz spontan eingesetzt haben und gemerkt haben, oh wow, da braucht es ganz viele Sozialkompetenzen. Das können wir sehr gut einsetzen" (H3, 300-304). Auch Memory und Regelspiele werden genannt. Um die Selbstreflexion zu fördern, werden Lerntagebücher eingesetzt. Verschiedene Bücher des Autismusverlags dienen zur Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung.

6.1.6 Bedingungen

H1 benötigt einen Rückzugsort für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. H2 nennt das Vorhandensein des Materials als Voraussetzung zur Durchführung. Laut H1 müssen Kinder zur Veranschaulichung von sozialen Situationen durch Social Stories kognitiv und sprachlich gute Fähigkeiten haben. Bedingungen auf personaler Ebene sind laut H3 die Auseinandersetzung mit dem Thema Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen sowie dem Bewusstsein über die Einbettung der sozial-emotionalen Kompetenzen in den Alltag: "Darum finde ich, müssen die Leute, die im Alltag mit diesen Kindern arbeiten, sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen und so arbeiten" (416-417).

6.2 Kategorie Schülerinnen und Schüler

6.2.1 Lernfortschritte

Es werden von allen befragten Heilpädagoginnen Lernfortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler beschrieben. So werden auf der Ebene von einzelnen Schülerinnen und Schülern Lernfortschritte bei Alltagstätigkeiten, Reduzierung von fremdaggressivem Verhalten, Emotionsverständnis, Verbesserung der Kommunikation und Fortschritte im Sich-Einlassen-Können auf neue Unterrichtsinhalte genannt. Auf Gruppenebene werden Lernfortschritte in der Kommunikation sowie beim Einnehmen von verschiedenen Rollen geschildert. Deutliche Fortschritte sind vor allem bei starken Schülerinnen und Schülern beobachtbar, wenn mit ihnen an einem konkreten Thema gearbeitet werden kann: "Also zum Beispiel hat man mit ihnen geübt, wie man an einem fremden Ort die Leute begrüsst. Man hat abgemacht, das besprochen und man hat wirklich gesehen, dass sie es nachher umsetzen konnten" (H4, 157-159). Schwächere Schülerinnen und Schüler benötigen viel Zeit, um Lernfortschritte zu machen. Diese sind nicht immer direkt sichtbar. Manchmal kommt es auch vor, dass Lernfortschritte in der Schule nicht oder kaum auffallen, jedoch von den Eltern beobachtet werden können: "[...] und da hatten wir das Gefühl, da war der Erfolg noch nicht so gross in der Schule. Als ich aber mit den Eltern sprach, haben sie gesagt, doch, dies sei jetzt ein riesiges Thema. Sie hätten schon das Gefühl, dass es etwas bringt" (H1, 229-232).

6.2.2 Reaktionen

Die meisten Schülerinnen und Schüler machen bei den Sozialförderprogrammen gerne mit: "Ich denke 75 Prozent kommen gerne" (H4, 150). Besonders Übungen mit Spielcharakter scheinen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zu motivieren. "Es sind halt recht lustige Spiele und diese finden sie lässig" (H2, 151). Ein Schüler hat sehr gerne am Sozialförderprogramm teilgenommen, weil er sich dort verstanden gefühlt hat, während dies in seiner Stammklasse an einer Regelschule häufig nicht der Fall war. Teilweise haben die Schülerinnen und Schüler angefangen, privaten Kontakt zu den anderen Gruppenmitgliedern aufzunehmen. Als Gründe, warum Schülerinnen und Schüler nicht gerne am Sozialförderprogramm teilgenommen haben vermutet H4 unklare Strukturen, Personenwechsel sowie Spezialinteressen, welche bevorzugt werden.

6.3 Kategorie Konzept

6.3.1 Vorgaben

Die Heilpädagogin H1, welche an einer Heilpädagogischen Schule ohne Konzept der sozial-emotionalen Förderung von Kindern mit ASS arbeitet, darf Beratungen von Fachstellen in Anspruch nehmen. Zwei der befragten Heilpädagoginnen arbeiten an Heilpädagogischen Schulen, welche ein individuelles Konzept ausgearbeitet haben. Diese beiden Konzepte haben viele Gemeinsamkeiten. So wird in beiden Heilpädagogischen Schulen das Sozialtrainingsprogramm einmal wöchentlich durchgeführt. Für die Anmeldung ist die Heilpädagogin der betreffenden Schülerinnen und Schüler verantwortlich. An beiden Heilpädagogischen Schulen bestehen verschiedene Gruppenniveaus, wobei versucht wird, die Zusammensetzung möglichst homogen zu machen. Die Gruppen werden von je zwei Personen geleitet. Inhaltlich sind beide Konzepte offen ausgelegt: "Das [fixe Module innerhalb des Sozialförderprogramms] haben wir nicht, wirklich nicht. Wir haben schon Sachen, die immer wieder fix sind, zum Beispiel das mit den Gefühlen, das kommt immer wieder. Oder sich selbst einschätzen können, kommt immer wieder, aber nicht als Grundthema" (H3, 234-236). "Ich denke, gleich ist, dass es einen Begrüssungsteil gibt, einen Arbeitsteil und dann wieder einen Verabschiedungs- und Auswertungsteil. Ich denke, das ist der gemeinsame Punkt" (H4, 172-175). Beide Heilpädagogischen Schulen sind bestrebt, ein weiterführendes Angebot an den Besuch der Sozialfördergruppe anzubieten. Die eine Schule strebt für Schülerinnen und Schüler mit vielen Kompetenzen den Besuch einer externen SOKO-Gruppe für junge Erwachsene an. Die andere Heilpädagogische Schule bietet als weiterführende Niveaus eine Gruppe an, die mittags gemeinsam kocht und isst und eine Gruppe, die sich mit Freizeitgestaltung befasst.

Unterschiede in den beiden Konzepten bestehen darin, dass sich das Angebot der einen Heilpädagogischen Schule ebenfalls an nicht-autistische Schülerinnen und Schüler richtet, die sozial-emotionale Schwierigkeiten haben. Die Sozialförderstunde findet dort intern statt, wobei vier Kinder aus der Integration dazukommen. Bei der anderen Heilpädagogischen Schule nehmen ausschliesslich von ASS betroffene Schülerinnen und Schüler teil. Sie kommen aus verschiedenen

Heilpädagogischen Schulen und treffen sich an einem fixen Ort. Speziell an diesem Konzept ist, dass die Erwachsenen, welche die Kinder im Schulalltag begleiten, während der Durchführung der Sozialförderstunde eine Interventionsgruppe besuchen.

6.3.2 Einfluss auf Umsetzung der sozial-emotionalen Förderung

Für beide Heilpädagoginnen, welche nach einem Konzept zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen arbeiten, stellt der Wissenstransfer eine wichtige Auswirkung des Konzepts dar: "Die Erwachsenen waren für uns das Bindeglied vom Alltag in dieses Sozialtraining und vom Sozialtraining wieder in die Schule" (H3, 219-220). Dadurch werden die Inhalte der Sozialförderstunde auch im Schulalltag wieder aufgegriffen, geübt und gefestigt: "Der Austausch unter uns SOKO-Gruppenleitenden erlebe ich als sehr wertvoll, nicht nur für die SOKO-Gruppe, sondern für die ganze Alltagsgestaltung dieser Schüler im Schulhaus oder im Alltag" (H4, 257-259). Das Konzept schafft Rahmenbedingungen, um intensiv an den sozial-emotionalen Kompetenzen zu arbeiten: "Es ermöglicht uns, in der Schule ein Gefäß zu haben, in welchem wir intensiv an den sozialen Kompetenzen arbeiten und in dem man den Fokus ganz bewusst darauf legt" (H4, 252-254). Dadurch nimmt die sozial-emotionale Förderung im gesamten Schulalltag einen wichtigen Stellenwert ein. Durch das Konzept stehen zudem mehr materielle und personelle Ressourcen als im "normalen" Schulalltag zur Verfügung. Als negativen Aspekt bezeichnet H3, dass es durch die Durchführung des externen Sozialtrainings zur Vernachlässigung der sozial-emotionalen Förderung in der Stammklasse kommen kann: "Also wir haben manchmal das Gefühl gehabt, es ist so ein Abgeben von Verantwortlichkeit. Oder so wie, du kannst ein Kind mit Sprachschwierigkeiten einer Logopädin geben und ein Kind mit sozialen Schwierigkeiten kann man in ein Sozialtraining schicken und dann wird es dort schon gemacht" (410-413).

6.4 Kategorie fehlende Verbalsprache

6.4.1 Anpassungen an Sprachkompetenz

Verfügen die Schülerinnen und Schüler über keine Verbalsprache, stellt die Handlungsorientierung ein wichtiges Unterrichtsprinzip dar. Eine klare Strukturierung unterstützt die Schülerinnen und Schüler im Verstehen und Ausführen von Aufgaben. Die befragten Heilpädagoginnen suchen nach Materialien und Übungen, für welche wenig Verbalsprache benötigt wird. Steht kein geeignetes Material zur Verfügung, nehmen die Heilpädagoginnen oftmals selber Anpassungen vor oder erfinden etwas Neues: "Er hat dann so Spiele kreiert oder gefunden, die sehr klar waren vom Inhalt her" (H3, 371). Auch in der Musik werden individuelle Adaptionen vorgenommen, damit Kinder mit wenig Verbalsprache mitmachen können: "Ich habe es halt gerne, wenn sich jedes Kind angesprochen fühlt in der Gruppe und so habe ich viele Lieder auch ein bisschen umgeschrieben, damit man sie besser brauchen kann, auch mit Kindern mit Autismus" (H1, 297-299). Für H4 bedarf es einer guten Vorbereitung, damit Schülerinnen und Schüler ohne Verbalsprache am Unterricht partizipieren

können: "Für mich macht es einen Unterschied, dass ich Material zur Verfügung stellen muss, damit sie, welche wenig Verbalsprache haben, sich gut ausdrücken können. Dass ich mir wirklich im Voraus überlegen muss, was brauchen sie, dass sie die Dinge auch ausdrücken können, an welchen wir am arbeiten sind" (183-186). Sie stellt den Schülerinnen und Schülern also das für die Lektion benötigte Vokabular zur Verfügung. Ebenso betont sie die Wichtigkeit der Unterrichtsorganisation: "Es ist sehr anspruchsvoll, dies dann gut zu organisieren, damit sie sich auch kompetent erleben und nicht die Hälfte der Zeit das Gefühl haben 'ich bin ja gar nicht gefragt'" (205-208). Als Anpassung an das Sprachverständnis, welches bei Kindern ohne Verbalsprache ebenfalls oftmals eingeschränkt ist, wird die Verwendung einer einfachen, klaren Sprache mehrmals genannt: "Dann versuche ich, möglichst einfache Sätze zu machen. Zum Teil wirklich auch Ein-Wortsätze, weil ich das Gefühl habe, das ist das, was dann ankommt, also nicht noch diverse Nebensätze" (H1, 268-270). Man muss laut H4 ebenfalls viel Zeit aufwenden, um sicherzustellen, dass die Kinder wirklich verstehen, was von ihnen verlangt wird.

6.4.2 Hilfsmittel

Es werden verschiedene UK-Hilfsmittel genannt, welche bei der Durchführung der Sozialförderprogramme eingesetzt werden, um die kommunikativen Möglichkeiten von Kindern ohne Verbalsprache zu erweitern. Als elektronische Kommunikationshilfen werden iPad, Talker und andere Sprachcomputer verwendet. Als nicht-elektronische Kommunikationshilfen setzen die Heilpädagoginnen PECS und einzelne Piktogramme ein. Das spezielle Augenmerk, dass sich die Kinder über die UK-Hilfsmittel einbringen können, scheint wichtig zu sein. Dazu sagt H3: "Dann hat er ein iPad gehabt, mit so einem Kommunikationsprogramm drauf. Da haben wir darauf geschaut, dass er das immer wieder einsetzen kann" (356-357). Die Heilpädagogin H1 verwendet Gegenstände, welche zwar nicht direkt zur Kommunikation, jedoch als Objekte zur Integration in die Gruppe genutzt werden: "Ich habe noch ein anderes Lied, in dem es um Gegenstände geht. Die Kinder können ihre Lieblingsgegenstände bringen und das gibt auch ein enormes Gemeinschaftsgefühl, weil die Kinder mit Autismus, die sich sonst nicht so in die Gruppe integrieren, mitmachen können" (306-309). H3 verwendet grundsätzlich Spiele, die wenig Sprachkompetenz verlangen, wenn die Kinder über keine Verbalsprache verfügen: "Wir haben so ein wenig spezielle Spiele gesucht für die Gruppe" (379).

Bei den Hilfsmitteln, welche zur Verbesserung des Sprachverständnisses verwendet werden, kann zwischen Materialien zur Visualisierung und zur Strukturierung unterschieden werden. Zur Visualisierung werden Bilder, Fotos, Piktogramme und Figuren eingesetzt. Zur Strukturierung wird ein Rahmen, eine Fertigbox sowie ein Stein, der signalisiert, wer mit Sprechen dran ist, genannt.

6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die befragten Heilpädagoginnen erkennen durch die Durchführung von Sozialtrainings bei allen Schülerinnen und Schülern Lernfortschritte. Speziell Kinder und Jugendliche mit einem hohen Funktionsniveau profitieren deutlich. Die Schülerinnen und Schüler zeigen sich grösstenteils motiviert an der Teilnahme am Sozialtraining. Von den bestehenden Sozialtrainingsprogrammen wird SOKO-Autismus von drei der vier Informantinnen eingesetzt. TOMTASS und das Sozialtraining der Stadt Zürich wird von je einer Heilpädagogin durchgeführt. Teilweise sind den Informantinnen Sozialtrainings bekannt, ohne verwendet zu werden, oder dienen als Orientierung für eigene Umsetzungsideen. Ist die Durchführung eines Sozialtrainings im Schulkonzept festgelegt, können klassenübergreifende Gruppen mit ähnlichen Entwicklungsniveaus und Alter gebildet werden. Es stehen besondere materielle und personelle Ressourcen zur Verfügung. Dies führt dazu, dass zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen viel Wissen vorhanden ist und dies auch im normalen Schulalltag umgesetzt wird. Zur Teilnahme am Sozialtraining von Schülerinnen und Schülern ohne Verbalsprache werden die Inhalte handlungsorientiert dargeboten. Weiter werden verschiedene Kommunikationshilfen und spezielle Materialien, welche keine Verbalsprache verlangen, eingesetzt. Die Visualisierung und Strukturierung stellen bei allen Kindern und Jugendlichen, egal auf welchem Sprachstand sie sich befinden, zentrale Unterrichtsmethoden dar.

7 Diskussion

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Frage, inwiefern sich Sozialförderprogramme für Kinder mit ASS im separativen Setting als geeignet erweisen. Dazu werden vier Heilpädagoginnen befragt, das Datenmaterial ausgewertet und die zentralen Inhalte in der Darstellung der Ergebnisse präsentiert. In den folgenden Abschnitten sollen nun die aus der Arbeit gewonnenen Ergebnisse mit Blick auf die vorgängig gestellten Hypothesen und Fragestellungen diskutiert werden. Im ersten Abschnitt 7.1 werden die Ergebnisse basierend auf dem theoretischen Bezugsrahmen interpretiert. In Abschnitt 7.2 folgt die Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen. Im Abschnitt 7.3 wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert, indem der Forschungsprozess und die Einhaltung der Gütekriterien evaluiert werden. Abschliessend wird in Abschnitt 7.4 die Diskussion zusammengefasst.

7.1 Interpretation

In diesem Abschnitt werden die aus dem Forschungsprozess gewonnenen Ergebnisse auf der Grundlage des theoretischen Hintergrunds interpretiert. Um eine gute Übersicht zu gewährleisten, werden dabei dieselben Kategorien, wie bereits in der Darstellung der Ergebnisse (6) verwendet wurden, beibehalten.

7.1.1 Kategorie Sozialtrainingsprogramme

Beim Betrachten der Ergebnisse lässt sich feststellen, dass SOKO-Autismus bei allen Befragten bekannt und das am häufigsten verwendete Sozialtrainingsprogramm ist. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Informantinnen ihren Unterricht bereits auf dem TEACCH-Programm aufbauen, welches die Grundlage für SOKO-Autismus bildet. Die anderen Programme würden ein grösseres Umdenken der Heilpädagoginnen verlangen. Ausserdem ist es bereits seit 2008 auf dem Markt erhältlich, was unter den deutschsprachigen Programmen als eher lange gilt. Es hatte deswegen mehr Zeit, sich zu etablieren und weiterzuentwickeln. Die Unterrichtsideen von SOKO-Autismus lassen sich auf unterschiedliche Funktionsniveaus anpassen. Dadurch können mit diesem Programm alle Schülerinnen und Schüler angesprochen werden. Durch die frei zusammensetzbaren Unterrichtsbausteine von SOKO-Autismus kann die Lehrperson selber entscheiden, ob sie beispielsweise eine ganze Lektion zum Thema gestalten oder nur eine einzelne Übung durchführen will. Die Lehrpersonen können zudem die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler in ihrer Unterrichtsgestaltung berücksichtigen. Die Autorin vermutet, dass sich dadurch die Motivation der Teilnehmenden erhöht. Dadurch fallen die Lernfortschritte höher aus.

Die Flexibilität im Aufbau und die Eignung für Kinder auf unterschiedlichen Entwicklungsständen scheinen allgemein wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Sozialtrainingsprogramms zu sein. So sind die Programmbausteine der anderen eingesetzten Sozialtrainings, TOMTASS und das

Sozialtraining der Stadt Zürich, ebenfalls frei zusammensetzbar. Sie lassen sich zudem auf unterschiedliche Niveaus adaptieren. Programme mit einem fest vorgegebenen Ablauf sowie hohen Anforderungen an die Teilnehmer, wie dies bei KONTAKT und SOSTA-FRA der Fall ist, werden nicht eingesetzt. Beide Programme verlangen nach guten expressiven und rezeptiven Sprachfähigkeiten und einer Intelligenz im Normalbereich. Diese Voraussetzungen übersteigen die Fähigkeiten vieler Kinder und Jugendlichen, weshalb sie an diesen Programmen nicht teilnehmen können. Weiter ist es durch den strikt vorgegebenen Ablauf nicht möglich, individuell auf die Teilnehmer einzugehen.

Die von Krasny et al. (2003) erwähnten Inhalte von Sozialtrainingsprogrammen (Kontaktgestaltung, Gesprächsführung, Gestalten von Spielen und Freundschaften, Emotionswahrnehmung und soziales Problemlösen) finden sich in der praktischen Umsetzung der befragten Heilpädagoginnen wieder. Es lässt sich also feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen der sozial-emotionalen Kompetenzen gefördert werden. Ebenso nehmen die als besonders wichtig erachteten Unterrichtsmethoden (Strukturierung, Visualisierung, Regelmässigkeit der Abläufe) eine wichtige Rolle in der Gestaltung des Unterrichts ein. Durch den Einsatz dieser Methoden präsentieren die Informantinnen die Unterrichtsinhalte der Sozialtrainingsprogramme bestmöglichst an den Denkstil von Menschen mit ASS angepasst.

7.1.2 Kategorie Schülerinnen und Schüler

Vergleicht man die genannten Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler mit den fünf Fähigkeitsbereichen des Modells der sozialen Kompetenz nach Caldarella und Merrell (1997) wird klar, dass Steigerungen in allen Kompetenzbereichen erzielt wurden. Besonders bei den stärkeren Schülerinnen und Schülern konnten die Heilpädagoginnen klare Fortschritte beobachten. Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass diese Schülerinnen und Schüler bereits mehr sozial-emotionale Kompetenzen mitbringen, an die im Sozialtraining angeknüpft werden kann. Andererseits können diese Schülerinnen und Schüler neue Lerninhalte durch ihre kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten besser verstehen und selber anwenden. Bei Kindern mit hohem Förderbedarf benötigen Fortschritte viel Zeit und zeigen sich manchmal in Situationen, welche nicht direkt mit dem konkreten Lerninhalt zusammenhängen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass dies mit dem tiefen Funktionsniveau eingehender kognitiven Beeinträchtigungen sowie repetitiven Verhaltensweisen zu tun hat. Beispielsweise braucht ein Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung viele Wiederholungen desselben Unterrichtsinhaltes, damit es Lernfortschritte machen kann. Bevorzugt ein Kind eingeschränkte, stereotype Handlungen, ist es notwendig, zuerst einen angemessenen Umgang und eine Arbeitshaltung mit ihm aufzubauen, bevor echte Lernzeit möglich ist.

Da Lernfortschritte in den sozial-emotionalen Kompetenzen alle Lebensbereiche betreffen, scheint es wichtig, einen guten Austausch mit dem sozialen Umfeld der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zu pflegen. Dadurch lassen sich auch Lernfortschritte festhalten, die ausserhalb der Schule beobachtet werden. Zudem erfahren die Lehrpersonen, welche Ressourcen und Schwierigkeiten die

Teilnehmer im privaten Bereich haben. Diese Erkenntnisse können sie ebenfalls in ihre Unterrichtsgestaltung einfließen lassen.

Die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf die Teilnahme am Sozialtraining waren zu einem grossen Teil positiv. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich durch die angebotenen Aktivitäten angesprochen und sind motiviert mitzumachen. Das Sozialtraining stellt zudem eine geschützte Umgebung dar, in der sich die Teilnehmer verstanden und wohlfühlen. Dies sind wichtige Voraussetzungen, um ein positives Lernklima zu schaffen und den Schülerinnen und Schülern weitere Lernfortschritte zu ermöglichen. Auch in den Reaktionen der Schülerinnen und Schüler zeigt sich die wichtige Bedeutung der Strukturierung, wie sie von Krasny et al. (2003) gefordert wird. So können unklare Strukturen und Personenwechsel zu einer Ablehnung der Teilnahme führen.

7.1.3 Kategorie Konzept

Ein Konzept zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS schafft Rahmenbedingungen, in denen dieser Entwicklungsbereich gezielt gefördert werden kann. Beispielsweise wird es möglich, klassenübergreifende Gruppen zu bilden oder gar betroffene Kinder aus verschiedenen Schulhäusern zusammenkommen zu lassen. Des Weiteren stehen den Gruppenleitern besondere materielle und personelle Ressourcen bei der Durchführung zur Verfügung. Auch Weiterbildungsangebote resp. -verpflichtungen können im Konzept festgelegt sein. Im Konzept vorgegebene Austauschgefässe stellen sicher, dass die Inhalte des Sozialtrainings auch in den Klassen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden. Umgekehrt können auch Alltagsthemen der Schülerinnen und Schüler im Sozialtraining thematisiert werden. Besteht eine konzeptuelle Vorgabe, scheint die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen einen wichtigen Stellenwert im gesamten Schulalltag einzunehmen. Das Bewusstsein über besondere Schwierigkeiten in den sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS ist bei allen Mitarbeitenden der Sonderschule vorhanden. Dies führt zu einer Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen über die wöchentliche Förderstunde hinaus in allen Alltagssituationen.

Eine Gefahr scheint darin zu bestehen, dass die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen in den Stammklassen vernachlässigt wird, wenn das Sozialtraining extern durchgeführt wird. Dies kann damit zusammenhängen, dass den Lehrpersonen der Stammklasse Wissen über die Inhalte des Sozialtrainings fehlt. Möglicherweise fühlen sie sich auch weniger verantwortlich, da sie den Eindruck haben, dass dieser Entwicklungsbereich durch die wöchentliche Durchführung bereits abgedeckt ist.

Bei Heilpädagogischen Schulen, die über kein Konzept verfügen, scheint die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen stark von den einzelnen Lehrpersonen abhängig zu sein. Aufgrund ihres persönlichen Wissensstandes messen sie dem Thema mehr oder weniger Relevanz zu. Die Autorin vermutet, dass im gesamten Schulteam weniger Kenntnisse über die Notwendigkeit der spezifischen Förderung von Kindern mit ASS im sozial-emotionalen Bereich vorhanden sind. Dies, weil keine spezifischen Austauschgefässe und Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen. Es scheint ohne die schulhausübergreifende Regelung schwierig zu sein, die Förderung in einigermaßen homogenen

Gruppen durchzuführen. So findet die Förderung bei beiden befragten Heilpädagoginnen im Klassenverband statt, wobei eine von ihnen vor allem in Eins-zu-Eins-Situationen arbeitet. Dies kann für die betroffenen Schülerinnen und Schüler Vorteile haben. Beispielsweise, dass im bekannten Umfeld geübt oder in den Eins-Zu-Eins-Situationen individuelle Themen angegangen werden können. Der Nachteil liegt darin, dass den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit fehlt, die neuen Lerninhalte ganz konkret in einer Gruppe mit gleich starken Gegenübern zu üben.

7.1.4 Kategorie fehlende Verbalsprache

Die befragten Heilpädagoginnen verwenden keine speziellen Programme für Kinder ohne Verbalsprache. Da sich die verwendeten Programme ohnehin für verschiedene Sprachniveaus anpassen lassen, kann dies ein Grund sein. Der Handlungsorientierung kommt bei Kindern ohne Verbalsprache eine besondere Bedeutung zu. Es werden Aktivitäten angeboten, welche auch von Kindern ohne Verbalsprache durchgeführt werden können. Dazu suchen die Heilpädagogen nach speziellen Materialien und Übungen oder erfinden selber welche. Die Anpassungen an die fehlende Verbalsprache werden also von den Informantinnen selbst vorgenommen. Um die kommunikativen Möglichkeiten von Kindern ohne Verbalsprache zu erweitern, werden verschiedene Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation eingesetzt. Dabei scheint die Vorbereitung der Lektionen eine wichtige Rolle zu spielen. Das benötigte Vokabular muss erfasst und der Einsatz von UK-Hilfsmitteln geplant werden. Durch diese Kommunikationshilfen können kognitiv starke Schülerinnen und Schüler ohne Verbalsprache am gleichen Lerninhalt arbeiten wie Kinder mit Verbalsprache. Ist neben der Sprachproduktion auch das Sprachverständnis beeinträchtigt, scheinen zusätzliche Anpassungen nötig. Die Informantinnen verwenden das Sprechen in leichter Sprache, stellen genügend Zeit zur Verfügung und setzen spezielle Hilfsmittel ein, um das Sprachverständnis zu vereinfachen.

7.2 Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen

Nachdem die gewonnenen Ergebnisse beschrieben und diskutiert worden sind, werden in diesem Abschnitt die Fragestellungen und Hypothesen beantwortet, welche der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegen. Während sich Abschnitt 7.2.1 mit der Beantwortung der Hauptfrage beschäftigt, werden in Abschnitt 7.2.2 die erste Unterfrage und in Abschnitt 7.2.3 die zweite Unterfrage beantwortet.

7.2.1 Beantwortung der Hauptfrage

Inwiefern bewähren sich Sozialtrainingsprogramme in der Förderung von Kindern mit ASS in separativen Settings?

In der durchgeführten Untersuchung lassen sich gute Lernfortschritte in allen Bereichen der sozialen Kompetenz festhalten. Während Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen Funktionsniveau viel Zeit benötigen und die Veränderungen nicht immer direkt sichtbar sind, können insbesondere bei Kindern mit einem hohen Funktionsniveau ganz konkrete Fortschritte beobachtet werden. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bewerten das Sozialtraining mehrheitlich positiv und zeigen sich motiviert mitzuarbeiten.

Von den unterschiedlichen Sozialtrainingsprogrammen eignen sich insbesondere diejenigen gut, welche flexibel aufgebaut sind und sich auf unterschiedliche Entwicklungsniveaus anpassen lassen, wie SOKO-Autismus, TOMTASS und das Sozialtraining der Stadt Zürich. Ein hoher Grad an Strukturierung und die Visualisierung der Unterrichtsinhalte entspricht dem Denk- und Lernstil von Menschen mit ASS und wirkt sich somit positiv auf die Lernfortschritte aus. Ein fließender Austausch mit dem sozialen Umfeld und den Lehrpersonen der Stammklasse stellt sich als sehr wichtig heraus, um Lernfortschritte ausserhalb des Sozialtrainings festzuhalten und die Lerninhalte auch im Alltag zu üben und festigen.

Hypothesen

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bevorzugen Sozialtrainingsprogramme, die flexibel auf verschiedene Entwicklungsniveaus der Schülerinnen und Schüler angepasst werden können.

Diese Hypothese hat sich bestätigt, da in der Tat Trainingsprogramme, die auf verschiedene Niveaus angepasst werden können, eingesetzt werden. Diese verwendeten Trainingsprogramme zeichnen sich ebenfalls damit aus, dass die Inhalte frei zusammensetzbar sind. Trainingsprogramme, deren Ablauf stark vorgegeben ist, scheinen sich folglich weniger gut zu eignen und werden nicht eingesetzt.

- Die Bildung von Trainingsgruppen mit ähnlich stark beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern stellt eine Schwierigkeit dar.

Die Bildung von Trainingsgruppen hängt von der zur Verfügung stehenden Anzahl Schülerinnen und Schüler ab. Die beiden Heilpädagoginnen, welche nach Konzept arbeiten und das Sozialtraining klassenübergreifend durchführen, können dank einer grossen Teilnehmerzahl Trainingsgruppen mit ähnlich stark beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern bilden. Die anderen zwei Heilpädagoginnen, welche ohne Konzept arbeiten, haben zu wenige Kinder in der Klasse, um eine Trainingsgruppe bilden zu können. Sie fördern die sozial-emotionalen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler entweder in Eins-Zu-Eins-Settings oder im Klassenunterricht.

7.2.2 Beantwortung der Unterfrage 1

Wie wirkt sich das Vorhandensein eines Konzepts für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen auf die Praxis aus?

Durch ein Konzept wird die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS verpflichtend. Sie ist somit weniger von den einzelnen Lehrpersonen abhängig. Durch die feste Verankerung im Stundenplan sowie im Konzept vorgeschriebene Weiterbildungen nimmt die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen einen hohen Stellenwert im Schulhaus ein. Das Konzept führt zu mehr Wissen im gesamten Schulteam über den spezifischen Förderbedarf von Kindern mit ASS in diesem Entwicklungsbereich. Dadurch erhalten die im Trainingsprogramm geübten Fertigkeiten im gesamten Schulalltag mehr Relevanz. Sie werden im Klassenverband immer wieder aufgegriffen und somit gefestigt. Das Konzept schafft Rahmenbedingungen für die klassenübergreifende Zusammenarbeit. So lassen sich möglichst homogene Lerngruppen bilden, in denen die Teilnehmer ihnen ebenbürtige Gegenüber vorfinden. Die Lerninhalte können passend für die unterschiedlichen Gruppenniveaus angeboten werden. Es besteht damit die Möglichkeit einer Steigerung der Komplexität von basalen Fertigkeiten bis hin in den Freizeitbereich. Spezifische Austauschgefässe unter allen beteiligten Personen sind auf Grund des Konzepts institutionalisiert. Zudem stehen für die Durchführung des Sozialtrainings zusätzliche materielle und personelle Ressourcen zur Verfügung. Negativ auswirken kann sich die Festlegung auf schulhausexterne Sozialgruppen. Dabei kommt es durch mangelndes Wissen und Verantwortungsgefühl teilweise zur Vernachlässigung der Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen in der Stammklasse.

Hypothesen

- Sozialtrainingsprogramme werden häufiger und konsequenter eingesetzt, wenn sie in Schulkonzepten festgehalten sind.

Ist ein Konzept vorhanden, sind die Lehrpersonen für die Durchführung des Sozialtrainings verpflichtet. Sie greifen die Inhalte des Sozialtrainings im sonstigen Unterricht immer wieder auf. Ausserdem verfügt das ganze Schulteam über viel Wissen über die spezifische Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS. Ist kein Konzept vorhanden, ist der Einsatz von Sozialtrainings von den einzelnen Lehrpersonen abhängig. Daher lässt sich diese Hypothese tendenziell als richtig erachten.

- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bewerten die Festlegung auf bestimmte Sozialtrainingsprogramme positiv.

In der erfolgten Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die befragten Heilpädagoginnen die Festlegung auf ein Konzept als positiv erachten. Sie empfinden die ausgewählten Sozialtrainings als passend und lehrreich für ihre Schülerschaft. Insofern kann diese Vorannahme bestätigt werden.

7.2.3 Beantwortung der Unterfrage 2

Welche Unterschiede bestehen in der sozial-emotionalen Förderung und dem Einsatz von Sozialtrainingsprogrammen von ASS betroffenen Kindern mit und ohne Verbalsprache?

Der grösste Unterschied beim Einsatz von Sozialtrainingsprogrammen liegt darin, dass der Handlungsorientierung bei Kindern ohne Verbalsprache eine wichtige Bedeutung zukommt. Es werden keine speziellen Trainingsprogramme eingesetzt, die verwendeten Programme jedoch angepasst resp. Übungen daraus gewählt, welche sich für Kinder ohne Verbalsprache eignen. Die befragten Heilpädagoginnen suchen zudem nach geeigneten Materialien oder stellen selber welche her. Schülerinnen und Schüler auf hohem Funktionsniveau können dank verschiedenen Formen von unterstützter Kommunikation am Sozialtraining teilnehmen. Die Lerninhalte sind dabei gleich wie bei Kindern mit Verbalsprache. Um die Teilnahme von Kindern ohne Verbalsprache zu ermöglichen, bedarf es einer sehr guten Vorbereitung, um das benötigte Vokabular zur Verfügung zu stellen sowie den Einsatz der UK-Hilfsmittel zu planen. Ist das Sprachverständnis ebenfalls beeinträchtigt, wird eine leichte Sprache verwendet. Dies bedeutet, dass die Lehrpersonen einfache Wörter verwenden und kurze Sätze machen. Des Weiteren wird den Lernenden viel Zeit zur Verfügung gestellt und spezielle Hilfsmittel zur Strukturierung und Visualisierung eingesetzt, um das Verstehen zu erleichtern.

Hypothesen

- Für betroffene Kinder mit Verbalsprache bestehen mehr Sozialtrainingsprogramme.

In der Recherche nach Sozialtrainingsprogrammen konnte festgestellt werden, dass die Hälfte der Trainings Verbalsprache voraussetzen. Diese Hypothese erwies sich also als falsch. Zu den Programmen, welche für Kinder mit keiner Verbalsprache eingesetzt werden können, zählt das Praxismodell der Emotions- und Selbstbewusstseinsförderung, SOKO-Autismus, das Sozialtraining der Stadt Zürich, die Pankower Sozialtrainingsgruppen und das Münchner Sozialtraining.

- Betroffene Kinder ohne Verbalsprache können durch Unterstützte Kommunikation an Sozialtrainingsprogrammen teilnehmen.

In der vorliegenden Forschungsarbeit konnte der Einsatz von individuell angepassten Kommunikationshilfen der UK, mit denen Kinder mit fehlender Verbalsprache am Sozialtraining teilnehmen können, nachgewiesen werden.

7.3 Diskussion der Forschungsmethode

Zu Beginn nahm die Suche nach der geeigneten Forschungsfrage relativ viel Zeit in Anspruch. Nachdem die Fragestellung jedoch festgelegt war, kam ich im Forschungsprozess gut vorwärts. Zur Bearbeitung des theoretischen Rahmens stand viel Literatur zur Verfügung, sodass ich mir einen breiten Überblick über das Thema verschaffen konnte. Über private Kontakte konnte ich schnell vier geeignete Informantinnen für ein Gespräch gewinnen. Dadurch konnten die Interviews in Zeitraum von Mitte August bis Mitte September durchgeführt werden. Die Durchführung des Probeinterviews stellte sich als gute Übung heraus. So konnte ich sicher durch das Gespräch führen und den Überblick über die besprochenen Themen behalten. Die anschließende Transkription der Daten erforderte Geduld, war jedoch auch spannend, da ein erster Überblick über das Datenmaterial möglich wurde. Die verschiedenen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse waren in der Theorie klar verständlich. Trotzdem wäre an diesem Punkt der Arbeit eine Zweitmeinung sehr wünschenswert und hilfreich gewesen, um das bestmögliche Vorgehen zu eruieren. So nahm die Konstruktion des Kategoriensystems sowie des Kodierleitfadens mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Als die Kategorien jedoch festlagen, konnten die weiteren Schritte der Inhaltsanalyse ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden.

Die Wahl einer qualitativen Forschungsmethode stellte sich als die richtige Entscheidung heraus. Einerseits erwies sie sich geeignet für die Beantwortung der Forschungsfrage, bei der die subjektiven Perspektiven von Einzelpersonen im Zentrum standen. Andererseits entspricht mir persönlich der direkte Kontakt zu den befragten Personen gut. Die Gütekriterien nach Mayring konnten bis auf die kommunikative Validierung, welche aus Zeitgründen nicht durchgeführt worden war, eingehalten werden. So wurde der Forschungsprozess genau dokumentiert und die Verfahrensregeln der gewählten Methoden eingehalten. Die Nähe zum Gegenstand wurde durch die direkte Befragung der Informanten gewährleistet. Es wurde die Interpretation argumentativ begründet. Dabei wurde zwischen dem gewonnenen Datenmaterial und den beschriebenen theoretischen Grundlagen verglichen, was dem Gütekriterium der Triangulation entspricht.

7.4 Zusammenfassung der Diskussion

In der vorliegenden Forschungsarbeit konnte festgestellt werden, dass Sozialtrainings, welche sich an die unterschiedlichen Entwicklungsniveaus und die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler anpassen lassen, bevorzugt eingesetzt werden. Das zweite Kriterium bei der Auswahl sind inhaltlich frei zusammensetzbare Bausteine, die flexibel eingesetzt werden können. Programme, die beide Anforderungen erfüllen und sich somit im separativen Setting bewähren, sind SOKO-Autismus, TOMTASS und das Sozialtraining der Stadt Zürich. Es hat sich gezeigt, dass bei Schülerinnen und Schülern mit ASS durch Sozialtrainings Lernfortschritte in allen Bereichen der sozial-emotionalen Kompetenzen erkennbar sind. Besonders Kinder und Jugendliche auf einem hohen Funktionsniveau profitieren vom Sozialtraining und machen konkret beobachtbare

Lernfortschritte. Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen und stereotypen Verhaltensweisen benötigen viel Zeit, um sich in ihren sozial-emotionalen Fähigkeiten zu verbessern. Kinder und Jugendliche mit fehlender Verbalsprache können sich durch Kommunikationshilfen wie Sprachcomputer, Piktogramme oder Bilder im Sozialtraining einbringen. Die Lehrpersonen setzen zudem Unterrichtsmaterialien und -inhalte mit einem hohen Grad an Handlungsorientierung ein. Ein Konzept zur Durchführung von Sozialtrainings schafft wichtige Rahmenbedingungen zur Zusammenarbeit im Schulteam. Dazu zählen beispielsweise reservierte Sozialtrainingslektionen im Gesamtstundenplan, die Bildung von Niveaugruppen oder der Austausch in speziellen Sitzungsgefässen. Ausserdem stehen mehr materielle und personelle Ressourcen zur Verfügung, wenn das Sozialtraining im Konzept verankert ist. Das Vorhandensein eines Konzepts führt zu einem hohen Stellenwert der Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit ASS. Dadurch wird ein Üben in allen Situationen des Schulalltags und somit ein Transfer des Gelernten möglich.

8 Schlussteil

Nachdem die Forschungsfragen beantwortet sind, werden in diesem Kapitel in einem ersten Abschnitt 0 die Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis dargelegt und im zweiten Abschnitt 8.2 ein Ausblick weiterführender Forschungsideen skizziert.

8.1 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

Die Auseinandersetzung mit der Thematik zeigt, dass die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit ASS besonderer Beachtung bedarf. In Heilpädagogischen Schulen mit einem Konzept zur Durchführung eines Sozialtrainings, erhält dieser Entwicklungsbereich einen höheren Stellenwert. Das Konzept erleichtert die Kooperation unter den Lehrpersonen, stellt zusätzliche materielle und personelle Ressourcen für die Durchführung zur Verfügung und führt durch festgelegte Weiterbildungen zu mehr Wissen. Ausserdem lassen sich leichter Niveaugruppen bilden, wodurch die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, von und mit ähnlich stark Betroffenen zu lernen. Aus diesen Gründen wäre ein Konzept zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen für jede Schule, die Kinder und Jugendliche mit ASS unterrichtet, sinnvoll und wünschenswert.

Die Erfahrungen der befragten Heilpädagoginnen lassen erkennen, dass Sozialtrainings geeignet sind, welche aus frei zusammensetzbaren Bausteinen bestehen. Dies lässt darauf schliessen, dass es bei der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen wichtig ist, sowohl ganze Lektionen diesem Entwicklungsbereich zu widmen, als auch die Thematik in kürzeren Sequenzen zwischendurch immer wieder aufzugreifen. Es empfiehlt sich dabei ein regelmässiger Austausch zwischen der Leitung des Sozialtrainings und den Klassenlehrpersonen. So können die aktuellen Unterrichtsinhalte des Sozialtrainings ebenfalls im Unterrichtsalltag der Stammklasse gefördert werden. Ausserdem lässt sich durch eine gute Einbindung der Klassenlehrpersonen die Gefahr des Abgebens der Verantwortung mindern.

Dem Austausch mit den Eltern der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ist ebenfalls ein wichtiger Stellenwert beizumessen. Einerseits geht es dabei darum, Entwicklungsziele zu definieren und Lernfortschritte festzuhalten. Andererseits kann dadurch das Gelernte auch im privaten Bereich geübt und festigt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Lernfortschritte erzielen konnten. Die Teilnahme am Sozialtraining soll deswegen für alle betroffenen Kinder und Jugendliche möglich sein und nicht vom Grad der Beeinträchtigung abhängen. Dabei soll das Wohl der Kinder und Jugendlichen bei der Durchführung eines Sozialtrainings wie bei jeder Intervention im Mittelpunkt stehen. Es gilt, die Andersartigkeit von Menschen mit ASS zu respektieren und sie in ihren Ressourcen zu fördern. Bei der Durchführung von Sozialtrainings geht es nicht darum, das autistische Wesen zu verändern, sondern darum, Kindern und Jugendlichen mit ASS Werkzeuge in die Hand zu geben, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Sie sollen ihnen ermöglichen, Erfolgserlebnisse

im Kontakt mit anderen Menschen zu haben. "Ich muss das soziale Verhalten in allen sozialen Interaktionen verstandsmässig erlernen. Mit wachsender Erfahrung lernte ich, mich in sozialen Interaktionen geschickter zu verhalten. Mein ganzes Leben lang haben mir verständnisvolle Lehrer und Mentoren geholfen. Menschen mit Autismus brauchen unbedingt Führer, die ihnen beibringen, wie sie im sozialen Dschungel überleben können" (Grandin, 1997, S. 118).

8.2 Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Bewährung von Sozialtrainings in separativen Settings erforscht. Es wäre weiter interessant herauszufinden, welches Diagnostikmaterial zur Erfassung der sozial-emotionalen Kompetenzen sich besonders bewährt. Dadurch wäre es leichter möglich, Niveaugruppen zu bilden und Fortschritte der einzelnen Schülerinnen und Schüler festzuhalten. Es liessen sich zudem die Lerneffekte der unterschiedlichen Sozialtrainings besser vergleichen, wenn alle mit demselben Instrument erfasst würden.

Eine weitere mögliche Forschungsfrage ist, inwiefern es sich erfolgreich erweist, das Sozialtraining von Kindern und Jugendlichen mit ASS gemeinsam mit geistig beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten in den sozial-emotionalen Kompetenzen durchzuführen. Diese wird in der Praxis von einer befragten Heilpädagogin bereits durchgeführt und scheint der Verfasserin einer genaueren Betrachtung wert.

Ebenfalls spannend scheint der Autorin die Frage, ob ein Bedürfnis nach Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten unter verschiedenen Heilpädagogischen Schulen in Bezug auf die Durchführung von Sozialtrainings besteht und wie diese gestaltet werden könnten. Da sich die Lebensthemen mit Austritt aus der Heilpädagogischen Schule verändern, wäre es zudem wichtig, auch diesen Bereich in den Fokus zu nehmen und Angebote für betroffene Erwachsene zu eruieren.

9 Literaturverzeichnis

9.1 Literatur

- Amlang, M. & Freund, H. (2011). *Autismus. Verstehen und Helfen*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Amorosa, H. (2010a). Epidemiologie. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 31-34). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2010b). Historischer Überblick. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 13-18). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2010c). Kernsymptome. Schulalter. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 50-53). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2010d). Kernsymptome. Vorschulalter. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 46-49). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2010e). Klassifikation. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 19-28). Stuttgart: Kohlhammer.
- Atira, M., Strohmeier, D., Spiel, C. (2006). Der Einsatz von Vignetten in der Programmevaluation - Beispiele aus dem Anwendungsfeld "Gewalt in der Schule". In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung* (S. 233 - 249). Reinbek: Rowohlt.
- Cholemkery, H. & Freitag, Ch. (2014). *Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Weinheim: Beltz.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4., überarbeitete Auflage). Eschborn: Klotz.
- Denham, S.A. (1998). *Emotional development in young children*. New York: Guilford.
- Dodd, S. (2007). *Autismus. Was Betreuer und Eltern wissen müssen* (A. Nohl, Übers.). Elsevier: München. (Original erschienen 2005: Understanding Autism).
- Feineis-Matthews, S. (2006). *Emotionen erkennen und bildgebende Verfahren. Entwicklung und Evaluation des Frankfurter Test- und Trainingsprogramms zur Erkennung des fazialen Affekts (FEFA) für Menschen mit autistischen Störungen*. Frankfurt am Main: Universitätsbibliothek der Wolfgang Goethe Universität.
- Giese, R. (2010). Kernsymptome. Kleinkindalter. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 37-45). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grandin, T. (1997). *Ich bin die Anthropologin auf dem Mars. Mein Leben als Autistin* (S. Gebauer, Übers.). München: Droemer Knauer.

- Häussler, A., Happel, Ch., Tuckermann, A., Altgassen, M. & Adl-Amini, K. (2013). *SOKO Autismus. Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit AUTISMUS - Erfahrungsbericht und Praxishilfen* (3. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Haupt, U. (2006). *Wie lernen beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Herbrecht E. & Bölte, S. (2009). Training sozialer Fertigkeiten. In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 333-344). Bern: Verlag Hans Huber.
- Herbrecht, E., Bölte, S., Poustka, F. (2008). *KONTAKT. Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Holodynski, M. & Friedlmeier, W. (2006). *Emotionen. Entwicklung und Regulation*. Berlin: Springer.
- Jenny, B., Goetschel, Ph., Isenschmid, M. & Steinhausen H.-Ch. (2012). *KOMPASS. Züricher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kanning, U. P. (2009). *Diagnostik sozialer Kompetenzen* (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Kanning, U. P. (2002). *Soziale Kompetenz - Definition, Strukturen und Prozesse*. Zeitschrift für Psychologie, 210 (4), S. 154-163.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Krasny, L., Williams, B., Provencal, S., Ozonoff, S. (2003). Social skills interventions for the autism spectrum: essential ingredients and a model curriculum. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics*, 12, 107-122.
- Matzies, M. (2010). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Auflage). Weinheim und Basel: Betz Verlag.
- Meuser, M. & Nagel, U. (1991). Experteninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In H. Mieg & M. Näf (Hrsg.), *Experteninterviews in den Umwelt- und Planungswissenschaften. Eine Einführung und Anleitung* (S. 55-86). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Nikolic, N. (2009). *Gefühle ohne Worte. Wie sich Menschen mit Autismus ihrer Emotionen bewusst werden können*. Bern: Haupt.
- Noterdaeme, M. (2010). Komorbidität. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 55- 72). Stuttgart: Kohlhammer.

- Paschke-Müller, M., Biscaldi, M., Rauh, R., Fleischhaker, Ch. & Schulz, E. (2013). *TOMTASS - Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen. Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Freiburg: Herder.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2008). *Autistische Störungen* (2. aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In: M.v. Salisch (Hrsg.) *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Stadt Zürich. Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich (Hrsg.) (2014). *Konzept Sozialtraining für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)*. Unveröffentlichtes Dokument, Zürich.

9.2 Internetquellen

- Audiotranskription. URL: <https://www.audiotranskription.de/downloads.html> [27.08.2015].
- Bezug The Transporters DVD. URL: www.kgv.de/zpsy/kinderpsychiatrie/downloads [6.08.2015].
- Matzies, M. (2015). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus*. URL: <http://www.autismus-in-berlin.de/Sozialtraining.htm> [17.07.2015].
- The Transporters. URL: <http://www.thetransporters.com/de/index.html> [6.08.2015].

10 Anhang

10.1 Datenerhebung

10.1.1 Kurzfragebogen per E-Mail

Bitte beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen oder Stichworten. Bei den Fragen 5 und 6 reicht es, wenn du die wichtigsten Begriffe angibst.

1. Dauer der Lehrtätigkeit:
2. Auf welcher Stufe unterrichtest du momentan?
3. Wie viele Kinder mit ASS hast du zur Zeit in der Klasse?
4. Wie lange arbeitest du mit Kindern mit ASS?
5. Was bedeutet für dich "Sozialförderprogramm"?
6. Was bedeutet für dich "Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen"?
7. Welche Sozialförderprogramme für Kinder mit ASS sind dir bekannt? Sind sie an deiner Schule vorhanden? (Bitte ankreuzen)

Sozialförderprogramme	bekannt	an Schule vorhanden
KOMPASS		
KONTAKT		
SOSTA-FRA		
SOKO-Autismus		
TOMTASS		
Praxismodell der Emotions- und Selbst-Bewusstseinsförderung		
Autismus kompensieren		
Pankower Trainingsgruppen		
Soziale Fotogeschichten		
Münchener Sozialtraining für Menschen mit einer autistischen Behinderung		
The Transporters		

Vielen herzlichen Dank für deine Mithilfe!

10.1.2 Leitfaden für die Erhebung der Interviews

Interviewte Person:

Datum:

Informationen vor dem Interview durch die Interviewerin:

- Das Ziel dieser Masterarbeit ist es herauszufinden, inwiefern sich Sozialförderprogramme für Schülerinnen und Schüler mit ASS im separativen Setting bewähren. Die Interviewerin hat sich in der Theorie eingehend mit diesem Thema beschäftigt und möchte nun herausfinden, wie Heilpädagogen die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen in den Praxis umsetzen.
- Das Interview ist in zwei Teile aufgeteilt. Zunächst werde ich dir eine Fall-Vignette präsentieren, die ein Kind mit ASS beschreibt. Du sollst erläutern, wie du die Förderung dieser Schülerin gestalten würdest. Danach werden wir über deine Erfahrungen als Schulische Heilpädagogin in der Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern mit ASS sprechen.
- Das Interview wird circa 45 Minuten dauern. Es wird mit dem Zoom H1 Audioaufnahmegerät und dem Mobiltelefon (Zweitgerät) aufgenommen. Die anschliessende Transkription erfolgt anonymisiert.
- Wenn du möchtest, kannst du das bereitgelegte Papier und Stifte benutzen. Falls Fragen unverständlich sind, bitte ich dich, mir das mitzuteilen, damit ich sie nochmals in anderen Worten stellen kann.

Vignette

Lara ist ein sieben Jahre altes Mädchen und besucht die Unterstufe einer Heilpädagogischen Sonderschule. Die Schulpsychologische Abklärung ergab einen IQ im Normalbereich. Lara verfügt über sehr wenig Lautsprache. Sie äussert sich in Einwortsätzen, wobei ihr Vokabular aus circa zehn Wörtern besteht. Ihr Sprachverständnis ist eingeschränkt, sie reagiert jedoch sehr gut auf Piktogramme. Lara zeigt Mühe ihren Körper differenziert wahrzunehmen und ist auditiv überempfindlich. Sie richtet ihre Augen nur kurz auf das aktuelle Geschehen und nimmt kaum Blickkontakt auf. Lara zeigt wenig Interesse an ihrem Mitmenschen. Sie kann sich jedoch gut alleine beschäftigen, wobei sie ihren Spezialinteressen wie Eisenbahn oder Auto spielen nachgeht. Eine enge Begleitung durch die Pädagogische Mitarbeiterin, ein persönlicher Tagesplan nach TEACCH sowie eine gleich bleibende Struktur des Tagesablaufs vermittelt Lara Sicherheit. Wenn Lara eine Situation oder Aufforderung nicht zu verstehen scheint, zeigt sie dies häufig in Form von Verweigern, Weinen oder Schlagen.

1. Was denkst du, wo Lara sozial-emotionale Probleme zeigt?
2. Wie würdest du die sozial-emotionalen Kompetenzen von Lara fördern?

Aspekt 1: Persönliche Erfahrungen auf Klassenebene

3. Kannst du mir erzählen, was du in deiner Klasse machst? - Zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen.

- Was sind die Ziele des Sozialförderprogramms (für die Gruppe und die einzelnen Kinder)?
- Welche Methoden und Materialien verwendest du?

4. Was für Erfahrungen hast du mit bestehenden Sozialförderprogrammen gemacht?

- Welche Programme haben sich bewährt und welche nicht?
- Besteht ein Konzept zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von SuS mit ASS?
- Welche Bedingungen sind notwendig, um das Förderprogramm durchzuführen?
- Welche Lernfortschritte bei den SuS konntest du feststellen?
- Wie haben die Kinder auf diese Sozialförderprogramme reagiert?

Aspekt 2: Einfluss von Sprachkompetenz auf Förderung

5. Wie gehst du bei der Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von SuS mit ASS auf die unterschiedlichen Sprachkompetenzen ein? Welche Unterschiede machst du in der Förderung von betroffenen Kindern mit und ohne Verbalsprache?

- Werden spezifische Sozialförderprogramme oder Materialien (bezüglich Sprachkompetenz) verwendet?
- Was machst du dann, wenn du das Sozialförderprogramm nicht gleich übernehmen kannst?

Haben wir einen Aspekt der Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ASS vergessen, welchen du gerne noch besprechen würdest?

10.2 Datenaufbereitung

10.2.1 Transkription Interview H1

- 1 I: Ja gut, also meine erste Frage ist, was du denkst, wo Lara sozial-emotionale Probleme zeigt.
- 2 H1: Ich denke, Lara spielt nicht mit anderen Kindern. Sie spielt vor allem alleine. Also in diesem
3 Bereich. Dann, ja ihre Emotionen. Ich weiss nicht, vielleicht ihre Emotionen wahrzunehmen,
4 aber auch ihre Emotionen wiederzugeben. Jemandem zu sagen, was sie fühlt, denke ich. Ich
5 bin gerade etwas überfordert.
- 6 I: Schon gut.
- 7 H1: Was gehört alles noch zu sozial-emotional? [...] muss ich jetzt im Alltag sagen?
- 8 I: Du kannst einfach sagen, was du denkst, du hast ja schon zwei wichtige Sachen gesagt. Also
9 wir können auch bei diesen bleiben.
- 10 H1: Jaja, weisst du, ich hab die Theorie nicht mehr so, was alles zu sozial-emotional gehört. Ja, der
11 Austausch, also das habe ich ja schon gesagt.
- 12 I: Mhm.
- 13 H1: Das Spielen mit den anderen. Mit anderen zu sprechen. Ähm, ja. Genau.
- 14 I: Die Emotionen hast du noch gesagt.
- 15 H1: Die Emotionen selbst wahrzunehmen und mitteilen. Wahrscheinlich auch das "Gegenüber"
16 wahrzunehmen. Das "Gegenüber", also sich in das "Gegenüber" hineinzusetzen. Denke ich,
17 da hat sie auch noch Probleme. Das sieht man hier nicht, aber, das denke ich.
- 18 I: Könnte sein.
- 19 H1: Ja.
- 20 I: Das ist doch gut. Und jetzt wäre die nächste Frage, wo du bei einem Kind wie Lara, ansetzen
21 würdest, um die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern?
- 22 H1: Hm, ja also. Ich denke, sie muss sich, also, ihren eigenen Körper auch differenziert wahr- also
23 sich selbst wahrnehmen können, damit sie das "Gegenüber" auch wahrnehmen kann. Also ich
24 glaube, ich würde da beim einen Bereich ansetzen. Ähm, dann würde ich schauen, dass sie
25 vielleicht zuerst nur mit einzelnen Kindern arbeitet und nicht gleich mit einer ganzen Gruppe und
26 so ein bisschen mit ruhigen Kindern. Oder mit Kindern, bei denen irgendwie vorhersehbar ist,
27 was sie machen, also wenn es in einer grösseren Gruppe ist, dann würde ich ihr wie so einen
28 Rückzugsort geben. Also damit sie weiss, dass ihr zu viel ist. Also wie, ich fände es wichtig,
29 dass sie merkt, dass es positiv ist, überhaupt mit anderen Menschen zu sein.
- 30 I: Mhm.
- 31 H1: Das Spiel, würde ich auch ähnlich aufbauen. Also auch zuerst vielleicht mit einem anderen Kind
32 oder mit einer erwachsenen Person und dann erst mit mehreren.
- 33 I: Mhm, mhm.
- 34 H1: Ja, glaube ich.
- 35 I: Das ist doch gut. Und, wie würdest du bei den emotionalen Kompetenzen vorgehen?

- 36 H1: Bei den emotionalen Kompetenzen. Also ich glaube am Anfang ist es einfach mal so: Entweder
37 ist es mir wohl oder es ist mir nicht wohl und dass sie wie das wahrnimmt, was wie ist es jetzt
38 überhaupt. Sie arbeitet ja sehr gut mit Piktogrammen steht hier. Ich könnte mir vorstellen, dass
39 man einfach wie so zwei Piktogramme hat am Anfang eben wohl und nicht-wohl oder gut und
40 schlecht oder nicht-gut und das man wie das im Tagesablauf immer wieder einsetzt. Also mal
41 zwischendurch fragt, oder mit der Zeit, wenn man merkt, dass sie das gut kann, würde ich es
42 differenzieren. Also zum Beispiel aufgeregt oder glücklich oder gute Laune. Oder auch das
43 Negative "hässig", ängstlich, nervös. Dann glaube ich, muss sie das dann in Verbindung
44 bringen. Also das Pikto mit den momentanen Emotionen.
- 45 I: Mhm.
- 46 H1: Also ich glaube es bringt nichts, wenn man einfach einmal am Morgen schnell fragt. Sondern
47 dass sie, wenn sie eben zwischendurch mal vielleicht "hässig" ist... Ist sie das? Weiss gar
48 nicht.
- 49 I: Ja, verweigern oder weinen oder schlagen tut sie.
- 50 H1: Ja genau, dass man dann vielleicht die Piktos zeigen kann und so kann es sein, dass du jetzt
51 vielleicht so bist? Am Anfang wie zuerst so ein bisschen reinlesen.
- 52 I: Mhm, mhm.
- 53 H1: Und mit der Zeit, dass sie es dann selbst kann.
- 54 I: So mit der Situation verknüpfen mit der aktuellen Befindlichkeit?
- 55 H1: Ja genau, dass sie es dann irgendwann vielleicht abstrahieren kann.
- 56 I: Ja.
- 57 H1: Ja [lacht].
- 58 I: Das ist doch gut. Tiptop. Danke [lacht]. Also, dann können wir weitergehen zu deinen
59 persönlichen Erfahrungen.
- 60 H1: Mhm.
- 61 I: Also du hast mir ja geschrieben, du hast momentan einen Schüler mit Autismus in der Klasse.
62 Aber du hast ja vorher schon andere gehabt.
- 63 H1: Ja genau.
- 64 I: Und mich würde es einfach interessieren, was du in deiner Klasse machst, zur Förderung der
65 sozial-emotionalen Kompetenzen.
- 66 H1: Mhm, ja, ja. Also wir haben sicher einmal am Morgen eine Befindlichkeitsrunde. Und das ist
67 jetzt ganz ähnlich aufgebaut, wie das, was ich vorher beschrieben habe. Es hat eigentlich so
68 zwei A-4 Blätter, das eine ist für positive Gefühle, das andere für Negative und man kann den
69 Kindern, die es noch nicht so gut differenzieren können, dort ist es eben gut oder nicht gut und
70 für Kinder, die es besser differenzieren können hat es die einzelnen Punkte.
- 71 I: Mhm.
- 72 H1: Und dort wird eigentlich jeden Morgen gefragt: Wie geht es dir und warum? Und ich probiere,
73 dass die Kinder möglichst differenziert sagen, warum es so ist. Also dass sie es auch lernen
74 voneinander. Und auch von den Erwachsenen. Also nicht einfach, mir geht es gut einfach so.
75 Sondern vielleicht ich bin müde, weil ich nicht gut geschlafen habe oder ich bin aufgeregt, weil
76 ich heute Nachmittag in den Zoo gehe oder so.

- 77 I: Mhm. Also die Erwachsenen werden auch eingesetzt, hast du gesagt?
- 78 H1: Ja, ich setze sie ein, als Modell.
- 79 I: Ja.
- 80 H1: Und ich finde auch, es muss, natürlich darf es nicht immer nur negativ sein, aber ich finde es
81 muss auch von den Erwachsenen ab und zu ein negatives Gefühl sein, weil irgendwie, die
82 Kinder müssen wie spüren, es sind echte Gefühle.
- 83 I: Mhm.
- 84 H1: Ich finde es falsch, wenn die Erwachsenen immer nur sagen: Es geht mir gut.
- 85 I: Mhm.
- 86 H1: Ja es soll wirklich ein Modell sein und je nach Kind brauche ich das dann auch im Verlauf des
87 Tages noch oder nicht.
- 88 I: Mhm.
- 89 H1: Ich habe auch schon mal mit einem Schlüsselanhänger gearbeitet. Alle Erwachsenen haben so
90 einen Schlüsselanhänger mit vielen Piktos mit Gefühlen gehabt.
- 91 I: Mhm.
- 92 H1: Und dann als eben so eine schwierige Situation war mit irgendwie Schlagen oder mit Weinen,
93 dann hat man die Schlüsselanhänger genommen und dann die Piktos gezeigt und das Kind
94 gefragt.
- 95 I: Mhm und das hat sich gut bewährt?
- 96 H1: Jaaa, eine Zeit lang. Es ist dann irgendwie, man hat es nicht so viel gebraucht, man hatte auch
97 das Gefühl, das Kind weiss vielleicht auch langsam, was es heisst.
- 98 I: Mhm.
- 99 H1: Und er ist auch kaputt gegangen, also ja. Irgendwann haben wir dann wieder aufgehört.
- 100 I: Ja. Aber für eine Zeit lang ist es ein gutes Mittel gewesen.
- 101 H1: Ja eine Zeit lang war es gut.
- 102 I: Ja.
- 103 H1: Ähm, was mache ich sonst noch? Dann ist ja zum Beispiel auch in einer Gruppe ist es für
104 Kinder mit Autismus häufig schwierig zu akzeptieren, dass man nicht immer gerade "dran" ist,
105 oder?
- 106 I: Mhm.
- 107 H1: Und dann, dann hatten wir zum Beispiel einen Streifen "wer ist an der Reihe?" und dann hatte
108 es Fotos mit Klett und dann tun wir einfach jedes Mal diese Fotos in die Reihe, so wie wer
109 gerade dran ist.
- 110 I: Also wenn zum Beispiel, wann setzt du das ein? Wenn du ein Spiel machst oder?
- 111 H1: Ja genau. Wenn ich zum Beispiel im Morgenkreis ein Spiel mache und dann bestimmen wir im
112 Vorherein mit den Kindern die Reihenfolge und dann nimmt man immer das Foto weg, wenn
113 das Kind dran war.
- 114 I: Ja.

- 115 H1: Genau, auch das brauchen wir noch. Ähm, ich muss gerade etwas aufpassen, damit ich es
116 nicht vermische mit Strukturierung generell. [lacht]
- 117 I: Mhm.
- 118 H1: Ähm [...]
- 119 I: Ja, es gehört ja auch zusammen.
- 120 H1: Was gehört denn da noch zusammen? Ja genau, der Tagesplan, ich glaube nicht, dass der so
121 für die sozial-emotional [...] oder gehört das auch zu der sozial-emotionalen Entwicklung?
- 122 I: Vielleicht weil es ihnen einfach Sicherheit gibt.
- 123 H1: Ja vielleicht, ja.
- 124 I: So grund- so etwas grund-
- 125 H1: So eine grund- Basis, ja.
- 126 I: Ja.
- 127 H1: [...] ich versuche auch, so wie, dass die Kinder wissen, was nachher kommt. Ich glaube, das
128 ist eben schon auch ein Teil davon, so von dem impulsiven oder ich glaub es ist einfacher für
129 sie, wenn der Tag irgendwie voraussehbar ist.
- 130 I: Mhm.
- 131 H1: Was als Nächstes passiert.
- 132 I: Mhm.
- 133 H1: Und manchmal, ja, wenn es geht mache ich es mit Piktos und manchmal habe ich einfach einen
134 Gegenstand in der Nähe, sage komm, jetzt gehen wir in die Musik und zeige schon mal
135 irgendwie ein Tamburin oder so.
- 136 I: Mhm, mhm.
- 137 H1: Je nach Situation.
- 138 I: So zur Vorbereitung auf die nächste Situation?
- 139 H1: Genau.
- 140 I: Ja.
- 141 H1: Dann, sonst brauche ich schon auch viele Piktogramme. Also ich finde es ist auch wichtig, dass
142 ein Kind kann, gerade bei Gefühlen, dass es mitteilen kann, warum es zum Beispiel traurig ist
143 und dann, brauche ich eigentlich Gegenstände und Piktogramme.
- 144 I: Mhm.
- 145 H1: Also zum Beispiel letztens, musste herausfinden, warum ein Kind so traurig ist und habe wieder
146 diese zwei A-4 Blätter mit den Gefühlen genommen, plus noch, ein leeres Papier, wo ich dann
147 skizziert habe, zum Beispiel die Farbe skizziert, ob das Problem bei der Farbe ist oder ob das
148 Problem bei einem Bildchen ist oder beim Gegenstand.
- 149 I: Mhm.
- 150 H1: Ja, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, ja.
- 151 I: Nein ist gut, ich habe es verstanden.
- 152 H1: Ja, gut, gut.

- 153 I: Was dann so mit den Piktos sich mitteilen oder äussern konnte, wo es, warum sie das Gefühl,
154 was das Problem ist.
- 155 H1: Ja genau, genau.
- 156 I: Auf die Gefühle bezogen.
- 157 H1: Ja.
- 158 I: Und machst du etwas Spezielles, um zum Beispiel das soziale Zusammensein zu fördern? Für
159 die Gruppenfähigkeit der Kinder?
- 160 H1: Ich glaube, es ist so das Lernen am Modell vor allem.
- 161 I: Mhm.
- 162 H1: Also ich schaue auch, dass im Unterricht, dass ich wirklich Lektionen habe, an denen alle da
163 sind, an denen niemand fehlt und dort haben wir viele solche Kreissituationen. Und das Kind mit
164 Autismus, das darf dann einfach raus, wenn es es nicht aushält.
- 165 I: Mhm.
- 166 H1: Oder es kann dann sagen, also meistens frage ich ihn dann: Geht es oder geht es nicht? Und
167 dann geht es entweder nur ein bisschen nach hinten oder ganz zur Tür raus.
- 168 I: Mhm.
- 169 H1: Ja Musik finde ich, ist sehr gut, um Kinder auf verschiedenen Niveaus abzuholen und es gibt so
170 ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl. Dann schaue ich natürlich, wenn Kinder ausgelacht
171 werden oder wenn sie irgendwie, ja manchmal fragen sie sich untereinander auch: Warum
172 macht ihr das? Und, ich glaube, es ist einfach dann wichtig, dass man das Positive vorlebt
173 irgendwie.
- 174 I: Mhm.
- 175 H1: Weil man merkt ja, dass diese Kinder einen extrem kopieren.
- 176 I: Mhm [...] und hast du einmal spezielle Förderprogramme eingesetzt? Bei dir in der Klasse?
- 177 H1: Mmmh, nein, nicht so ein ganzes Programm.
- 178 I: Ja.
- 179 H1: Nein. Ich habe einmal SOKO-Autismus ein bisschen gelesen.
- 180 I: Mhm.
- 181 H1: Nein, aber eingesetzt habe ich es nicht.
- 182 I: Aber ich weiss von dir, dass du
- 183 H1: Habe ich es gemacht? [lacht]
- 184 I: Nein [lacht], aber, aber mit den Socialstories gearbeitet hast.
- 185 H1: Ah, natürlich! [lacht]
- 186 I: [lacht]
- 187 H1: Weissst du warum habe ich das jetzt nicht gesagt? Also genau! Ich habe, das ist, ja das war ein
188 Kind letztes Jahr mit Asperger. manchmal tue ich es wie nicht in die gleiche ASS-Kategorie. Ja
189 natürlich, mit Socialstories habe ich gearbeitet. Ich habe mich einfach informiert in der Theorie,
190 was es gibt und habe dann selbst etwas ausgearbeitet. Also ich habe nicht irgendwie ein

- 191 Programm verfolgt oder so.
- 192 I: Mhm.
- 193 H1: Ähm. Ich habe so ein bisschen Themen gesammelt mit den Eltern zusammen, was ist irgendwie
194 wichtig.
- 195 I: Mhm.
- 196 H1: Zum Beispiel, ja zum Beispiel auf der Strasse, fremde Leute nach dem Weg zu fragen oder in
197 der Bäckerei etwas einkaufen, auf die Post zu gehen, ein Ticket kaufen oder auch ganz simpel
198 zu telefonieren.
- 199 I: Mhm.
- 200 H1: Ich habe ich auch gemerkt, das ist wirklich für das zehnjährige Kind noch nicht möglich
201 gewesen zu telefonieren, obwohl ihm sonst sehr viel zugetraut wurde.
- 202 I: Mhm.
- 203 H1: Ja und dann habe ich mit dem iPad gearbeitet. Also wir haben uns immer eine
204 Geschichteüberlegt und dann habe ich die Ausgangssituation gegeben und dann mit ihm
205 erarbeitet, wie es sein könnte.
- 206 I: Mhm.
- 207 H1: Dann haben wir es eigentlich, normalerweise haben wir es so gemacht, dann zuerst ein
208 Rollenspiel gespielt, dann haben wir es in Wirklichkeit gemacht und nachher haben wir es
209 verschriftlicht. Er hatte so Freude am iPad, darum haben wir das so gemacht.
- 210 I: Mhm.
- 211 H1: Aber wir haben es nachher ausgedruckt und in ein Heft getan.
- 212 I: Mhm.
- 213 H1: So auch Zeichnungen gemacht und auch... es sind aber auch andere, es sind auch so Themen
214 reingekommen wie zum Beispiel: Warum schauen mich alle so an auf dem Gang? Wie muss ich
215 reagieren, wenn jemand so ein bisschen Blickkontakt aufnimmt.
- 216 I: Mhm.
- 217 H1: Es waren solche Sachen.
- 218 I: Ja.
- 219 H1: Ja.
- 220 I: Und hast du dort den Fortschritt des Kindes oder hast du feststellen können, dass es ein Erfolg
221 war des Programms?
- 222 H1: Ja. Je nach Thema finde ich. Also so zum Beispiel die konkreten Sachen wie in die Bäckerei zu
223 gehen oder Leute auf der Strasse anzusprechen. Ich finde, das hat man wirklich gemerkt. Doch,
224 das ging gut.
- 225 I: Mhm.
- 226 H1: Aber dann war auch ein Thema zum Beispiel was erzähle ich wem. Also, "nahen" Personen
227 oder Familien oder Freunden oder halt der Lehrerin.
- 228 I: Mhm.

- 229 H1: Und da hatten wir das Gefühl, da war der Erfolg noch nicht so gross in der Schule.
- 230 I: Mhm, mhm.
- 231 H1: Als ich aber mit den Eltern sprach, haben sie gesagt, doch, dies sei jetzt ein riesiges Thema.
232 Sie hätten schon das Gefühl, dass es etwas bringt.
- 233 I: Ah ok. Ja das ist schön.
- 234 H1: Ja. [lacht]
- 235 I: Und der Schüler war in diesem Fall auch gerne dabei?
- 236 H1: Ja sehr. Er hat das sehr gerne gemacht.
- 237 I: Ja.
- 238 H1: Ja.
- 239 I: Und dieses Programm, also, das würdest du auch wieder einsetzen? Die sozialen
240 Fotogeschichten?
- 241 H1: Ja auf jeden Fall, aber ein Kind muss kognitiv recht stark sein und die Kommunikation muss
242 irgendwie gut gehen.
- 243 I: Mhm.
- 244 H1: Mit den Schülern, die ich jetzt habe, könnte ich es mir nicht so vorstellen. Aber falls wieder mal
245 Jemand anders kommt, dann vielleicht schon.
- 246 I: Ja.
- 247 H1: Ja.
- 248 I: Bei euch an der Schule, besteht dort ein Konzept zur Förderung der sozial-emotionalen
249 Kompetenzen? Für Schüler mit ASS?
- 250 H1: Nein. Nein, nicht, dass ich wüsste.
- 251 I: Ja. [...]
- 252 H1: Aber was es vielleicht zu sagen gibt, wir dürfen Beratungen haben. Das finde ich schon gut, es
253 wird von der Schule bezahlt, dass man eine Beratung hat bei einer Frau von der Schule Kinder
254 und Autismus.
- 255 I: Mhm. Ja, das ist noch wichtig, das festzuhalten.
- 256 H1: Ja, das ist wenigstens etwas. [lacht]
- 257 I: Das ist gut. Und ich habe noch einen anderen Aspekt, auf den ich so den Fokus lege bei meiner
258 Arbeit. Das ist der Einfluss der Sprachkompetenzförderung.
- 259 H1: Mhm.
- 260 I: Und, da würde es mich einfach Wunder nehmen, wie du bei der Förderung der sozial-
261 emotionalen Kompetenzen von Kindern mit Autismus auf die unterschiedlichen
262 Sprachkompetenzen eingehst. Eben du hast ja gerade vorher gesagt, die Social Stories setzen
263 ein gewisses kognitives und sprachliches Niveau voraus.
- 264 H1: Mhm, mhm.
- 265 I: Und was machst du für Unterschiede, wenn du zum Beispiel Kinder hast mit oder ohne
266 Verbalsprache.

- 267 H1: Ja also wenn ich Kinder habe, bei denen ich das Gefühl habe, das Sprachverständnis ist niedrig
268 oder tief, dann versuche ich möglichst einfache Sätze zu machen. Zum Teil wirklich auch Ein-
269 Wort-Sätze, weil ich das Gefühl habe, das ist das, was dann ankommt, also nicht noch diverse
270 Nebensätze.
- 271 I: Mhm.
- 272 H1: Und vielleicht einfach: Bist du jetzt "hässig"? Und dann vielleicht eine Auswahl warum. Ich finde
273 man muss aber auch aufpassen, weil es dann eine sehr einfache Sprache als Modell gibt.
- 274 I: Mhm.
- 275 H1: Das, ja... Eben, sonst spricht es einem die komplizierten Sachen nach und man hat das
276 Gefühl, es versteht es nicht. Ich weiss nicht, was besser ist.
- 277 I: Mhm.
- 278 H1: Also genau. also die einfachen Sätze. Sicher viel mehr mit Bildern arbeiten bei den Kindern mit
279 weniger Sprachverständnis. Ich finde es auch super, wenn man Situationen fotografiert, wobei
280 dann ja auch nicht immer klar ist, nehmen sie nun genau das wahr, was wir wahrnehmen?
- 281 I: Mhm.
- 282 H1: Ähm, ja irgendwie möglichst versuchen, dass möglichst wenig verbal ist.
- 283 I: Mhm.
- 284 H1: Halt, so wie man das irgendwie hinkriegt.
- 285 I: Mhm.
- 286 H1: Mit Figuren nachspielen, das finde ich auch immer gut.
- 287 I: Ja.
- 288 H1: Da muss man einfach auch aufpassen. Ist denn der Transfer da, nachher von der Figur zum
289 Kind.
- 290 I: Mhm, mhm.
- 291 H1: Ja.
- 292 I: Und Musik hast du diese auch eingesetzt?
- 293 H1: Ähm, ja, ja, Stimmt. Aber für die sozial-emotionale Förderung?
- 294 I: Ich weiss nicht, du hast vorher erwähnt, dass Musik auch noch ein guter Weg ist so zum mit der
295 Gruppe arbeiten.
- 296 H1: Jaja, natürlich. Für die Gruppe ist es super. Ich habe es halt gerne, wenn sich jedes Kind
297 angesprochen fühlt in einer Gruppe und so habe ich viele Lieder auch ein bisschen
298 umgeschrieben, damit man sie besser brauchen kann, auch mit Kindern mit Autismus. Zum
299 Beispiel ein Lied ist "der Papagei sagt blablabla" und das "blablabla" kann ersetzt werden durch
300 diejenigen Wörter, die das Kind kann. Also wenn die L. 10 Wörter kann, dann kann sie halt auch
301 ein paar Wörter sagen.
- 302 I: Mhm.
- 303 H1: Ich finde das, ja das nützt natürlich etwas, dass die Kinder sich gegenseitig auch wahrnehmen
304 und sich wertschätzen.
- 305 I: Mhm.

- 306 H1: Oder ich habe auch noch ein anderes Lied, in dem es so um Gegenstände geht. Die Kinder
307 können ihre Lieblingsgegenstände bringen und das gibt auch ein enormes
308 Gemeinschaftsgemeinschaftsgefühl, weil die Kinder mit Autismus, die sich vielleicht sonst nicht
309 so in der Gruppe integrieren, mitmachen können. Wenn sie dann ihr Spielzeug dort haben, dann
310 klappt das manchmal viel besser.
- 311 I: Mhm. Das ist auch ein guter Weg.
- 312 H1: Ja.
- 313 I: Und ein spezielles Förderprogramm, das hast du jetzt auch nicht eingesetzt für Kinder ohne
314 Verbalsprache?
- 315 H1: Nein, nicht das ich wüsste [lacht] nein.
- 316 I: Ist gut. Ja, das ist eigentlich schon sehr viel, was du mir erzählt hast [lacht]. Sehr viel
317 Interessantes.
- 318 H1: [lacht] Merci.
- 319 I: Ich weiss nicht, gibt es noch einen Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben? Von dem du
320 findest, darüber würde ich noch gerne sprechen?
- 321 H1: Ähm [...] weiss nicht, mir kommt gerade nichts in den Sinn.

10.2.2 Transkription Interview H2

- 1 I: Kannst du mir sagen, wo du denkst, dass die Lara Probleme hat in den sozialen-emotionalen
2 Kompetenzen?
- 3 H2: Ja, sie zeigt schon mal gar kein Interesse an den anderen Leuten. Also auch kein Interesse an
4 sozialen Interaktionen.
- 5 I: Mhm.
- 6 H2: „Nicht zu verstehen scheint“, also „nicht zu verstehen scheint“, ja, „nicht zu verstehen scheint“
7 [...] Was sie tun muss, also was sie tun muss, nicht zu verstehen scheint?
- 8 I: Mhm.
- 9 H2: Aha, und dann wenn sie nicht versteht, was passiert mit ihr?
- 10 I: Mhm.
- 11 H2: Okay [...] Ja vielleicht kann sie auch schon gar nicht mit ihren..., sie hat wie gar auch keine, ihr
12 fehlt auch, wie so ihre eigenen Emotionen, wie sie mit denen umgehen kann und wie sie
13 adäquate Lösungsstrategien wie sie damit umgehen kann.
- 14 I: Mhm.
- 15 H2: Wenn sie eine Situation für sie überfordernd ist oder wenn sie es nicht versteht... dann kann sie
16 das nicht angemessen ausdrücken und muss dann so damit so umgehen.
- 17 I: Mhm.
- 18 H2: Ja, es sind wahrscheinlich sehr viele, also es sind ja sehr viele Sachen da. Jetzt einerseits der
19 Umgang mit den eigenen Emotionen und mit, wie sie angemessen mit denen umgehen kann
20 und das Nicht-Verstehen von Situationen, dann müssten wir auch das also... Ja was mit ihr
21 passiert und so, das sind alles Sachen wo man auch noch müsste, die für sie extrem schwierig
22 sind. Ja und sonst aber, wie sie sonst eigentlich umgeht mit den, mit den Mitmenschen ist
23 eigentlich nicht beschrieben.
- 24 I: Und jetzt die zwei Punkte, die du gesagt hast, hättest du dort gerade eine Idee, wie du dort
25 würdest, also bei den Emotionen zum Beispiel, die Förderung von ihr angehen?
- 26 H2: Bei der Emotionen? Wenn sie nicht weiss, wie damit umgehen?
- 27 I: Ja.
- 28 H2: Einerseits vielleicht mit ihr - sie ist ja kognitiv "recht" stark - da kann man eigentlich schon viel
29 über die Kognitionen mit ihr arbeiten. Was es für Emotionen gibt, was es für Gründe geben
30 kann, dass man sich so fühlt und was man machen kann, wenn man sich so fühlt. Sie spricht
31 auch sehr gut auf Piktos an. Dann könnte man auch sicher mit Piktos mit ihr... „weinen“, ja und
32 „warum muss ich weinen?“ mit Piktos, mit Fotos oder Bildern oder mit Social Stories! Das wir
33 dann so mit ihr dann arbeiten könnten.
- 34 I: Und das andere, das du angesprochen hast ist das Nicht-Verstehen von sozialen Situationen.
35 Hast du dort auch noch eine Idee?
- 36 H2: Das Nicht-Verstehen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wenn es eine Situation ist, die so
37 wie, gut, sie scheint richtig gut vorbereitet zu werden jeweils, aber wenn es eine Situation ist,
38 die vorhersehbar ist, wenn ich weiss, dass die auf sie zukommen wird, kann ich sie schon im
39 Vornherein darauf vorbereiten.

- 40 I: Mhm.
- 41 H2: Dass es nicht so unvorhersehbar ist für sie.
- 42 I: Mhm.
- 43 H2: Ja und wenn es eine Situation ist die, so Spontansituationen, die sie dann überfordern.
- 44 I: Mhm.
- 45 H2: Müsste man vielleicht auch herausfinden: Was sind das für Situationen? Sind das immer
46 dieselben Situationen? Oder so dass man dann auch mit ihr zusammen erarbeiten kann. „Was
47 kann ich machen wenn ich in so eine Situation komme?“ Zum Beispiel: Ich komme in den Raum
48 hinein und sie ist ja lärmempfindlich, es ist immer sehr laut. Und dann, muss sie anfangen zu
49 weinen oder so. Was könnte ich dann machen? Ja, mit ihr so Problemlösungsstrategien
50 erarbeiten, wenn das schon möglich ist, von ihrer Entwicklungsstufe her.
- 51 I: Mhm.
- 52 H2: Ja. Ja, ja.
- 53 I: Das ist doch gut.
- 54 H2: Ist das gut?
- 55 I: Ja, das ist doch gut. Gehen wir doch weiter. Also jetzt würden wir über deine persönlichen
56 Erfahrungen sprechen, mit deiner Klasse, die du gemacht hast. Und du hast mir ja geschrieben
57 bei den Kurzfragen, die ich dir per Mail geschickt habe, dass du zwei Kinder mit Autismus-
58 Spektrum-Störung in der Klasse hast. Und ich möchte gerne fragen, was du mit diesen beiden
59 Kindern in deiner Klasse machst zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen?
- 60 H2: Mit dem einen Jungen, der eine Junge hat sehr grosse Schwierigkeiten im sozial-emotionalen
61 Bereich und mit ihm arbeite ich sehr spielerisch. Indem wir dann zu zweit Regelspiele machen.
62 Wo er lernt die Regeln einzuhalten, abzuwarten, abzuwechseln. Zum Beispiel ein Gegenstand
63 weiterzugeben. Jemanden anzuschauen, wenn ich etwas weitergeben will. Ihn ansprechen,
64 dass er mich anschaut, wenn ich ihm etwas weitergeben will.
- 65 I: Mhm.
- 66 H2: Ja wir machen zum Beispiel jetzt Memory. Was haben wir noch gemacht? Ja, einfach immer so
67 Regelspiele, bei denen man sich an die Regeln halten muss. Die dann auch so klar strukturiert
68 sind mit, zum Beispiel habe ich so eine Karte und ein Foto von mir ist bei einer Farbe und das
69 Foto von ihm ist bei einer Farbe und man kann immer so mit dem Pfeil „wer ist dran“.
- 70 I: Mhm.
- 71 H2: Das mache ich mit ihm und dann machen wir auch so Spiele zum Beispiel von SOKO. Das
72 machen wir dann in der ganzen Klasse, bei denen es auch wieder darum geht, sich an die
73 Regeln zu halten und Sachen weitergeben zu können. Ja und dann ist ja sehr viel so mit
74 Reihenfolgen einhalten, abwarten. Ja, so Sachen mache ich noch viel mit ihm. Ähm und mit
75 dem anderen Jungen... Der kann sich sehr gut an soziale Regeln halten und so, ja er ist jetzt
76 von dem her nicht so typisch... Aha. Vielleicht zum ersten Jungen nochmal, der hat ...
- 77 I: Ja?
- 78 H2: ... da habe ich am Anfang, das macht er jetzt schon sehr gut, haben wir auch so die
79 verschiedenen Gefühle auf Piktos zuerst angeschaut und dann immer so, musste er zuordnen,
80 das ist „Weinen“ und das ist auch „Weinen“ und so.

- 81 I: Aha.
- 82 H2: Und dann später mit Fotos, verschiedenen Fotos von den Emotionen, die er zuordnen musste.
83 Und jetzt halt einfach im Kreis auch immer: „Wie geht's dir?“ „Mir geht's so und so und so.“ Die
84 er so richtig zuordnen muss.
- 85 I: Ja.
- 86 H2: Und der andere Junge ist eben recht stark in dem. Ich mache mit ihm eigentlich nichts
87 spezifisch. Er ist auch immer bei den SOKO-Spielen dabei. Also was wir jetzt mal, was er als
88 Lernziel hat ist: „Ich kenne meine Gefühle und ich kann begründen warum ich mich so fühle.“
89 Das üben wir einfach mit ihm, weil er einfach, er kann seine Gefühle eigentlich recht gut
90 wahrnehmen und kann dann sagen, wie er sich fühlt. Aber eigentlich, kann er nicht sagen,
91 warum er sich so fühlt und das üben wir jetzt mit ihm. Auch mit, so in der Logo mit Geschichten,
92 in denen jemand umfällt und dann muss er weinen und ja so.
- 93 I: Okay. Und das habe ich richtig verstanden, die Ziele vom ersten Jungen, den du beschrieben
94 hast, sind eher sich an Regeln zu halten?
- 95 H2: Mhm.
- 96 I: Und früher ist das Emotionen kennen und bei sich selber wahrnehmen?
- 97 H2: Genau, weil er hat immer sehr ... also er wollte immer sehr gerne mit den anderen Kinder
98 spielen und dabei sein und so, aber er konnte sich nicht daran halten. Also konnte er sich nicht
99 an die Reihenfolge halten und störte die anderen Kinder, als sie dran waren und so. Und darum
100 üben wir das, weil er sehr interessiert ist an den Mitschüler, aber er sich nicht angemessen
101 verhalten konnte.
- 102 I: Ja, und du hast gesagt, dass du vor allem mit SOKO-Autismus arbeitest in der Klasse und hat
103 es noch andere? Hast du noch andere Methoden oder Materialien von so
104 Sozialförderprogrammen, die du einsetzt?
- 105 H2: Ich habe mal mit diesen Social Stories arbeiten wollen, aber ich habe gemerkt, diese sind noch
106 eher zu schwierig.
- 107 I: Ja.
- 108 H2: Ja, darum arbeite ich vor allem damit und sonst eigentlich nicht mit anderen.
- 109 I: Ja, das ist doch gut [...] Und SOKO-Autismus hat sich für dich bewährt im Alltag?
- 110 H2: Sehr, weil es es hat ja sehr viele Vorschläge, was man machen kann. So Spielvorschläge und
111 so. Und ich finde es lässt sich gerade super auch mit der ganzen Klasse einsetzen. Ja, es ist
112 nicht nur Autismus spezifisch. Es können eigentlich alle Kinder davon profitieren.
- 113 I: Mhm.
- 114 H2: Und man kann auch so ganz kleine Sequenzen einbauen, im Morgenkreis vielleicht oder im
115 Abschlusskreis oder so, die dann gar nicht lange gehen müssen.
- 116 I: Weil es so recht flexibel einsetzbar ist.
- 117 H2: Ja. Die Kinder haben grosse Freude dran, sie machen diese Spiele sehr gerne zum Beispiel.
- 118 I: Ja. Also du hast sie vor allem morgens im Morgenkreis und im Abschlusskreis viel eingesetzt?
- 119 H2: Ja.
- 120 I: Habt ihr an der Schule ein Konzept zur Förderung von den sozialen emotionalen Kompetenzen

- 121 jetzt für Kinder mit ASS?
- 122 H2: Mmh, nein.
- 123 I: Das habt ihr nicht. Gut. Sind spezielle Bedingungen notwendig um SOKO-Autismus
124 durchzuführen?
- 125 H2: Also jetzt Bedingungen?
- 126 I: Personal, dass du jetzt mehr Personal brauchen würdest, oder...
- 127 H2: Aha, nein. Es ist eigentlich sehr flexibel einsetzbar, ja. Je nach Spiel musst du Materialien dazu
128 haben. Aber sonst ist es sehr flexibel einsetzbar.
- 129 I: Okay. Das ist gut. Und welchen Lernfortschritt hast du feststellen können durch SOKO-
130 Autismus bei deinen Schüler?
- 131 H2: Ich weiss jetzt nicht, ob sich das nur auf dieses SOKO-Autismus bezieht, aber zum Beispiel der
132 E. war anfangs Schuljahr sehr fremdaggressiv gewesen. Vor allem bei den freien
133 Spielsituationen, wollte er mit den anderen Kinder mitspielen, hat er nicht gewusst wie und die
134 anderen haben ihn auch nicht gerne mitspielen lassen und dann haben sie ihn geschlagen und
135 er ist dann sehr wütend geworden und ist wirklich sehr, sehr fremdaggressiv gewesen und hat
136 dann die anderen auch gewürgt und sie gepackt und geschüttelt. Ja und jetzt seit wir da mit
137 Handlungsplänen gearbeitet haben „Wenn ich lieb bin ist das und das“ und „Wenn ich wenn ich
138 schlage oder so dann passiert das und das“. Also so haben wir gearbeitet. Auch mit diesem
139 SOKO-Autismus sehr viel und jetzt zeigt er eigentlich kein fremdaggressives Verhalten mehr.
- 140 I: Ja, das ist ja super.
- 141 H2: Ja, er ist natürlich auch älter und reifer geworden oder, das kommt auch noch dazu.
- 142 I: Ja.
- 143 H2: Aber er hat einen riesigen Fortschritt gemacht in diesem Bereich. Ja und mit den Gefühlen und
144 so. Wir haben ja vorher noch gesagt, mit den Gefühlen erkennen, da ist er jetzt wirklich sehr
145 stark. Er kann sagen wie er sich fühlt morgens, er ist traurig oder so und er erkennt die
146 Emotionen der anderen, kann sie ablesen an den Gesichtern und dann sagen, "Frau Lienhard
147 ist hässig!" oder "Frau Lienhard lachen!" oder so.
- 148 I: Dann kann er jetzt wirklich gut wahrnehmen und auch einordnen. Ja das hilft sicher auch viel,
149 das wahrnehmen zu können... Und wie reagieren die Kinder denn auf diese SOKO-Spiele?
150 Also, zeigen sie Freude, die zu spielen?
- 151 H2: Ja. Es sind halt recht lustige Spiele auch und diese finden sie "lässig". Wir machen auch noch
152 viel das, bei dem man einen Turm weitergeben muss, und dann muss man sagen: "Pass auf!".
153 Und dann muss man den Turm weitergeben und aufpassen, dass er nicht runterfällt. Das ist
154 dann auch Geschicklichkeit und so. Das ist dann sehr lustig, wenn er runterfällt. Es hat auch
155 einen hohen Motivationsfaktor, wenn man es schafft eine ganze Runde, ohne dass er dann
156 runterfällt. Dann kann man den Turm vielleicht wieder um eines höher machen und so.
- 157 I: Ja.
- 158 H2: Ja, das finden sie "lässig". Das ist dann wirklich so ein Spiel für sie und es ist nicht so ein
159 Lernen für sie.
- 160 I: Okay. Das ist natürlich schön, wenn sie so motiviert auch dabei sind und das eigentlich im Spiel
161 erfolgt.

- 162 H2: Mhm.
- 163 I: Ja gut. Was mich noch weiter interessiert, ist noch der Einfluss von der Sprachkompetenz der
164 Kinder mit ASS auf die Förderung. Und da würde ich dich gerne fragen, wie du bei den sozial-
165 emotionalen Kompetenzen von den Schüler mit dem Autismus-Spektrum-Störung auf die
166 verschiedenen Sprachkompetenzen eingehst und welche Unterschiede du machst, ob die
167 Kinder jetzt Verbalsprache haben oder nicht. Das hast du jetzt noch nicht gesagt...
- 168 H2: Ja, beide können sprechen. Also der E. hat jetzt grosse Fortschritte gemacht mit der Sprache.
169 Im Kindergarten hat er noch gar nicht gesprochen, jetzt spricht er recht gut. Er hat auch ein sehr
170 gutes Sprachverständnis, er versteht sehr gut, wenn ich ihm etwas sage. Und leite ich ihn
171 verbal an und dann aber auch mit Handlungsplänen und mit Piktos unterstützt. "Wenn du das
172 machst passiert das" oder so.
- 173 I: Mhm.
- 174 H2: Und der andere Junge kann auch ein wenig sprechen, hat aber ein geringes Sprachverständnis.
175 Ihn unterstütze ich mit Piktos, damit er versteht, was ich will.
- 176 I: Kommuniziert er auch mit Piktos?
- 177 H2: Nicht mehr. Er hat gar nicht gesprochen und hat dann PECS bekommen. Und hat dann mit
178 PECS zur Lautsprache gefunden und kann jetzt seine Bedürfnis und Wünsche und so
179 ausdrücken und er fängt jetzt an auch immer... Ja, und das Erzählen ist bei ihm auch noch so
180 ein grosses Thema. Er lernt erzählen. Das üben wir, aber dies schafft er jetzt eigentlich auch
181 schon besser.
- 182 I: Mhm. Und dann habe ich das richtig verstanden, wenn eine Regel ist in einem Spiel, würdest du
183 ihm diese mit Piktos erklären, dass er noch diesen Zugang hat zum besser Verstehen, wie er
184 handeln muss?
- 185 H2: Mhm. Ja zum Teil mit Piktos.
- 186 I: Ja. Gibt es sonst noch etwas anderes, das du machst, zum anzupassen, wenn die Sprache
187 noch fehlt? Um sie noch zu unterstützen in dem, dass sie es besser verstehen oder jetzt bei
188 einem Spiel? Weissst du, ein Spiel anpassen oder so, das du durchführst, machst du da noch
189 etwas Spezielles?
- 190 H2: Also, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe - ich weiss jetzt nicht ob du das meinst - dass ich
191 es einfach klarer strukturiere, ist zum Beispiel... habe ich so einen Rahmen gemacht, in den
192 man die Bilder schön hineinlegen konnte, dass dann klar war, wo ist welches Bildchen drin und
193 dann eine Fertigbox, wenn er es umgedreht hat, zwei gleiche gehabt hatte und dann sind sie
194 fertig gewesen... Ich habe sie jetzt einfach so strukturiert, aber ich habe jetzt nicht irgendwie,
195 dass ich den Ablauf eines Spiels oder so mit Piktos aufgeschrieben hätte. Das nicht.
- 196 I: Ja. Das hast du einfach mehr verbal angeleitet oder erklärt?
- 197 H2: Genau. Oder einfach mit dem Abwechslungspfeil, der zeigt wer dran ist, den habe ich noch.
198 Das oder sonst, beim Abwechseln im Kreis, wird ein Stein weitergeben, dann ist der dran mit
199 sprechen. Aber Spielregeln oder so habe ich jetzt nicht aufgeschrieben für die Kinder.
- 200 I: Mhm.
- 201 H2: Ja.
- 202 I: Das ist gut. Gibt es noch einen Aspekt der Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen,
203 den wir jetzt vergessen haben, oder den du noch gerne besprechen würdest?

- 204 H2: [...] Ich glaube nicht.
- 205 I: Das ist gut. Dann danke vielmals!
- 206 H2: Ja, bitte! [lacht].

10.2.3 Transkription Interview H3

- 1 I: Also meine erste Frage wäre: Wo denkst du, dass Lara sozial-emotionale Probleme zeigt?
- 2 H3: Also sicher in der Kommunikation. Reicht dir das so grob?
- 3 I: Ja das ist gut.
- 4 H3: Kommunikation, so wohl expressiv als auch rezeptiv. Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, ich
5 denke jetzt auch mal Fremdwahrnehmung.
- 6 I: Mhm.
- 7 H3: Und in den Strukturen, dass ihr immer gleich bleibende Strukturen helfen, dass sie mit
8 spontanen Situationen überfordert ist. Und dann... da weiss ich grad nicht genau zu welchem
9 dies dazu gehört... aber so im Verhalten, dass sie dann so mit verweigern, weinen oder
10 schlagen reagiert.
- 11 I: Mhm. Das ist gut. Könntest du jetzt sagen bei einer groben Beschreibung des Kindes, wo du
12 jetzt ansetzen würdest?
- 13 H3: In der Kommunikation.
- 14 I: Allgemein oder etwas spezifisches in der Kommunikation?
- 15 H3: Ich würde... das weiss ich jetzt zu wenig. Bedürfnisse äussern, das finde ich immer etwas vom
16 Wichtigsten, dass ein Kind das kann. Ja, das scheint auch schwierig zu sein, wenn sie mit
17 diesen Verhaltensweisen reagiert, wenn sie überfordert ist, dass sie dort anders reagieren kann.
- 18 I: Verbalisieren?
- 19 H3: Entweder verbalisieren oder mit Bildern. Wie auch immer, dass sie einen anderen Ausdruck hat,
20 als weinen und schlagen. Das wär jetzt das Erste.
- 21 I: Siehst du noch etwas anderes?
- 22 H3: Ich würde natürlich nicht nur daran arbeiten, am Anfang, sondern an anderen Dingen auch, wie
23 zum Beispiel am Miteinander. Ja, was kann sie auch mit anderen zusammen trotzdem machen,
24 wie kann sie mit anderen in Kontakt treten. Wie alt ist sie? Sieben. Ja, damit sie auch noch
25 anderes Feedback zurückbekommt oder andere Möglichkeiten hat - über Spiel und dann ist das
26 mit der Kommunikation auch wieder drin. Ich würde natürlich auch an der Wahrnehmung
27 arbeiten. Aber dort finde ich, kann man noch gut, wie es hier steht, eigene
28 Körperwahrnehmung, könnte man auch in einer Einzelsituation oder in einer Therapie oder so...
- 29 I: Müsste nicht im Sozialleben stattfinden... ja.
- 30 H3: Ja ich würde mal daran... Flexibilität wie, so später, dass sie ein wenig weg kommen kann von
31 diesen fixen Strukturen. Beziehungsweise vielleicht hilft ihr schon, wenn sie sich ausdrücken
32 kann...
- 33 I: Dass das dann auch weniger ein Problem werden wäre...
- 34 H3: Ja.
- 35 I: Ja. Danke vielmals. Dann kommen wir jetzt zu deinen Erfahrungen, die du jetzt mit deinen
36 Schülern gemacht hast. Du hast gesagt, dass deine Masterarbeit die Grundlage vom
37 Sozialförderprogramm von der HPS Zürich gewesen war und dass du auch sehr lange bei
38 dieser Gruppe dabei warst. Ich würde gerne wissen, hast du im Moment Schüler mit Autismus-
39 Spektrum-Störungen in der Klasse?

- 40 H3: Ja, wir haben ein Mädchen in der Klasse.
- 41 I: Ja, vielleicht können wir bei deiner Klasse anfangen und was du jetzt spezifisch bei ihr machst.
- 42 H3: Ja, gell das ist noch... Ich habe diese Klasse im Sommer übernommen, wir sind jetzt vier bis
43 fünf Wochen so, also, es gibt noch keinen Förderplan. Es sind mehr Dinge, die ich intuitiv
44 mache. Bei ihr ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass sie sehr auf Erwachsene fixiert ist und
45 ich möchte sie gerne davon ablenken.
- 46 I: Ja
- 47 H3: Ich habe das Gefühl, von diesen Sachen, die ich weiss vor den Sommerferien, sie hat oft eine
48 Eins-Zu-Eins-Begleitung gehabt. Dass haben wir jetzt fast so übernommen. Ich bin so in einem
49 Vierer-Team die einzige, die ganz neu ist. Die anderen haben mir das so gesagt, es brauche
50 immer jemand der ein wenig für das Mädchen zuständig ist. Das haben wir so eingerichtet, aber
51 ich merke jetzt, ich möchte das ein wenig aufbrechen. Man wäre dann nicht mehr nur für sie
52 zuständig, sondern noch für jemanden oder so. Aber zum Beispiel heute Morgen haben wir
53 gekocht und dann war ich ihr zugeteilt. Das ist entlastend oder, dass man weiss, jemand schaut
54 für sie, auch wenn sie hinaus geht, dann bin ich das, klar. Aber ich will dann noch ein anderes
55 Kind dabei haben. Es sind dann zwei Mädchen, dass die beiden, dann etwas zusammen
56 machen.
- 57 I: Ja.
- 58 H3: Ja oder zum Beispiel, wir haben Musikunterricht mit einer Musiklehrerin und zwei Erwachsene
59 sind dann auch noch dabei. Dort setze ich sie absichtlich nicht neben mich, auch wenn ich ihr
60 zugeteilt bin in dieser Stunde. Ich finde sie kann neben zwei anderen Jugendlichen sitzen. Sie
61 ist auch schon relativ alt und gross. Ja, das ist so das Soziale, das mir so spontan in den Sinn
62 kommt. Ich binde sie auch möglichst immer bei Gruppensachen ein. Und sonst die
63 Selbstständigkeit, die ist indirekt mit dem Sozialen... zum Beispiel in der Pause, wir haben eine
64 relativ lange zehn Uhr Pause, und dann ist auch immer jemand von uns draussen, als
65 Pausenaufsicht. Dann sag ich ihr auch: "Hey, geh spiel jetzt mal mit den anderen Kindern!" Es
66 gibt eben so viele Muster bei ihr, was mir jetzt auch noch gerade in den Sinn kommt, ich rede
67 jetzt einfach...
- 68 I: Das ist gut. Das ist gut.
- 69 H3: Wenn ich mit jemand Erwachsenen etwas besprechen muss, zum Beispiel auf dem
70 Pausenplatz oder hier drin, dann kann sie zwischen uns kommen und dann finde ich eben auch
71 das hat sehr mit Sozialkompetenz zu tun.
- 72 I: Ja auf jeden Fall.
- 73 H3: Da find ich: „Hey, nein. Jetzt sprechen wir miteinander. Du musst warten.“
- 74 I: Ja, dass sie erkennen muss, dass nicht sie an der Reihe ist, in diesem Sinn...
- 75 H3: Ja, genau. Genau. Das ist so ein wenig, plus hat sie so Verhaltensweisen, die bei uns als sehr
76 unanständig gelten wie rülpsen und furzen. Da bin ich noch so pfff... wie könnte man dies am
77 Besten machen? Ist es am Besten es zu ignorieren oder so zu reagieren, wie sie es gar nicht
78 erwartet, ja, das ist auch noch so ein Thema bei ihr.
- 79 I: Ja. Da müsst ihr noch ein bisschen herausfinden was am besten anschlägt...
- 80 H3: Ja... genau. Sie kann es eben steuern, gezielt einsetzen.
- 81 I: Ah aha. [lacht]

- 82 H3: Ja, es ist so bei ihr [lacht] Ganz grob gesagt, finde ich, so wie das Aufhalten in einer Gruppe
83 Gleichaltriger und dann auch noch mit ihnen etwas zu machen. Kommunikation ist auch noch
84 ein Thema.
- 85 I: Das ist spannend. Und sie nimmt teil an der Sozialfördergruppe in Zürich?
- 86 H3: Nein.
- 87 I: Oder hat mal teilgenommen oder gar nicht?
- 88 H3: Nein, sie hat nie teilgenommen. Ich kann dir auch nicht sagen warum nicht.
- 89 I: Ja, also gut. Also du hast gesagt, bei ihr sei noch wichtig, dass sie beginnt Kontakt
90 aufzunehmen mit Gleichaltrigen und nicht so auf die Erwachsenen fixiert ist. Du machst jetzt,
91 dass du so die räumliche Distanz schaffst zu ihr, dass sie jetzt neben Gleichaltrigen sitzt. Hast
92 du noch andere Methoden oder ein Material oder etwas Spezifisches, dass du es ihr noch
93 verdeutlichst oder reicht es eigentlich wenn man ihr sagt „Du sitzt jetzt da“ zum Beispiel?
- 94 H3: Also das mit dem Sitzplatz, das reicht. Das hat klar gereicht verbal. Sie braucht schon noch die
95 Versicherung, wer ist jetzt für sie zuständig. Sie hat auch ihren Plan, auf dem die Personen
96 drauf sind, mit den Aktivitäten.
- 97 I: Ja, auf dem sie ablesen kann, „Ich bin jetzt mit dieser Person und dann mit dieser...“
- 98 H3: Ja. Ich frage mich auch, ob wir von diesem weg kommen können. Da sind auch genau die
99 Erwachsenen drauf... könnte man, das ist jetzt noch ein wenig fantasiert... aber man könnte die
100 Aktivitäten drauf tun oder vielleicht die anderen Kinder auch oder irgendwie so.
- 101 I: Ja. Mhm.
- 102 H3: Was wir noch gemacht haben bei ihr, ist zum Beispiel das [zeigt Handlungsplan]. Das sind
103 Verhaltensweisen, wie ein Konsequenzenplan. Das heisst, wenn sie mitmacht und arbeitet,
104 dann sind wir zufrieden und dann helfen wir gerne und sind gerne mit ihr zusammen. Wenn sie
105 sich so verhält dann eben...
- 106 I: Wenn sie spuckt oder schlägt...
- 107 H3: Genau, dann werden wir wütend. Das wollen wir nicht haben.
- 108 I: Genau.
- 109 H3: Das ist so die Konsequenz, aber ist eben die Idee, sie auch in dem zu bestärken. Weil wir das
110 Gefühl haben, sie reagiert mit spucken und schlagen, wenn etwas schwierig ist, dass wir sie
111 dann wie auffordern, „Ist denn etwas schwierig oder stört dich etwas, brauchst du Hilfe?“ Das ist
112 Kommunikation. Also das ist recht neu.
- 113 I: Ja, das ist spannend. Reagiert sie schon auf das?
- 114 H3: Ja, also heute hat sie mir mal gesagt: „Ich brauche die Karten“. Ich war mir aber nicht sicher, ob
115 sie diese Karten meinte und beim Kochen hat sie mal gesagt „mich stört“. Ich habe zwar nicht
116 rausgefunden, was sie denn gestört hat, aber ich habe sie darin bestärkt „super, dass du das
117 sagst!“
- 118 I: Ja, das ist schon super, dass sie das äussern kann in dieser Situation...
- 119 H3: Ja. Und dass es schwierig ist, das hatte sie schon gekonnt. Sie sagt dann einfach „es ist
120 schwierig“. Dann kann man sie einfach fragen. Also heute beim Kochen, war es super gewesen,
121 dass ich sie fragen konnte, ob sie es trotzdem alleine versuchen wolle auch wenn es schwierig
122 sei oder „oder brauchst du Hilfe?“

- 123 I: Ja.
- 124 H3: Dann konnte sie sagen: „Alleine“. Dann ist es noch nicht gegangen, dann hat sie wieder gesagt:
125 „Es ist schwierig!“ Dann habe ich wieder gesagt: „Also du probierst es alleine...“ Ah ja. Das war
126 lustig. Dann habe ich sie gefragt, ob die Freundin mitkommen darf, das andere Mädchen. Sie
127 hat gesagt ja und dann sind sie zusammen etwas holen gegangen.
- 128 I: Ja. Das ist sehr lässig.
- 129 H3: Ja. Es ist ein bisschen... die anderen Kinder einsetzen. Sie machen es eben auch nicht
130 unbedingt von sich aus, dann muss ich sagen: „Ihr macht es miteinander, ich nicht.“ Das ist
131 dann wieder das Räumliche so ein bisschen, oder.
- 132 I: Ja.
- 133 H3: Ja.. und was wir sonst noch haben ist diese PFADE-Stunde. Das ist so eine fix installierte
134 Stunde immer am Donnerstag, in der das Schwergewicht auf dem Zusammensein und
135 Selbstbewusstsein-Stärkung der Kinder steht. Dann gibt es das Kind der Woche, welches sie
136 dann auch mal wird. Es ist zufällig wer das wird.
- 137 I: Ja.
- 138 H3: Ja oder es geht um Gefühle. Ah genau das. Die Gefühlswand, da die zweite Wandtafel,... so
139 lernen auszudrücken, „wie geht es mir überhaupt?“
- 140 I: Wie wird das eingesetzt, im Morgenkreis?
- 141 H3: Nein.
- 142 I: Oder kann man sich einfach hintun?
- 143 H3: Man kann sich einfach hintun. Ich habe keinen fixen Morgenkreis, wie man das klassisch kennt.
144 Aber in dieser PFADE-Stunde am Donnerstag, machen wir das immer.
- 145 I: Ja. Ja.
- 146 H3: Und dort, machen wir das so, das immer jemand den anderen fragen muss „wie geht es dir?“,
147 damit auch diese Frage dabei ist. Dieses Kind der Woche ist so ein wenig um das
148 Bewusstmachen, ich müsste jetzt die Theorie nachlesen, ich bin jemand und ich bin auch
149 jemand besonderes oder ich bin jetzt mal für eine Woche ein besonderes Kind! Da gibt's
150 verschiedene Sachen und im Moment habe ich da immer noch ein Spiel drin, das nur als
151 Gruppe geht.
- 152 I: Ja und läuft das, das ganze Jahr hindurch? Jede Woche ist ein anderes Kind der Woche?
- 153 H3: Das kann man so selbst steuern. Jetzt am Anfang mach ich das sicher mal so, dann sind wir bis
154 zu den Herbstferien durch, danach mache ich vielleicht, man ist zwei Wochen lang Kind der
155 Woche...
- 156 I: Ja. Was darf das Kind der Woche alles machen?
- 157 H3: Also wir kochen immer Tee zum „Znüni“ und das Kind der Woche darf wählen, welchen Tee es
158 will. Das soll gekocht werden, es darf zuerst eine Tasse wählen, wir haben verschiedene
159 Tassen. [lacht] Hast du gesehen? Das ist jetzt für den Moment. Das ändere ich dann sicher
160 wieder nach den Herbstferien. Dann darf es das Spiel auswählen, welches wir dann in der
161 nächsten PFADE-Stunde als Erstes machen werden. Das gebe ich dann schon ein bisschen
162 vor welche Spiele, irgendwie vier Spiele und es hat für eine Woche lang diese Blume auf dem
163 Tisch.

- 164 I: Ah. Schön. [lacht] Jöh, herzig.
- 165 H3: Ja es sind vier Mädchen und die haben Freude und ein Junge. Ich habe gefunden, in so eine
166 Mädchenklasse...
- 167 I: ... da passt dies gut.
- 168 H3: Ja. Dann kann man spontan Dinge einbauen wie... weiss auch nicht. Es darf an der Spitze
169 spazieren, wenn wir irgendwo hin gehen.
- 170 I: So kleine Besonderheiten. Jaja. Das ist lässig.
- 171 H3: Und die darauffolgende Woche darf das Kind der Woche das nächste Kind der Woche ziehen.
172 Es werden dann Lose gezogen.
- 173 I: Ja ok. Toll! Und zum PFADE noch. Das ist genau vorgegeben? Also wie ist es aufgebaut, ist es
174 wie nach Lektionen schon vorgegeben oder hat es einfach Inhalt, den du selbst
175 zusammensetzen kannst? Oder wie läuft das genau?
- 176 H3: Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich habe die Ausbildung nicht gemacht. Man muss eigentlich
177 eine Ausbildung machen oder ein Kurs besuchen. Ich habe mal eine Einführung mitgemacht so
178 zwei Stunden, von dort her weiss ich's ein bisschen. Es gibt so Elemente, die man
179 zusammensetzen kann, wie das Kind der Woche, das ist ein Element, die Gefühlstafel ist ein
180 Element, es gibt noch Geschichten in dem Ordner, es gibt es für jede Stufe Empfehlungen. Das
181 ist auch falsch, wenn ich sage es ist ein Sozialförderprogramm. Es wird als Programm zur
182 Förderung alternativer Denkstrategien oder so, du müsstest es nach lesen.
- 183 I: Ja dann schau ich noch nach.
- 184 H3: Es kommt von Amerika. Dort heisst es glaube ich PATHS.
- 185 I: Ja.
- 186 H3: Ich meinte schon, für Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, aber auch das
187 Miteinander.
- 188 I: Ja.
- 189 H3: Vielleicht ist es falsch, wenn ich sage vom aggressiven Verhalten weg... oder ja eben das
190 Fördern, dass man nicht aggressiv agiert...
- 191 I: Ja, so eine Stärkung von jedem Kind eigentlich...
- 192 H3: Ja, genau.
- 193 I: Okay. Das klingt gut. Das werde ich nochmals nachlesen in dem Fall.
- 194 H3: Und man wird auch gecoacht, also an dieser Schule an der ich vorher gearbeitet habe, haben
195 es zwei Lehrerinnen gemacht. Aber es ist relativ aufwendig, glaube ich, man muss dann so
196 gecoacht werden,... [die Jugendliche A. kommt hinzu, das Interview wird kurz unterbrochen. H3
197 spricht mit ihr und führt sie wieder aus dem Zimmer] Wo sind wir gewesen? Ach ja genau, man
198 wird scheinbar gecoacht und das macht es relativ aufwändig.
- 199 I: Das ist während dieser Ausbildung?
- 200 H3: Nein, auch nachher noch. Wenn du das als Schule oder Klasse machst.
- 201 I: Ja.
- 202 H3: Ich find es auch spannend.

- 203 I: Es ist auch ein gutes Angebot, dass das Coaching noch besteht.
- 204 H3: Ja, du bekommst Material, ob du's kaufen musst, weiss ich nicht.
- 205 I: Ah okay. Das ist spannend, ja. Vielleicht können wir noch das Thema wechseln zum
206 Sozialförderprogramm, das du mitgestaltet hast und bei dem du auch lange mitgearbeitet hast.
207 Könntest du mir erzählen, wie das aufgebaut war oder wie das abgelaufen ist, diese
208 Sozialfördergruppe.
- 209 H3: Ja, also die Kinder von den Heilpädagogischen Schulen der Stadt Zürich. Die sind immer am
210 Mittwoch zu uns gekommen an einen fix installierten Ort und dann haben wir,... Willst du auch
211 das Programm einer Lektion?
- 212 I: Oder einfach wie es gelaufen ist, ihr musstet euch ja treffen...
- 213 H3: Ja genau. Sie sind mit einem Taxi gefahren oder von einer Begleitperson gebracht worden. Das
214 Besondere an unserem Programm ist, dass die Erwachsenen, die sonst in ihrem Schulalltag
215 arbeiten, auch mitkommen mussten und die haben dann unter sich eine Intervisionsgruppe
216 gebildet. Die sich dann auch jede Woche getroffen hat, aber in einem separaten Raum. Die
217 haben dann das Thema Autismus besprochen oder Fallbesprechungen aus dem Alltag oder
218 das Thema Sozialkompetenzen im nächsten oder weitesten Sinn. So haben wir den Transport
219 geregelt gehabt. Die Erwachsenen waren für uns wie das Bindeglied vom Alltag in dieses
220 Sozialtraining und vom Sozialtraining wieder in die Schule.
- 221 I: Haben sie auch gewusst was ihr denn macht in dieser Stunde, dass sie so wie einen Transfer
222 machen konnten?
- 223 H3: Das wäre die Idee. Es ist nicht immer gelungen, aber es war die Idee. Oder auch das, glaub ich,
224 ist bei uns ein bisschen anders, als bei anderen Programmen, die du auf dem Literaturmarkt
225 findest. Wir haben möglichst versucht Themen aus dem Alltag aufzunehmen und zu
226 besprechen. Ich weiss auch nicht. Wenn einmal eine Klasse ‚Gruppenarbeit‘ als Thema oder
227 irgendeine längere Gruppenarbeit hatten, dass wir das gewusst haben und daran arbeiten
228 konnten. Was macht man dann? Wie teilt man eine Gruppenarbeit auf? Wie geht man das an?
229 Oder wenn das Thema war: ein Kind ist immer ganz alleine in der Pause, was kann man dann
230 machen? Je nachdem haben wir das in der Kindergruppe besprochen oder irgendwie sonst
231 angegangen oder an der Kontaktaufnahme gearbeitet. Andere Programme, weiss nicht ob du's
232 gemerkt hast, die haben manchmal zum Teil so fixe Module.
- 233 I: Ja, das gibt es zum Teil. Das habe ich gesehen.
- 234 H3: Ja. Das haben wir nicht, wirklich nicht. Wir haben schon Sachen, die immer wieder fix sind, zum
235 Beispiel das mit den Gefühlen, das kommt immer wieder. Oder sich mal selbst einschätzen,
236 kommt immer wieder, aber nicht als Grundthema.
- 237 I: Ja, ja. Wie viele Kinder waren es in dieser Gruppe?
- 238 H3: Vier bis fünf.
- 239 I: Und hattet ihr spezielle Kriterien, um die zusammen zustellen? Oder wie war das dazu
240 gekommen, dass genau diese ins Sozialtraining kamen?
- 241 H3: Es ist einerseits wegen der Aufmerksamkeit der Heilpädagogin, weil jemand gewusst hat, dass
242 es dieses Sozialtraining gab und mein Schüler oder meine Schülerin könnte das brauchen. Die
243 haben sich dann gemeldet und dann haben wir geschaut welches Kind in welche Gruppe passt.
244 Wir haben zeitenweise drei Gruppen gehabt. Dann haben wir so ein bisschen aufs Alter
245 geschaut. Dann haben wir grössere und kleinere Kinder gehabt. Oder wir haben, wie soll ich

246 dem sagen, auf die Diagnose geschaut. Wir haben es so ein wenig eingestuft, kann man sagen
247 [...] Wenn es um Kommunikation gegangen ist, aber auch um noch ganz andere Fähigkeiten,
248 ein Gruppengespräch führen sogar. Oder der einen Gruppe, vielleicht kann ich es so noch
249 klarer erklären. Die haben zum Beispiel nur am Abwechseln gearbeitet oder überhaupt
250 miteinander in einem Raum sein, ohne sonst irgendwas zu machen miteinander. Eine andere
251 Gruppe hat geschaut, "Wenn der das macht, was muss ich denn machen, das wir auch zum
252 Ergebnis kommen?" oder haben daran gearbeitet "Was kann ich in der Freizeit machen?", das
253 war auch mal Thema.

254 I: So ganz unterschiedliche Niveaus habt ihr also gehabt?

255 H3: Ja, dann als wir mal drei Gruppen gemacht hatten, war es fest so gewesen. Ja eigentlich nach
256 Alter. Ja, ich glaube, ich kann das so sagen, nach Alter und Niveau haben wir sie eingeteilt.

257 I: Wie viel Personal habt ihr gehabt pro Gruppe?

258 H3: Zwei Erwachsene, jemand war immer hauptverantwortlich gewesen. Also ganz am Anfang
259 haben wirs noch nicht so aufgeteilt gehabt, aber es waren immer zwei Erwachsene. Danach
260 haben wir jemand Hauptverantwortlichen gehabt und jemand Assistenz. Die Assistenz ist aus
261 der Interventionsgruppe gekommen und hat dort viel theoretisch erfahren. Wenn das Kind im
262 zweiten oder dritten Jahr war, haben wir sagen können, die kommt jetzt dafür als Assistenz ins
263 Geschehen rein.

264 I: Das ist natürlich noch gut, wenn man sie so wieder einbinden kann.

265 H3: Ja, es ist natürlich nicht für alle möglich, es ist ja dann nur maximal drei Gruppen gewesen.

266 I: Ja. Ist das immer so pro Schuljahr, also wenn ein Kind angemeldet ist, hat es mal ein Jahr
267 Sozialtraining mitgemacht und dann hat man geschaut, ob es sich lohnt? Macht man noch ein
268 Schuljahr?

269 H3: Ja, wir sind dann anfangs von zwei Jahren ausgegangen, das ist auch so aus meiner
270 Masterarbeit dann rausgekommen. Das man sagt, anfangs mal sicher zwei Jahre und dann
271 schauen wir...

272 I: Ja ja.

273 H3: Und dann hat es, glaub ich, Kinder gehabt, die dann drei, fast vier Jahre dabei gewesen waren.
274 Und das ist mir schon klar, brauchen würden sie es ein Leben lang eigentlich. Das haben mir
275 auch Eltern, dann bei der Masterarbeit, so zurück gemeldet. In der Pubertät kommen dann ganz
276 andere Themen, danach als erwachsener Mensch auch wieder.

277 I: Dann kann man eigentlich wie so nach Lebensabschnitt, oder wenn es eine gewisse
278 Entwicklung gemacht hat, kann man es wieder aufgreifen und so wie weiter machen oder die
279 aktuellen Themen im Training trainieren.

280 H3: Ja genau. Wir haben je nach Thema ein Programm gestaltet und dann sind sie vor zwölf Uhr
281 wieder gegangen.

282 I: Hast du dort auch etwas aufgenommen von einem anderen Sozialförderprogramm, das du
283 gekannt hast von der Masterarbeit, oder spezielles Material oder anderes Programm?

284 H3: Also wir haben uns fest am SOKO orientiert. Sagt dir das etwas?

285 I: Ja.

286 H3: Das ist wie das, dass uns entsprochen hat, auch mit viel TEACCH-Anteil. Wir haben schon mit
287 Plänen gearbeitet. Einmal haben wir beispielsweise das Thema Komplimente gehabt, das ist da

- 288 auch drin, dann habe ich Material von dort nehmen können. Ich muss grade überlegen, was wir
289 sonst noch hatten... glaub von diesen, die ich sonst gefunden habe, eigentlich nichts. Ich fand,
290 die haben wenig konkretes Material drin gehabt. Bin mir nicht sicher, ob wir allenfalls etwas aus
291 dem KOMPASS gehabt haben oder nicht. Aber wir hatten sonst viel. Wir haben uns eine
292 Bibliothek angesammelt mit Sozialspielen, da gibt es viele. Also wenn du mal rumschaust, es ist
293 auch ein boomendes Thema, auch Sozialkompetenzen, soziale Spiele, Gesprächsformen, so
294 Dinge, Bücher zu diesem Thema, dann nicht speziell auf autistische Kinder ausgerichtet,
295 generell.
- 296 I: Ja. Die kann man dann teilweise mit Unterstützung einsetzen.
- 297 H3: Ja genau.
- 298 I: Dann hattet ihr so euren eigenen Fundus mit Spielen, bei denen ihr gemerkt habt, die bewähren
299 sich gut, die ihr dann auch wieder nach vorne nehmen konntet?
- 300 H3: Ja genau. Wie sagt man? Einfach ganz gewöhnliche Spiele wie das Jenga. Weisst du, mit den
301 Klötzen?
- 302 I: Ja.
- 303 H3: Die wir dann mal ganz spontan eingesetzt haben und gemerkt haben, oh wow, da braucht es
304 ganz viel Sozialkompetenzen. Das können wir sehr gut einsetzen.
- 305 I: Ja, ja.
- 306 H3: Und man bekommt auch ein bisschen ein Auge über für so Spiele.
- 307 I: Ja das glaube ich, dass man dann spezialisiert ist oder die Sachen mal so ganz anders
308 anschaut...
- 309 H3: Ja ja. Und was nachher in einem weiteren Schritt entstanden ist, dass eine Gruppe dann über
310 den Mittag geblieben ist. Die dann zusammen gekocht und gegessen haben und dann auch
311 noch am Nachmittag, es waren wie die, wo wir gedacht haben, die brauchen jetzt nicht am
312 Morgen noch so kommen. Wo es mehr auch um praktisches geht, um Freizeitgestaltung. Sie
313 mussten zusammen überlegen "Aha der will das nicht, was können wir jetzt machen...?" Das
314 gibt es jetzt immer noch.
- 315 I: Das ist lässig. So wie eine Erweiterung, oder....mit ein wenig höheren Anforderungen?
- 316 H3: Ja, jetzt in der Überarbeitung nennen sie es jetzt auch Level 1, Level 2, Level 3. Und Level 1 ist
317 jetzt einfach die Lektion am Morgen oder die Doppellektion, Level 2 ist mit dem Mittagessen,
318 Level 3 der Nachmittag.
- 319 I: Der Nachmittag. Okay. Toll, das klingt gut. Kannst du dich erinnern, den Lernfortschritt den ihr
320 feststellen konntet bei den Schülern?
- 321 H3: Ja [lacht]. Am Anfang hatten wir ein Mädchen gehabt, sie war, glaub ich, von Anfang an da
322 gewesen, als wir gestartet haben. In einem Gesprächskreis konnte sie sich zunehmend
323 einbringen, ohne dauernd missverstanden zu werden oder sich missverstanden gefühlt zu
324 haben. Das war so ein Thema bei ihr. Sie hat sich sehr schnell ausgelacht gefühlt oder
325 gehänselt, wenn sie irgendetwas gesagt hat. Oder ein Junge. Der hat ganz fest seine eigenen
326 Themen gehabt, der konnte dann besser mitmachen, zum Beispiel auch bei Sachen die ihm gar
327 nicht so Spass gemacht hatten.
- 328 I: Mhm.
- 329 H3: Einmal hatten wir das Thema Gruppenarbeit behandelt über mehrere Male. Dort konntet wir

- 330 klar sehen, wie die Kinder dann ihre Rolle, verschiedenen Rolle wahrnehmen konnten, wo wir
331 dann diese Rollen definiert haben, wer hat welche Aufgaben in dieser Gruppe. Ja, zum Beispiel
332 der Junge, der immer geschwätzt hat ohne Punkt und Komma, der hat dann auch den
333 Protokollschreiber sein können und so zur Ruhe schreiben, ohne immer zu schwätzen.
- 334 I: Ah. Dann habt ihr ihm klar gesagt: „Du machst jetzt das oder du das.“?
- 335 H3: Oder dann mal gefragt: „Wer möchte das machen?“. In dieser Gruppe, da weiss ich [...] doch
336 das habe ich auch einen Lernfortschritt gefunden, auch als Gruppe, da hat man so gut
337 Gespräche führen können. Wir haben ein Programm gehabt, aber dann hat ein Kind ein Thema
338 eingebracht und dann haben wir eine halbe Stunde darüber gesprochen. Und einmal hat ein
339 Junge gemeint, er möchte mal einen Mann als Lehrer und nicht immer nur eine Frau. Und dann
340 haben die wirklich so aufeinander reagieren, Aussagen reinbringen, Antworten bekommen
341 können.
- 342 I: Das ist aber sehr gut!
- 343 H3: Antworten geben, ja das war ein ganz tolles Erlebnis!
- 344 I: Habt ihr mal die Kinder gefragt oder die Jugendlichen, ob sie Freude haben oder Fortschritte
345 selbst bemerken?
- 346 H3: Ja manchmal je nach Gruppe, haben wir übers ganze Jahr durch quasi ein Lerntagebuch
347 geführt "Was ist das Thema gewesen?", "Was habe ich gelernt?", "Was war schwierig", "Was will
348 ich mir merken?"
- 349 I: Ein wenig Selbstreflektion.
- 350 H3: Ja, genau. "Hat es Spass gemacht oder nicht?" Solche Themen.
- 351 I: Ja. Eine Frage von mir ist noch, also was für Unterschiede habt ihr gemacht mit Kindern, die
352 zum Beispiel keine oder nur wenig Verbalsprache hatten? Ob die mitmachen konnten oder ob
353 ihr das Programm für sie angepasst habt. Oder ob es überhaupt Kinder hatte, welche keine
354 Verbalsprache hatten?
- 355 H3: Ja, wir hatten einmal einen Jungen, der hat praktisch kein Wort gesagt. Der hat anfangs so
356 einen Talker gehabt, ich weiss den konkreten Namen nicht mehr. Dann hatte er ein iPad gehabt
357 mit so einem Kommunikationsprogramm drauf. Da haben wir darauf geschaut, dass er das
358 immer wieder einsetzen kann.
- 359 I: Ja.
- 360 H3: Oder dann mehr über das Spielerische in den Inhalt miteinbezogen. Und dann hatten wir einmal
361 ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiss nicht mehr, wo wir dann einige solche Kinder gehabt haben.
- 362 Und die haben wir dann zusammengenommen und haben dann an etwas anderem gearbeitet
363 als an der Verbalsprache, weil einmal in der Woche so zu wenig Zeit ist. Mehr so Thema
364 "Abwechseln", "Reihum" oder so auf die spielerische Art, oder dann mit Bildern gearbeitet.
- 365 I: Ja. Bildern oder Piktogrammen?
- 366 H3: Ja genau.
- 367 I: Habt ihr dann für die Spiele auch noch spezielles Material eingesetzt um die Kinder zu
368 unterstützen? Hilfsmittel oder so was?
- 369 H3: Ja oder wir haben, ein Kollege hat diese Gruppe lange geleitet, ich zwar anfangs auch noch.
370 Dort haben wir viel Piktos eingesetzt auch bei Spielen oder mit Zeichen, wer ist jetzt dran oder

- 371 so. Er hat dann so Spiele kreiert oder gefunden, die sehr klar waren vom Inhalt her. Ganz
372 einfach, in welchen es darum gegangen ist, kommt mir grad eines in den Sinn, da ging es um
373 Farben zuordnen. Genau, wir haben mal ein ganz tolles Spiel entwickelt, super einfach, es ist
374 nur darum gegangen sich Farben zu erwürfeln und für das mussten wir nicht sprechen. Wir
375 haben die Gruppen auch wieder einmal gemischt und die anderen Kinder hatten dann auch
376 Spass daran. So ein wetteifern, aber es hat auf Glück basiert, ob du jetzt gewonnen hast oder
377 nicht.
- 378 I: Ja.
- 379 H3: Ja also wirklich, wir haben so ein wenig spezielle Spiele gesucht für die Gruppe. Oder Kegeln
380 haben sie lange gespielt, es ging wieder darum, die Kugel weiter zu geben. Das Mädchen, das
381 gut rechnen und schreiben konnte, hatte dann die Punkte aufgeschrieben.
- 382 I: Und so auch noch die individuellen Fähigkeiten gut einbauen können?
- 383 H3: Probiert, ja. So wie es gegangen ist.
- 384 I: Ja das ist lässig.
- 385 H3: Oder so mit Piktogrammen. "Ja", "Nein" kann man auch darstellen oder "Hast du's gut
386 gefunden?", "Hast du's schlecht gefunden?", solche Dinge.
- 387 I: Ja.
- 388 H3: Sie eben auch auf dieser Ebene zu fördern.
- 389 I: Das ist gut. Das waren mal meine wichtigsten Fragen gewesen, haben wir noch einen Aspekt,
390 den wir jetzt noch nicht angeschnitten haben, welcher dir noch wichtig ist oder der dir besonders
391 wichtig ist? Ein Sozialförderprogramm, das sich noch besonders bewährt hatte für dich?
- 392 H3: Ich kanns wie nicht sagen. Aber was mich begeistert, eine Kollegin, die in der Integration
393 arbeitet und zwei oder drei Kinder von der HPS in einer Regelklasse begleitet, sie hat auch mal
394 ein Kind angemeldet bei uns, dann konnten wir es aber nicht aufnehmen, weil es nicht in die
395 Gruppe gepasst hatte oder warum auch immer, ich weiss nicht mehr. Sie hat dann gefunden,
396 sie mache etwas im Schulhaus und das finde ich eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Weisst
397 du, in dem Schulhaus, in dem sie gearbeitet hat mit den drei Kindern. Ich glaube, sie hat dann
398 nicht mal alle Kinder in ihre Gruppe genommen, aber sie hat so ein Sozialtraining in ihrem
399 Schulhaus aufgebaut, mit Regelschülern zusammen, von der Parallelklasse teilweise, bei denen
400 die Lehrerin meinte: „Hey das täte ihm so gut, wenn der auch mal in eine vierer, fünfer Gruppe
401 käme.“ Und das finde ich eben, das wäre so das Ziel. Und nicht, dass die Kinder so an einen
402 Ort kommen müssen. Also das ist auch super für die Kinder, also ein Kind hat mal gesagt: „Ach
403 es ist so super, dass ich hier hin kommen kann, da versteht man mich!“ Während er sonst in der
404 Regelschule war und häufig nicht verstanden wurde oder sich nicht verstanden gefühlt hatte.
405 Und dort hatte er gemerkt „uh da gibt es andere, die gleich denken oder funktionieren wie ich“.
406 Für das ist es sicher gut und das andere finde ich auch erstrebenswert. Wenn du es in der
407 Schule erzählst, sagen die, „oh das könnte mein Kind auch brauchen!“ und die haben keinen
408 Autismus.
- 409 I: Ja.
- 410 H3: Ja, bemerkenswert auch finde ich immer wieder so ein wenig, also wir haben manchmal auch
411 mal das Gefühl gehabt, es ist so ein Abgeben von Verantwortlichkeit. Oder so wie, du kannst
412 ein Kind mit Sprachschwierigkeiten einer Logopädin geben und ein Kind mit sozialen
413 Schwierigkeiten, kann man in ein Sozialtraining schicken und dann wird es dort schon gemacht.

- 414 Und das geht einfach nicht, weil sozial ist immer. Oder?
- 415 I: Ja. Es findet eigentlich der ganze Tag hindurch statt.
- 416 H3: Ja genau. Darum finde ich müssten die Leute, die im Alltag mit diesen Kindern arbeiten sich
417 auch noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen und so arbeiten, oder eben so ein bisschen
418 PFADE-mässig, irgendwas so installieren in einer Schule. Ich finde dann kannst du es trotzdem
419 auf das autistische Kind einrichten, das du vielleicht in der Klasse hast oder kannst trotzdem
420 TEACCH einsetzen, das nützt auch bei anderen Kindern.
- 421 I: Ja. Aber es ist schön zu hören von Schülern, dass das fast wie eine Insel gewesen ist für sie
422 und dass sie das so wertgeschätzt haben.
- 423 H3: Ja und auch zum Teil haben sie angefangen untereinander Kontakt aufzunehmen. Das sind
424 nämlich auch solche Highlights gewesen. Sie haben dann gemeint: „Ich hab den angerufen“.
425 Wow cool!
- 426 I: Das ist sehr lässig!
- 427 H3: Das haben wir teilweise auch gefördert. Und wir haben es anfangs auch soquasi verkauft: es
428 gibt Logo für die mit Sprachschwierigkeiten, es gibt für die mit Wahrnehmungs- und motorischen
429 Schwierigkeiten Psychomotorik und für die mit sozialen Schwierigkeiten gibt es nichts. Für die
430 müssen wir genauso etwas installieren!
- 431 I: Ja.
- 432 H3: Und trotzdem finde ich funktioniert es nicht gleich wie eine Therapie. Es funktioniert eben nicht
433 nur mit Therapeutin. Es braucht viel mehr, die daran arbeiten und das Bewusstsein, ist nicht
434 immer da, finde ich.
- 435 I: Ja das ist so eine Schwierigkeit, ja.
- 436 H3: Ja, plus, habe ich auch, staune ich manchmal noch. Ich habe letzts so einen Fall gehabt. Ich
437 mache ja noch so Autismus Beratung und dort habe ich gestaunt, bei einer Heilpädagogin, bei
438 der ich gefunden habe: Warum kommst du nicht selbst auf die Ideen, wie man soziale
439 Kompetenzen fördern kann?
- 440 I: Das zum Teil auch zu wenig Wissen da ist?
- 441 H3: Oder man hat das Gefühl, man wisse zu wenig. Man hat das Gefühl es sei so ein riesiges Ding,
442 aber das ist es einfach nicht! Man muss einfach mal schauen... ja eben sozial fängt schon beim
443 nebeneinander sitzen an.
- 444 I: Ja das stimmt.
- 445 H3: Ja und ich finde schon bei Kindern mit Autismus muss man es sowieso im Auge behalten und
446 an dem arbeiten.
- 447 I: Genau, weil wie du gesagt hast, es gehört bei ihnen im ganzen Schultag dazu, aber auch
448 während dem ganzen Leben ist die Sozialkompetenz wichtig
- 449 H3: Ja und das ist halt einen Teil von der Diagnose, das Soziale.
- 450 I: Ja danke vielmals! Es ist sehr spannend gewesen!
- 451 H3: Gern geschehen.

10.2.4 Transkription Interview H4

- 1 I: Meine erste Frage ist: Wo denkst Du, dass Lara sozial-emotionale Probleme zeigt?
- 2 H4: Ich denke [...] durch dass sie kommunikativ recht eingeschränkt ist, sie hat sicher Mühe ihre
3 Bedürfnisse anzubringen. Wahrscheinlich auch zu verstehen was man von ihr möchte, vor
4 allem. wenn es verbal gesagt wird. Ein Teil der Problematik beruht auf dem. Das andere ist die
5 Frage, was nimmt sie überhaupt wahr in ihrer Umgebung? Im Zusammenhang mit ihrer
6 Wahrnehmung. Und ja, was versteht sie überhaupt aus ihrer Umgebung?
- 7 I: Ja. Und wie würdest du jetzt vorgehen, um die Sprache und die Wahrnehmung, welche die
8 sozial-emotionale Kompetenz auch betreffen, zu fördern?
- 9 H4: Ich würde abklären, welches Hilfsmittel Sie in der Kommunikation brauchen kann. Braucht sie
10 eine Form von PECS, welche Ihr hilft weiter zukommen? Dies wäre bestimmt eine Frage die ich
11 angehen würde. In diesem Bereich ganz sicher. Wahrnehmungsmässig ähnlich. Bei uns in der
12 Schule würde ich sie für eine Bewegungstherapie anmelden. Ich denke, dass sie dort möglichst
13 gute Unterstützung benötigt.
- 14 I: Ja, gut. Dann gehen wir zu deinen persönlichen Erfahrungen. Und mich nimmt es in erster Linie
15 Wunder, was du in deiner Klasse machst zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen?
- 16 H4: Wir versuchen Situationen im sozial-emotionalen Bereich visuell-grafisch darzustellen. Das
17 heisst, wir brauchen Verbalsprache, nehmen aber schnell entweder Piktogramme dazu, Skalen
18 dazu oder wir zeichnen es gerade auf. Ganz viel, in allen Alltagssituationen. Wir haben oft
19 Papier, Bleistift oder Farbstift dabei, um es ihnen gerade visuell zu zeigen.
- 20 I: Also die Piktogramme habe Ihr immer parat, zum Beispiel an den Schränken, dass Ihr sie
21 immer gleich nehmen könnt, wann Ihr sie braucht?
- 22 H4: Genau, wir haben sie so parat. Wir haben auch Schüler mit Autismus, welche einen
23 Sprachcomputer haben, dort stehen sie zur Verfügung. Zum Teil können sie auch geholt
24 werden oder man nimmt sie mit, wenn man weiss, dass sie häufig gebraucht werden. Was wir
25 auch machen ist, wir üben diese Situationen. Zum Beispiel, gerade im Bereich Gefühle,
26 dassman Situationen auch spielt. Wir geben Beispiele und zeigen diese im Alltag wieder auf.
27 Danna sagen wir "Du bist wütend, wie in dieser Geschichte. Jetzt bist Du auch wütend." Damit
28 man ihnen möglichst breit aufzeigen kann, was das beinhalten könnte.
- 29 I: Ja. Und das macht Ihr indem die Lehrpersonen dies Vorspielen oder gerade mit den Schüler
30 zusammen? Und dann nachher den Bezug zum Alltag gemacht?
- 31 H4: Also oft beginnt die Lehrperson oder spielt mit einer Puppe. Und danach auch die Schüler. Was
32 ich merke ist, für die Schüler ist es manchmal wichtig, dass sie von aussen zuschauen können.
33 Da es schwierig ist gerade so direkt etwas zu spielen, wenn sie nicht wissen was machen. Das
34 ist sicher etwas was wir viel machen.
- 35 I: Ja, das ist spannend. Hast Du etwas im Alltag, was immer wieder vorkommt, was Du sagst was
36 auch zum sozial-emotionalen Lernen gehört? Oder ist das eher individuell auf die Schüler?
- 37 H4: Es ist bestimmt ganz vieles individuell auf die Schüler, da die Niveaus bei uns sehr verschieden
38 sind. Was sicher für viele Kinder mit Autismus bei uns ist, dass sie in einer SOKO-Gruppe sind,
39 wo diese Themen wirklich ein Thema sind. Auch sind das Thema oft die verschiedenen
40 Gruppen. In denen auf verschiedenen Niveaus für verschiedene Kinder viel unterstützt werden
41 muss. Sei es auch in der Pause, wo sie ihre Pläne haben, ihre Streifen haben die ihnen

- 42 aufzeigen: Wo stehe ich nun? Was passiert mit mir? Was passiert mit dem anderen? Oder was
43 hat sein Verhalten mit meinem Verhalten zu tun? Wo wir die Kinder unterstützen müssen.
- 44 I: Du selber leitest eine SOKO-Gruppe, habe ich das richtig verstanden?
- 45 H4: Ja, ja.
- 46 I: Wie ist das bei euch an der Schule? Wie läuft das ab?
- 47 H4: Also wir haben im Zusammenhang mit der Therapieplanung, das ist so: Im Frühling schauen wir
48 bei allen Kindern, welche Therapieangebote sie brauchen. Ein Teil ist medizinisch verordnet
49 und ein Teil, welchen wir empfehlen. Das wird natürlich mit den Eltern abgesprochen. Dann
50 haben wir eine Liste von circa zwanzig Schülern, von welchen man sagt, die brauchen SOKO.
51 Und dann schauen wir, wie setzen wir diese Gruppe zusammen, dass sie von der Thematik
52 ähnlich gelagert sind. Und wir haben jetzt [...] ich muss gerade studieren... eins, zwei, drei, vier,
53 fünf Gruppen intern. Von Schülern welche wirklich ganz, ich sage mal im Basic Bereich
54 arbeiten, wie zum Beispiel was ist ein Gefühl? Was ist wütend? Welches Piktogramm passt
55 dazu? Wie kann ich das ausdrücken? Oder etwas im Kreis herumgeben, dem Nächsten
56 übergeben. Bis zu denen, die hochkomplex arbeiten zu "ich bin ein Mensch mit Autismus-
57 Spektrum-Störung", "wer bin ich?" und "was kann ich gut?", "wo sind meine Schwierigkeiten?".
58 Ja, auch "wie stehe ich im Leben?". Es gibt also eine grosse Spannbreite.
- 59 I: Ja, das ist eine grosse Spannbreite. Ihr versucht also möglichst homogen die Gruppen zu
60 bilden?
- 61 H4: Ja, so dass die Themen gleich sind. Das man sagen kann, diese fünf arbeiten am Thema "wer
62 bin ich?". Auf einem Niveau von Auseinandersetzung mit Behinderung über verbaler Sprache.
63 Und zu diesen, die wirklich sehr handlungsorientiert an Sachen herangehen müssen. Welche
64 zum Beispiel mit PECS kommunizieren.
- 65 I: Und wie viele Schüler seid ihr pro Gruppe?
- 66 H4: Es variiert zwischen drei und sechs.
- 67 I: Und haben die Leitungen sind auch die Klassenlehrpersonen?
- 68 H4: Es ist verschieden, wir haben es durchmischt. Es sind zum Teil Klassenlehrpersonen aber auch
69 oftmals nicht. Bei uns sind verschiedene die Weiterbildungen, solche TEACCh-Weiterbildungen
70 gemacht haben. Oder auch noch andere, Bewegungstherapeuten, die Gruppen leiten. Oder
71 Sozialpädagogen, die Gruppen leiten. Eigentlich immer im Teamteaching. Wir sind in der Regel
72 zwei, die die Gruppe leiten und dann noch Personen die helfen.
- 73 I: Dann sind diese Gruppen immer ein Jahr zusammen und dann werden sie wieder neu
74 gemischt?
- 75 H4: Ja. Und bei den Oberstufenschülern sagen wir ihnen nicht, du musst kommen oder du musst
76 nicht kommen, die werden gefragt, ob sie möchten oder nicht möchten. Bei den Kleinen
77 machen wir dies nicht. Und eine Idee ist für Schüler, die schon viele Kompetenzen haben, dass
78 sie in eine externe SOKO-Gruppen gehen könnten. Das ist auch immer wieder eine
79 Überlegung, ob wir das anstreben könnten als nächsten Schritt, auch in eine "öffentliche
80 Gruppe" gehen zu können. Mit dem Weg, der dazugehört und mit Leuten, welche man nicht so
81 kennt.
- 82 I: Gibt es dieses Angebot in Winterthur?
- 83 H4: Es gibt eines in Winterthur oder zwei. Es gibt es in Wil, St. Gallen, weiss ich gibt es auch eines.

- 84 I: Ah schön, davon habe ich noch gar nicht gehört.
- 85 H4: Aber es ist natürlich schon eine Komplexitätsstufe mehr, es kommen Wege dazu, ja. Ich denke,
86 es wäre für stärkere Schüler von uns, Oberstufenschüler auch, eine Chance. Wie ein nächster
87 Schritt auch, von uns hinaus.
- 88 I: Ja genau, wie eine Vorbereitung für nachher, für das Leben nach der Schule. Und was die
89 Inhalte sind dieser einzelnen Gruppen, besprechen in diesem Fall die zwei Personen welchees
90 leiten?
- 91 H4: Jawohl, und in Rücksprache mit der Klassenlehrperson von den einzelnen Schüler. Aber wir
92 treffen uns alle, welche eine Soko Gruppe leiten, ich sage jetzt mindestens zwei bis drei
93 Maljährlich für einen Austausch. Letztes Jahr haben wir auch zweimal Weiterbildung gehabt
94 miteinander externen Person, wo wir uns zu einzelnen Schüler oder einem Thema
95 auseinandersetzen. Eine Form von Supervision oder Beratung.
- 96 I: Ah, das ist schön, wenn dieser Austausch auch stattfinden kann.
- 97 H4: Ja genau. Weil [...] Zum Teil sind wir froh um Ideen. Ich finde es gibt noch nicht so viele.
- 98 I: Habt ihr denn Programme, wo ihr euch daran orientiert?
- 99 H4: Ja, wir orientieren uns sicher an den Dingen von Frau Häussler, vor allem für unsere
100 schwächeren Gruppen. Dann haben wir TOMTASS, wo wir uns auch abstützen und im Moment
101 haben wir noch etwa zwei andere, welche aus Deutschland kommen, welche relativ neu sind.
102 Ah, ich weiss nicht mehr... Eines ist aus der Oberstufe. Von Bergedorfer Unterlagen, hat es
103 herausgegeben [...] Sozialkompetenz heisst es, glaube ich.
- 104 I: SOSTA-FRA?
- 105 H4: Nein. Ich weiss es nicht. Das ist noch eines [...] So in diesem Rahmen. Ich denke, es ist schon
106 vor allem das TOMTASS und Häussler, wo wir uns abstützen. Für die Frage "wer bin ich?"
107 haben wir auch diese ganz spezifischen Unterlagen zum Thema Autismus und Umgang mit der
108 eigenen Behinderung. Da gibt es ja auch Bücher aus dem Autismusverlag, welche wir
109 beigezogen haben.
- 110 I: Ja. Habt ihr, wenn ihr das schon lange macht, schon selber Materialien, welche ihr gesammelt
111 habt und ihr wieder brauchen könnt?
- 112 H4: Ja. Das war ein Thema unserer letzten Sitzungen, zu überlegen, wie können wir das sammeln,
113 wo legen wir es ab, damit es nicht verloren geht.
- 114 I: Genau, da es so institutionalisiert ist bei euch, könnt ihr es auch immer wieder brauchen.
- 115 H4: Ja, so Dinge wie zum Thema Gefühle oder vor allem, wenn es stark TEACCH-mässig
116 aufgebaut ist, kann man immer wieder mal hervorheben.
- 117 I: Darf ich fragen, wie lange macht ihr denn die SOKO-Gruppe bereits?
- 118 H4: Eins, zwei... Ich würde sagen, das ist das vierte Jahr. Angefangen haben wir mit einer Gruppe,
119 und dann ist es eigentlich recht explodiert. Das Bedürfnis ist gross und wir haben zwei Schüler,
120 welche jetzt von extern dazu kommen. Ach nein, sind schon vier. Zwei Mädchen und zwei
121 Knaben, welche von der Integration kommen. Wir könnten noch mehr nehmen, aber wir sagen,
122 unsere eigenen Schüler haben Priorität. Wenn wir Platz haben, nehmen wir noch dazu.
- 123 I: Mhm. Die Gespräche, die ihr auch führt mit der Klassenlehrperson, ist das auch der Ort, wo der
124 Transfer stattfindet? Oder gibt es sonst noch einen Austausch oder auch mit den Eltern? Wie
125 wird das gemacht?

- 126 H4: Sicher von der Leitung der SOKO-Gruppen zu den einzelnen Lehrpersonen, der läuft auf jeden
127 Fall. Und zum Teil sind die Betreuungspersonen von den Schülern noch in den SOKO-Gruppen
128 dabei. Das ist ein Grund warum wir das auch so machen. Damit der Wissenstransfer noch viel
129 schneller geht. Wenn sie zuschauen und auch gleich etwas einbringen können. Mit den Eltern
130 ist es sehr unterschiedlich. Sicher läuft ein Teil im Rahmen der Förderplanung von den
131 schulischen Standortgesprächen. Und wenn es aber wesentliche Themen gibt, gibt es auch
132 einmal eine andere Besprechung, wo die Lehrperson nachfragt, was habt ihr gemacht oder
133 könnte man nicht jenes noch reinnehmen. Eltern, welche nicht Schüler haben bei mir, dass ich
134 mit diesen Kontakt habe, das findet praktisch nicht direkt statt.
- 135 I: Also bei deinen eigenen Schülern kannst du dich gut mit den Eltern austauschen und sonst
136 muss es über die Klassenlehrperson laufen?
- 137 H4: Ja.
- 138 I: Ja, das ist gut. [...] Was hatte ich noch für eine Frage. Also du hast gesagt Oberstufenschüler
139 können selber wählen und die anderen müssen. Wie reagieren sie da? Was hast du da für
140 Reaktionen der Kinder feststellen können?
- 141 H4: Es ist unterschiedlich. Also ich denke, wenn ein Schüler auch in der Unterstufe oder in der
142 Primarstufe nicht kommen möchte, zwingen wir sie längerfristig nicht. Aber wir versuchen zuerst
143 zu schauen, warum wollen sie nicht kommen. Meistens hat es etwas mit Struktur zu tun. Weil
144 etwas zu wenig klar ist oder weil es einen Personenwechsel gibt. Mal zuerst schauen, können
145 wir das gut machen. Das Ziel ist es, dass sie gerne kommen und dass sie etwas erleben
146 können, dass sie sich kompetent erleben können in dieser Gruppe. Und wir versuchen uns zu
147 bewegen, dass dies funktioniert. [...] Ja, jetzt musst Du die Frage nochmals stellen.
- 148 I: Ja, kommen die Kinder gerne oder welche Reaktionen erlebst Du? Wie bewerten die Kinder das
149 SOKO-Programm?
- 150 H4: Ich denke 75 Prozent kommen gerne. Und dann hat es aber immer Dinge, die sie nicht so gerne
151 machen. Oder Schüler, die nicht so gerne kommen, weil sie etwas anderes wollen, lieber
152 schaukeln oder so.
- 153 I: Ja, ja. Und von den Lernfortschritten her, könnt ihr da wirklich feststellen, dass es eine Wirkung
154 zeigt, was ihr macht?
- 155 H4: Ich denke, dass ist sicher verschieden. Die Schüler, mit denen man recht konsequent an einem
156 Programm arbeiten kann, dort ist eindeutig ein deutlicher Fortschritt spürbar. Also zum Beispiel
157 hat man mit ihnen geübt, wie man an einem fremden Ort, die Leute begrüsst. Man hat
158 abgemacht, das besprochen und man hat wirklich gesehen, dass sie es nachher umsetzen
159 konnten. Ich habe eine schwache Gruppe, dort brauchen die Fortschritte viel mehr Zeit und sind
160 manchmal nicht so direkt sichtbar. Da halt die Probleme viel, viel breiter und viel, viel grösser
161 sind. Es braucht einfach viel Zeit bis man merkt, ah ok ja, es ist vielleicht ein wenig anders oder
162 das Verständnis ist ein wenig grösser oder sie haben vielleicht andere Möglichkeiten, um etwas
163 auszudrücken.
- 164 I: Ja, es ist vielleicht auch noch, man übt etwas wie breiter. Mit den Schülern, die stärker sind,
165 kann man auch spezifisch eine Situation üben und dann sieht man es auch direkter.
- 166 H4: Ja, ja und ich denke, die sind dann oft auch stärker im Transfer. Und die schwache Gruppe, die
167 wir haben, brauchen auch die Unterstützung im Alltag um sagen "schau das ist genau wie dort".
168 Das man an diesen Sachen auch noch fest arbeiten muss.

- 169 I: Habt ihr bei der SOKO-Gruppe einen speziellen Ablauf, der fix ist oder wie habt ihr das
170 strukturiert?
- 171 H4: Ich weiss, dass jede Gruppe einen speziellen Ablauf hat. Also jede Gruppe hat einen fixen
172 Ablauf, mehr oder weniger flexibel fix. Unter uns sind wir aber nicht gleich. Ich denke gleich ist,
173 dass es einen Begrüssungsteil gibt, ein Arbeitsteil und dann auch wieder einen
174 Verabschiedungs- und Auswertungsteil. Ich denke, das ist der gemeinsame Punkt. Und die
175 Themen sind zum Beispiel auch, dass Spielen mal darin vorkommt oder Pausen machen darin
176 vorkommt. Ich denke, das ist auch bei vielen Gruppen fix. Aber ganz in verschiedenen
177 Ausprägungen.
- 178 I: Ich untersuche bei meiner Arbeit auch noch welchen Einfluss die
179 Sprachkompetenzförderung hat. Du hast ja gesagt, dass du eher eine schwächere SOKO-
180 Gruppe hast. Hast du dort Kinder die auch [...] oder wie gehst du auf Kinder mit verschiedenen
181 Sprachkompetenzen ein? Oder machst du Unterschiede, wenn Kinder Verbalsprache haben
182 oder welchen Unterschied gibt es, wenn sie Verbalsprache haben und wenn nicht?
- 183 H4: Für mich gibt es einen Unterschied, dass ich Material zur Verfügung stellen muss, damit sie,
184 welche wenig Verbalsprache haben, sich auch gut ausdrücken können. Dass ich mir wirklich im
185 Voraus überlegen muss, was brauchen sie, dass sie diese Dinge auch ausdrücken können, an
186 welchen wir am arbeiten sind. Dass ich ihnen dieses Vokabular auch zur Verfügung stelle. Das
187 denke ich, ist ein wesentlicher Unterschied. Unsere, welche wenig Verbalsprache haben, haben
188 sicher eine grosse Schwierigkeit im Sprachverständnis. Das heisst, ich muss viel Zeit
189 aufwenden, damit sie wirklich verstehen, was wir wollen. Die Diskussion kann nicht sehr
190 komplex sein. Man muss relativ geradlinig, klar, einfach sein. Das ist bestimmt so. Aber nicht
191 unbedingt den Unterschied zwischen denen, die wirklich ein Hilfsmittel brauchen um zu
192 kommunizieren und den Schülern, welche mit wenig Verbalsprache sprechen. Das würde ich
193 nicht als Unterschied sehen.
- 194 I: Also dann unterscheidet es sich nicht von den Inhalten? Du schaust einfach, egal welcher
195 Inhalt, dass sie mit der Unterstützten Kommunikation teilnehmen können.
- 196 H4: Genau, es ist so, wirklich mehr der Unterschied, was für Sprachkompetenzen sie haben. Mit
197 oder ohne Hilfsmittel. Und wenn sie auf dem Niveau komplexes Sprachverständnis oder
198 komplexe Sprachkompetenzen haben, dann bieten wir ihnen auch eine komplexe
199 Auseinandersetzung zu den Themen an. Wenn sie das nicht haben, dann nicht. Unsere
200 Gruppenszusammensetzung diesbezüglich haben wir probiert recht homogen zu machen.
- 201 I: Auch mit der Sprachkompetenz? Habt ihr geschaut, dass ihr dann gleich alle
- 202 H4: Ja.
- 203 I: Ja, das macht Sinn.
- 204 H4: Ja, es ist einfacher, anders zu differenzieren als bei der Sprachkompetenz. Wenn hochkom-
205 plexe Diskussionen laufen und es hat Schüler, welche wirklich ganz eingeschränkte
206 Sprachkompetenzen haben, dann ist es für sie schwierig, sich in dieser Gruppe adäquat zu
207 beteiligen. Es ist sehr anspruchsvoll, dies dann gut zu organisieren, damit sie sich auch
208 kompetent erleben und nicht die Hälfte der Zeit das Gefühl haben "ich bin ja gar nicht gefragt".
- 209 I: Genau, oder sich gar nicht angesprochen fühlen. [...] Ich habe diese Frage, da ich geschaut
210 habe, welche Programme es gibt im deutschsprachigen Raum und viele Programme haben
211 Voraussetzungen, dass die Schüler kognitiv recht stark sind und auch recht viel
212 Sprachkompetenz mitbringen. Aus meiner eigenen Praxiserfahrung habe ich aber Schüler

- 213 gehabt, welche praktisch keine Verbalsprache und auch das Verständnis nicht hatten und dann
214 ja...
- 215 H4: Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir selber mit der SOKO-Gruppe
216 angefangenhaben. Weil wir gesehen haben, für diese Programme, welche es schon gibt in der
217 Region Ostschweiz, sind unsere Schüler oft einfach zu schwach gewesen. Auch in den
218 sprachlichen Kompetenzen. Wir fanden es aber wichtig, dass sie auch ein Angebot haben,
219 damit wir gezielt mit ihnen an Dingen arbeiten können. Das war einer der Gründe. Es gibt
220 wenige Unterlagen in diesem Bereich, welche wir hervorheben können und sagen: "Dies ist
221 das Programm, in welchem wir schön nach Schema Seiten eins, zwei, drei, vier, fünf arbeiten".
- 222 I: Ja. Aber die verschiedenen Niveaus, die ihr habt, habt ihr dort einen speziellen Ablauf? Dass
223 ein Schüler vielleicht zuerst in der untersten Gruppe ist und dann in die Zweite kommt?
224 Wiemacht ihr das?
- 225 H4: Nein, ich denke grundsätzlich ist es sicher möglich, dass man die Gruppe wechselt, wenn man
226 merkt, man ist bereits eine Stufe weiter. Das ist das eine, auf welcher Stufe arbeitet man, dass
227 man wie weiterkommen kann. Das andere ist aber auch, altersmässig. Wenn wir eine
228 Unterstufengruppe haben, Basic-Niveau und ein Oberstufenschüler darin. Das man diesen nicht
229 als einziger Oberstufenschüler in der Unterstufengruppe lässt. Sondern dass man dann schaut,
230 kann man eine Oberstufengruppe oder Mittelstufen-Oberstufengruppe organisieren mit einem
231 Basic-Niveau. Weil die Thematiken verschieden sind.
- 232 I: Und was würdet ihr bei einem Basic-Niveau behandeln?
- 233 H4: Eben so [...] Ein wenig "wer bin ich", "was mag ich", "was mag ich nicht". Das Gegenüber
234 wahrnehmen. Zum Beispiel etwas weitergeben, nimmt er es überhaupt in die Hand. "Wer ist
235 überhaupt neben mir", einfachste Regeln in einer Gruppe kennenlernen. Auch so einfach
236 Kommunikationsregeln wie "Hallo" sagen, Gefühle [...] Ja, und das sicher auch auf
237 Oberstufenniveau, aber vielleicht kommen dann noch andere Gefühle hinein. Zum Beispiel "ich
238 bin verliebt" oder was auch immer. Da sie ja Oberstufenschüler sind.
- 239 I: Ja. Ja, das finde ich wichtig, dass dem Rechnung getragen wird. Es ist ja ein anderer
240 Lebensumstand, wo der Schüler darin ist.
- 241 H4: Ja. Darum kann man nicht sagen, es läuft schön nach Schema durch. Wir haben Schüler,
242 welche wirklich nicht aus einer ersten Basic-Gruppe rausgekommen sind, aber die
243 Oberstufenschüler geworden sind. Welche wie eine Gruppe übersprungen haben.
- 244 I: Und jetzt noch die Möglichkeit haben, so teilzunehmen, wenn ihr die Möglichkeit habt.
- 245 H4: Ja. Ist immer gut wenn man ein Grüpplein machen kann. Wenn es von den verschiedenen
246 Niveaus mehrere Schüler hat. Und wir nehmen nicht nur Kinder mit Autismus da rein. Zum Teil
247 haben wir andere Kinder, welche von diesem Angebot ebenfalls profitieren könnten. Und wenn
248 wir Platz haben, sagen wir ok. Das ist ein Schüler, welcher auch von diesem Programm
249 profitieren kann. Er passt in diese Gruppe. Und dann nehmen wir sie dazu, damit wir eine
250 Gruppe bilden können. Das hat sich auch bewährt.
- 251 I: Ja. Ähm... Wie bewertest du die SOKO-Gruppe, was hat sie für dich einen Stellenwert?
- 252 H4: Sie hat für mich einen wichtigen Stellenwert. Aus zwei verschiedenen Gründen: Erstens,
253 ermöglicht es uns, in der Schule ein Gefäss zu haben, an welchen wir intensiv an den sozialen
254 Kompetenzen arbeiten oder in dem man den Fokus mal ganz bewusst darauf legt. Im Machen
255 aber auch in der Vorbereitung und im Überlegen und im Planen. Durch das fließen diese
256 Themen auch wieder mehr in den Schulalltag ein. Und wenn es nicht so wäre, dann nimmt man

- 257 es wohl weniger bewusst in den Schulalltag ein. So ist meine Erfahrung. Und der Austausch
258 unter uns SOKO-Gruppenleitenden erlebe ich als sehr wertvoll, nicht nur für die SOKO-Gruppe,
259 sondern auch für die ganze Alltagsgestaltung dieser Schüler im Schulhaus oder im Alltag.
- 260 I: Kann man sagen, mit der SOKO-Gruppe gibt es dem sozial-emotionalen Lernen auch
261 noch einen anderen Stellenwert oder es wird bewusster im ganzen Schulalltag gemacht?
- 262 H4: Ja, das finde ich, ja, massiv. Weil es ist ja zum Teil, habe ich gelesen, recht umstritten diese
263 SOKO-Gruppen. Was ist das überhaupt? Was bringt es überhaupt? Das muss ja in den Alltag
264 einfließen. Das denke ich schon. Aber ich denke der Stellenwert, den es bekommt, ist etwas
265 wichtiges und es ist es wert für uns im Moment.
- 266 I: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass dadurch viel Fachwissen reinkommt durch diesen
267 Austausch, den ihr miteinander habt. Dass sich das auch verbreitet im Schulteam und nicht bei
268 einer einzigen Lehrperson bleibt, welche es in ihrem Zimmer so macht.
- 269 H4: Ja. Ich denke die Ressourcen sind relativ gross, dass man auch mal einen Video machen kann
270 oder eine Beobachtung machen, was man so im Alltag vielleicht gar nicht machen könnte.
271 Wichtig ist wirklich der Transfer dieser Informationen, dass dieser dann gut fließt. Das ist schon
272 eine Herausforderung, dass es nicht nur in der geschützten Kammer läuft, sondern wirklich in
273 den Alltag einfließt.
- 274 I: Ja, mit diesem Klassenübergreifenden wird es ja dann sehr lebendig.
- 275 H4: Ja und wenn ich dann als Klassenlehrerin bei diesen Schülern drin bin, dann habe ich natürlich
276 einen direkten Faden und kann es immer wieder aufnehmen. Dies ist einfacher als bei den
277 Schülern, welche nicht bei mir in der Klasse sind.
- 278 I: Das stimmt. Aber es lässt sich halt nicht alles perfekt organisieren.
- 279 H4: Ja das ist so.
- 280 I: Aber es schon einmal schön, das eure Schule dem den Stellenwert auch gibt.
- 281 H4: Was wir noch am suchen sind, das sind so Weiterbildungsmöglichkeiten zu diesem Bereich. Wir
282 versuchten uns auch zusammenzuschliessen mit anderen Institutionen und uns so anhängen
283 an gewisse Netzwerke. Einfach, das man mal die Auseinandersetzung zum Thema etwas öffnen
284 kann und nicht nur bei uns ist, sondern auch dass man Erfahrungen von aussendazu nehmen
285 kann.
- 286 I: Seid ihr da schon vorwärtsgekommen?
- 287 H4: Ein wenig. Also wir sind auf einer Liste, zum Thema SOKO-Gruppen, die es gibt, damit
288 Informationen weiter gehen. Wir haben uns mit Michaelsschule zusammengeschlossen und
289 Anfragen gemacht, damit wir auf Besuch gehen können, zum Beispiel nach Zürich. Und wir
290 haben ein Autismus Gremium in der Stadt Winterthur, dort sind wir mit den städtischen
291 SOKOAngeboten auch in Kontakt. Die Idee ist zum Beispiel, eine gemeinsame Weiterbildung
292 zu machen oder zu organisieren in der Stadt Winterthur. Da wurden wir sehr wohlwollend
293 aufgenommen, es ist nun eine Frage des Organisierens.
- 294 I: Das ist aber toll, das läuft jetzt also über eure Schule hinaus.
- 295 H4: Ja, es war ein grosses Bedürfnis. Es stiess sehr auf offene Ohren. Ich glaube, es sind alle ein
296 wenig an einem ähnlichen Punkt.
- 297 I: Das hört sich sehr gut an. Toll. [...] Ich habe jetzt eigentlich alle Fragen gestellt. Vielleicht hast
298 du noch einen Aspekt, der dir noch wichtig wäre zu erwähnen?

- 299 H4: Die Diskussion, die bei uns immer wieder läuft, ist ab wann SOKO-Gruppen. Wir haben
300 angefangen ab Unterstufe. Das finde ich ist noch eine Frage, ab wann macht eine SOKO-
301 Gruppe Sinn? Wir nehmen tendenziell auch relativ schwache Schüler, die versuchen wir zu
302 integrieren.
- 303 I: Was ist dann die Überlegung, dass ihr denkt im Kindergarten ist es noch zu früh?
- 304 H4: Unsere Erfahrung im Moment ist, dass es für diese Schüler noch schwierig ist, aus dieser
305 Struktur rausgenommen zu werden, das sie so... "Ich komme um neun und ich bin im Chindsgi
306 und es ist der Kreis"... dass sie diese Strukturen noch fest brauchen. Sie müssen dort zuerst
307 einmal ankommen und dann können wir weiterzumachen.
- 308 I: Aber die SOKO-Gruppe ist auch eine Art, wie wenn sie eine Therapie hätten? Dahin gehen sie
309 schon wahrscheinlich. Dann würden sie rausgehen und gehen dann wieder in die Klasse.
- 310 H4: Ja, ja genau. [...] Ich denke, dass sind so die wichtigen Dinge.
- 311 I: Ja, das ist gut für mich. Danke vielmals!

10.3 Datenauswertung

10.3.1 Kodierleitfaden

Kategorien	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
1. Sozialförderprogramme P	Verwendete Programme P1	Bestehende Sozialförderprogramme, welche von der interviewten Person im Unterricht verwendet werden.	H2 69 Wir machen auch so Spiele, zum Beispiel von SOKO.
	Bekannte Programme P2	Bestehende Sozialförderprogramme, welche der interviewten Person bekannt sind, sie jedoch nicht anwendet.	H1 179-181 Ich habe einmal SOKO-Autismus ein bisschen gelesen. Nein, aber eingesetzt habe ich es nicht.
	Individuelle Änderungen resp. Umsetzungsideen P3	Individuelle Änderungen und eigene Umsetzungsideen für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen.	H1 207-209 Normalerweise haben wir es so gemacht, dann zuerst ein Rollenspiel gespielt, dann haben wir es in Wirklichkeit gemacht und nachher haben wir es verschriftlicht.
	Methoden P4	Unterrichtsprinzipien, Sozialformen, und Unterrichtstechniken, welche eingesetzt, werden, um das sozial-emotionale Lernen zu fördern.	H4 17 Wir versuchen, Situationen im sozial-emotionalen Bereich visuell-grafisch darzustellen.
	Materialien P5	Unterrichtsmaterialien, welche spezifisch für die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen eingesetzt werden.	H1 68: Zwei A-4 Blätter, das eine ist für positive Gefühle, das andere für negative Gefühle.
	Bedingungen P6	Personelle und strukturelle Bedingungen, welche für die Umsetzung der Sozialförderprogramme notwendig sind.	H1 27-27 Also wenn es in einer grösseren Gruppe ist, dann würde ich ihr so einen Rückzugsort geben.
2. Schülerinnen und Schüler S	Lernfortschritte S1	Beobachtete Lernfortschritte der SuS in den sozial-emotionalen Kompetenzen	H3 304-305 In einem Gesprächskreis konnte sie sich zunehmend einbringen, ohne dauernd missverstanden zu werden oder sich

Kategorien	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
			missverstanden gefühlt zu haben.
	Reaktionen S2	Reaktionen (Freude, Verweigerung, etc) der SuS auf ihre Teilnahme an der sozial-emotionalen Förderung.	H2 114 Die Kinder haben grosse Freude daran [SOKO-Autismus], sie machen diese Spiele gerne.
3. Konzept K	Vorgaben K1	Im Konzept vorgegebene Richtlinien.	H3 204- 205 Das Besondere an unserem Programm ist, dass die Erwachsenen, die sonst in ihrem Schulalltag arbeiten, auch mitkommen mussten und die haben dann unter sich eine Intervisionsgruppe gebildet.
	Einfluss auf die Umsetzung der sozial-emotionalen Förderung K2	Einfluss der Vorgaben des Konzepts auf das Unterrichtsgeschehen (in einzelnen Klassen oder Klassenübergreifend).	H4 262-263 Es ermöglicht uns, in der Schule ein Gefäss zu haben, an welchen wir intensiv an den sozialen Kompetenzen arbeiten und in dem man den Fokus ganz bewusst darauf legt.
4. Fehlende Verbalsprache V	Anpassungen an Sprachkompetenz V1	Anpassungen des Unterrichts, welche vorgenommen wurden, um den SuS auf dem für sie adäquaten Sprachstand zu arbeiten.	H4 191-193 Für mich macht es einen Unterschied, dass ich Material zur Verfügung stellen muss, damit sie, welche wenig Verbalsprache haben, sich gut ausdrücken können.
	Hilfsmittel V2	Hilfsmittel, welche eingesetzt werden, damit SuS ohne Verbalsprache am Sozialförderprogramm teilnehmen können.	H3 348-349 Dort haben wir viel Piktos eingesetzt, auch bei Spielen oder mit Zeichen, wer ist jetzt dran oder so.

10.3.2 Fundstellenbezeichnung und Paraphrasierung

Kategorie 1: Sozialförderprogramme P

Verwendete Programme P1			
Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H2	71	Wir machen auch so Spiele, zum Beispiel von SOKO.	Spiele aus SOKO-Autismus
H3	133-135	Was wir sonst noch haben ist diese PFADE-Stunde [...] in der das Schwergewicht auf dem Zusammensein und Selbstbewusstsein stärken der Kinder steht.	PFADE-Stunde zur Förderung des Zusammenseins und der Selbstbewusstseinsstärkung.
	214	unserem Programm [das Sozialtraining der HPS Zürich]	Sozialtraining der Stadt Zürich
	284	Wir haben uns fest am SOKO orientiert.	Orientierung an SOKO-Autismus
H4	99-100	Wir orientieren uns an den Dingen von Frau Häussler, vor allem für unsere schwächeren Gruppen.	Orientierung an SOKO-Autismus, besonders für schwache Schüler
	100	TOMTASS, wo wir uns auch abstützen	Orientierung an TOMTASS

Bekannte Programme P2			
Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H1	179 - 181	Ich habe einmal SOKO-Autismus ein bisschen gelesen. [...] Nein, aber eingesetzt habe ich es [SOKO-Autismus] nicht.	SOKO-Autismus gelesen aber nicht eingesetzt.
H3	290-291	Bin mir nicht sicher, ob wir etwas aus dem KOMPASS gehabt haben oder nicht.	KOMPASS wird eventuell eingesetzt.
H4	100-103	Im Moment haben wir noch etwa zwei andere, welche aus Deutschland kommen, welche relativ neu sind. Ah, ich weiss nicht mehr... Eines ist aus der Oberstufe. Von Bergedorfer Unterlagen, hat es herausgegeben [...] Sozialkompetenz heisst es, glaube ich.	Bergedorfer Unterrichtsmaterialien werden neu in der Oberstufe eingesetzt.

Individuelle Anpassungen resp. Umsetzungsideen P3			
Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H1	203-211	Also wir haben uns immer so eine Geschichte überlegt und dann habe ich die Ausgangssituation gegeben und dann mit ihm erarbeitet, was es sein könnte. [...] Normalerweise haben wir es so gemacht, dann zuerst ein Rollenspiel gespielt, dann haben wir es in Wirklichkeit gemacht und nachher haben wir es verschriftlicht. [...] Wir haben es nachher	Alltagssituation mit verschiedenen Methoden (Rollenspiel, Üben in Realsituation, Verschriftlichung) thematisiert und geübt.

		ausgedruckt und in ein Heft getan.	
H3	225-226	Wir haben möglichst versucht, Themen aus dem Alltag aufzunehmen und zu besprechen.	Alltagsthemen besprechen.

Methoden P4			
Fundstellen	Extrahierte Textstellen	Paraphrasen	
H1	22 - 24	[...] ihren eigenen Körper differenziert wahr-also sich selbst wahrnehmen können, damit sie das "Gegenüber" auch wahrnehmen kann.	Körperwahrnehmung als Grundlage andere wahrzunehmen.
	24-27	Ich würde schauen, dass sie vielleicht zuerst nur mit einzelnen Kindern arbeitet und nicht gleich mit einer ganzen Gruppe und so mit ein bisschen ruhigen Kindern. Oder mit Kindern, bei denen irgendwie vorhersehbar ist, was sie machen [...].	Nur mit einem einzelnen Kind arbeiten oder in der Gruppe mit ruhigen, vorhersehbaren Kindern
	31-32	Das Spiel, würde ich ähnlich aufbauen. Also auch zuerst vielleicht mit einem anderen Kind oder mit einer erwachsenen Person und dann erst mit mehreren.	Spielen mit einer Person.
	66	einmal am Morgen eine Befindlichkeitsrunde	Einmal tägliche Befindlichkeitsrunde
	160	Lernen am Modell	Lernen am Modell.
	189-191	Mit Social Stories habe ich gearbeitet. Ich habe mich einfach informiert in der Theorie, was es gibt und habe dann selbst etwas ausgearbeitet. Also ich habe nicht irgendwie ein Programm verfolgt oder so.	Über Social Stories gelesen, um eine eigene Umsetzung auszuarbeiten.
	213	Zeichnungen gemacht	Zeichnungen machen.
H2	61	Mit ihm arbeite ich sehr spielerisch. Indem wir zu zweit Regelspiele machen.	Regelspiele mit Lehrperson.
	78-82	Haben wir auch so die verschiedenen Gefühle auf Piktos angeschaut und dann immer so, musste er zuordnen, was ist "weinen" und das ist auch "weinen" und so [...] und dann später mit Fotos, verschiedenen Fotos von den Emotionen, die er zuordnen musste.	Emotionsverständnis anhand von Piktos und Fotos üben.
	91-92	In der Logo mit Geschichten, in denen jemand umfällt und dann muss er weinen.	Ursache-Wirkungs-Geschichten
	114-115	Man kann auch so ganz kleine Sequenzen [von SOKO-Autismus] einbauen, im Morgenkreis vielleicht oder im Abschlusskreis oder so, die dann gar nicht lange gehen müssen.	Soziales Lernen in der Gruppe in kleinen Sequenzen über den ganzen Tag verteilt.
H3	59-60	Dort setze ich sie absichtlich nicht neben mich,	Räumliche Nähe zu Mitschülern.

		auch wenn ich ihr zugeteilt bin in dieser Stunde. Ich finde sie kann neben zwei anderen Jugendlichen sitzen.	
	62	Ich binde sie auch möglichst immer bei Gruppensachen ein.	An Gruppenaktivitäten teilnehmen.
	76-78	Da bin ich noch so pfff... wie könnte man dies [Umgang mit sozial unangebrachten Verhaltensweisen wie furzen oder rülpfen] am Besten machen? Ist es am Besten es zu ignorieren oder so zu reagieren, wie sie es gar nicht erwartet.	Ignorieren und paradoxe Interventionen, um herausforderndes Verhalten zu reduzieren.
	129-130	Die anderen Kinder einsetzen. Sie machen es eben auch nicht unbedingt von sich aus, dann muss ich sagen: "Ihr macht es miteinander, nicht ich".	Andere Kinder als Modelle einsetzen.
	135	Das Kind der Woche	Hervorheben der individuellen Stärken jedes einzelnen Schülers.
	286	auch mit viel TEACCH-Anteil	Strukturierung nach TEACCH
H4	10	PECS	Kommunikationsförderung PECS
	12	zur Bewegungstherapie anmelden [zur Förderung der Körperwahrnehmung]	Bewegungstherapie zur besseren Körperwahrnehmung
	16-18	Wir versuchen, Situationen im sozial-emotionalen Bereich visuell-grafisch darzustellen. Das heisst, wir brauchen Verbalsprache, nehmen aber schnell entweder Piktogramme dazu, Skalen dazu oder zeichnen es gerade auf. Ganz viel, in allen Alltagssituationen.	Visualisierung sozialer Situationen mittels Piktogrammen, Skalen und Zeichnungen.
	25-28	Wir üben diese Situationen. Zum Beispiel, gerade im Bereich Gefühle, indem man Situationen auch spielt. Wir geben Beispiele und zeigen diese im Alltag wieder auf. Dann sagen wir "du bist wütend, wie in dieser Geschichte. Jetzt bist du auch wütend". Damit man ihnen möglichst breit aufzeigen kann, was das beinhalten könnte.	Soziale Situationen in Rollenspielen üben und im Alltag wiederaufgreifen.
	31-32	Also oft beginnt die Lehrperson [mit dem Vorspielen] und spielt mit einer Puppe. Und danach auch die Schüler. Was ich merke ist, für die Schüler ist es manchmal wichtig, dass sie von aussen zuschauen können.	Rollenspiel mit Puppe zur Visualisierung der sozialen Situation. Visualisierung ist wichtig.
	115-116	[Materialien] stark TEACCH-mässig aufgebaut	TEACCH-Materialien

Materialien P5

Fundstellen	Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
-------------	-------------------------	-------------

H1	68	zwei A-4 Blätter, das eine ist für positive Gefühle, das andere für negative Gefühle	Blätter als Visualisierungsmittel von Emotionen.
	89-90	Alle Erwachsenen haben so einen Schlüsselanhänger mit vielen Piktos mit Gefühlen gehabt.	Schlüsselbund mit Piktogrammen als Visualisierungsmittel von Emotionen.
	107	Streifen "wer ist an der Reihe"	Streifen, um zu visualisieren, wer an der Reihe ist.
	141	Sonst brauche ich auch schon viele Piktogramme	Piktogramme werden häufig eingesetzt.
	143	Gegenstände	Gegenstände
	203	iPad	iPad
	213	Zeichnungen	Zeichnungen
H2	61	Regelspiele	Regelspiele
	66	Memory	Memory
	69	Pfeil "wer ist dran"	Pfeil, um zu visualisieren, wer an der Reihe ist.
	137	Handlungspläne	Handlungspläne
H3	95-96	Sie hat auch ihren Plan, auf dem die Personen drauf sind, mit den Aktivitäten.	Schülerin orientiert sich am Tagesplan, welche Aktivitäten mit welchen Personen anstehen.
	102-103	Was wir noch gemacht haben bei ihr, ist zum Beispiel das [zeigt Handlungsplan]. Das sind Verhaltensweisen, wie ein Konsequenzenplan.	Handlungspläne, in denen Konsequenzen von Verhalten aufgezeigt ist.
	138	Gefühlswand	Gefühlswand
	291-292	Wir haben uns eine Bibliothek angesammelt mit Sozialspielen, das gibt es viele.	Eine Bibliothek mit Sozialspielen wurde angelegt.
	300-304	Einfach ganz gewöhnliche Spiele wie das Jenga. [...] Die wir dann mal ganz spontan eingesetzt haben und gemerkt haben, oh wow, da braucht es ganz viel Sozialkompetenzen. Das können wir sehr gut einsetzen.	Gewöhnliche Spiele lassen sich teilweise gut einsetzen, da sie ebenfalls Sozialkompetenz verlangen.
	346-348	Je nach Gruppe haben wir übers ganze Jahr durch quasi ein Lerntagebuch geführt. "Was ist das Thema gewesen?", "Was habe ich gelernt?", "Was war schwierig?", "Was will ich mir merken?"	Lerntagebücher wurden zur Selbstreflexion eingesetzt.
H4	17-18	[...] Piktogramme dazu, Skalen dazu [...]	Piktogramme und Skalen
	18-19	Wir haben oft Papier, Bleistift oder Farbstift dabei, um es ihnen gerade visuell zu zeigen.	Papier, Bleistift oder Farbstift werden zur visuellen Darstellung eingesetzt.
	31	Puppe	Puppe
	41-43	Sei es in der Pause, wo sie ihre Pläne haben, ihre Streifen haben, die ihnen aufzeigen: Wo stehe ich nun? Was passiert mit mir? Was passiert mit den andern? Und was hat sein	Pläne und Streifen

		Verhalten mit meinem Verhalten zu tun?	
	106-109	Für die Frage "Wer bin ich?" haben wir auch diese ganz spezifischen Unterlagen zum Thema Autismus und Umgang mit der eigenen Behinderung. Da gibt es ja auch Bücher aus dem Autismusverlag, welche wir beigezogen haben.	Bücher zur Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung werden verwendet.

Bedingungen P6			
Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H1	27-28	Also wenn es in einer grösseren Gruppe ist, dann ich würde ihr wie so einen Rückzugsort geben.	Ein Rückzugsort muss vorhanden sein.
	241-242	Ja auf jeden Fall, aber ein Kind muss kognitiv recht stark sein und die Kommunikation muss irgendwie gut gehen [für den Einsatz von Social Stories]	Social Stories eignen sich für Kinder, die in der Kognition und Sprache eher stark sind.
H2	127-128	Nein, es [SOKO-Autismus] ist eigentlich sehr flexibel einsetzbar. Je nach Spiel musst du Materialien dazu haben. Aber sonst ist es sehr flexibel einsetzbar.	SOKO-Autismus kann flexibel eingesetzt werden, sofern das Material vorhanden ist.
H3	416-418	Darum finde ich, müssen die Leute, die im Alltag mit diesen Kindern arbeiten, sich auch noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen und so arbeiten oder eben so ein bisschen PFADE-mässig, irgendwas installieren in einer Schule.	Die Auseinandersetzung mit dem Thema Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen ist eine Voraussetzung für die Arbeit mit Kindern mit ASS.
	432-434	Und trotzdem finde ich funktioniert es nicht gleich wie eine Therapie. Es funktioniert eben nicht nur mit einer Therapeutin. Es braucht viel mehr, die daran arbeiten und das Bewusstsein, das ist nicht immer da, finde ich.	Das Bewusstsein über die Einbettung von sozial-emotionalen Kompetenzen in den Alltag ist Voraussetzung für deren Förderung.

Kategorie 2: Schülerinnen und Schüler S

Lernfortschritte S1			
Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H1	222-224	Je nach Thema finde ich. Also so zum Beispiel die konkreten Sachen wie in die Bäckerei zu gehen oder Leute auf der Strasse anzusprechen. Ich finde, das hat man wirklich gemerkt. Doch das ging gut.	Die Lernfortschritte bei Alltagstätigkeiten waren gut erkennbar.
	226-232	Aber dann war auch ein Thema, zu Beispiel was erzähle ich wem. Also "nahen" Personen oder Familien oder Freunden oder halt der Lehrerin [...] und da hatten wir das Gefühl, da	Einige Lernfortschritte lassen sich zu Hause beobachten, während sie in der Schule nicht auffallen.

		war der Erfolg noch nicht so gross in der Schule. Als ich aber mit den Eltern sprach, haben sie gesagt, doch, dies sein jetzt ein riesiges Thema. Sie hätten schon das Gefühl, dass es etwas bringt.	
H2	131-139	Ich weiss nicht, ob sich das nur auf SOKO-Autismus bezieht, aber zum Beispiel E. war anfangs Schuljahr sehr fremdaggressiv gewesen. Vor allem in den freien Spielsituationen, wollte er mit den anderen Kindern mitspielen, hat er nicht gewusst wie und die anderen haben ihn auch nicht gerne mitspielen lassen und dann haben sie ihn geschlagen und er ist sehr wütend geworden und ist wirklich sehr fremdaggressiv gewesen und hat dann die anderen auch gewürgt und sie gepackt und geschüttelt. Ja und jetzt seit wir mit Handlungsplänen gearbeitet haben "wenn ich lieb bin ist das und das" und "wenn ich schlage oder so dann passiert das und das". Also so haben wir gearbeitet. Auch mit diesem SOKO-Autismus sehr viel und jetzt zeigt er eigentlich kein fremdaggressives Verhalten mehr.	Ein Schüler lernte durch Handlungspläne den sozialen Umgang mit seinen Mitschülern und zeigt seither kein fremdaggressives Verhalten mehr.
	143-147	[...] mit den Gefühlen erkennen, da ist er jetzt wirklich sehr stark. Er kann sagen wie er sich fühlt morgens, er ist traurig oder so und er erkennt die Emotionen der anderen, kann sie ablesen an den Gesichtern und dann sagen "Frau Lienhard ist hässig!" oder "Frau Lienhard lachen".	Ein Schüler hat gelernt, die Emotionen seiner Mitmenschen zu verstehen.
H3	322-324	In einem Gesprächskreis konnte sie sich zunehmend einbringen, ohne dauernd missverstanden zu werden oder sich missverstanden gefühlt zu haben.	Eine Schülerin hat Lernfortschritte in der Kommunikation in einer Gruppensituation gemacht.
	325-327	Oder ein Junge. Der hat ganz fest seine eigenen Themen gehabt, der konnte dann besser mitmachen, zum Beispiel auch bei Sachen, die ihm gar nicht so Spass gemacht haben.	Ein Junge kann sich besser auf neue Unterrichtsinhalte einlassen, auch wenn sie ihm nicht so Spass machen.
	329-333	Einmal haben wir das Thema Gruppenarbeit behandelt über mehrere Monate. Dort konnten wir klar sehen, wie die Kinder dann ihre Rolle, die verschiedenen Rollen wahrnehmen konnten. [...] Ja zum Beispiel der Junge, der immer geschwätzt hat ohne Punkt und Komma, der hat dann auch den Protokollschreiber sein können und so zur Ruhe kommen, ohne immer zu schwatzen.	Das Einnehmen von verschiedenen Rollen gelingt besser.
	335-341	Doch das habe ich auch einen Lernfortschritt gefunden, auch als Gruppe, da hat man so gut Gespräche führen können. Wir haben ein	Lernfortschritte in der Kommunikation in einer Gruppe.

		Programm gehabt, aber dann hat ein Kind ein Thema eingebracht und dann haben wir eine halbe Stunde darüber gesprochen. Und einmal hat ein Junge gemeint, er möchte mal einen Mann als Lehrer und nicht immer nur eine Frau. Und dann haben die wirklich so aufeinander reagieren, Aussagen reinbringen, Antworten bekommen können.	
H4	155-159	Ich denke, dass ist sicher verschieden. Die Schüler, mit denen man recht konsequent an einem Programm arbeiten kann, dort ist eindeutig ein deutlicher Fortschritt spürbar. Also zum Beispiel hat man mit ihnen geübt, wie man an einem fremden Ort die Leute begrüsst. Man hat abgemacht, das besprochen und man hat wirklich gesehen, dass sie es nachher umsetzen konnten.	Deutliche Lernfortschritte sind erkennbar, wenn man mit relativ starken Schülern an einem konkreten Thema arbeiten kann.
	159-163	Ich habe eine schwache Gruppe, dort brauchen die Fortschritte viel mehr Zeit und sind manchmal nicht direkt sichtbar. Da halt die Probleme viel, viel breiter und viel, viel grösser sind. Es braucht einfach viel Zeit, bis man merkt, ah ok ja, es ist vielleicht ein wenig anders oder das Verständnis ist ein wenig grösser oder sie haben vielleicht andere Möglichkeiten, um etwas auszudrücken.	Bei schwächeren Schülern braucht es sehr viel Zeit bis Lernfortschritte erkennbar sind. Manchmal sind die Lernfortschritte dieser Schüler nicht direkt sichtbar.

Reaktionen S2			
Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H1	236	Ja sehr. Er hat das sehr gerne gemacht.	Der Schüler hat sehr gerne mitgearbeitet.
H2	117	Die Kinder haben grosse Freude daran [SOKO-Autismus], sie machen diese Spiele sehr gerne.	SOKO-Autismus-Spiele bereiten den Schülern Freude.
	151	Es [Spiele aus SOKO-Autismus] sind halt recht lustige Spiele und diese finden sie "lässig".	Der Spielcharakter der SOKO-Autismus-Spiele motiviert die Schüler.
H3	402-405	Ein Kind hat mal gesagt: " Ach es ist so super, dass ich hier hin kommen kann, da versteht man mich!" Während er sonst an der Regelschule war und häufig nicht verstanden wurde oder sich häufig nicht verstanden gefühlt hatte. Und dort hat er gemerkt "uh, da gibt es andere, die gleich denken oder funktionieren wie ich".	Die Sozialförderstunde als Ort, an dem sich ein Schüler mit ASS verstanden fühlte, während das in seiner Stammklasse nicht der Fall war.
	423-424	Zum Teil haben sie angefangen untereinander Kontakt aufzunehmen. Das sind nämlich solche Highlights gewesen. Sie haben dann gemeint: "Ich hab den angerufen".	Die Sozialförderstunde führte zur privaten Kontaktaufnahme unter den Schülern.
H4	141-	Wenn ein Schüler auch in der Unterstufe oder	Unklare Strukturen und Personenwechsel

	144	in der Primarstufe nicht kommen möchte, zwingen wir sie längerfristig nicht. Aber wir versuchen zuerst zu schauen, warum wollen sie nicht kommen. Meist hat es etwas mit Struktur zu tun. Weil etwas zu wenig klar ist oder weil es einen Personenwechsel gibt.	können zur Ablehnung der Teilnahme führen.
	150-152	Ich denke 75 Prozent kommen gerne. Und dann hat es aber immer Dinge, die sie nicht so gerne machen. Oder Schüler, die nicht so gerne kommen, weil sie etwas anderes wollen, lieber schaukeln oder so.	Viele Kinder besuchen die Sozialförderstunde gerne. Einige besuchen sie nicht gerne, weil sie lieber ihren Spezialinteressen nachgehen.

Kategorie 3: Konzept K

Vorgaben K1			
	Fundstellen	Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H1	252-254	Wir dürfen Beratungen haben. Das finde ich schon gut, es wird von der Schule gezahlt, dass man eine Beratung hat bei einer Frau von der Schule für Kind und Autismus.	Beratungen von Fachstellen.
H3	133-135	Diese PFADE-Stunde. Das ist so eine fix installierte Stunde immer am Donnerstag, bei der das Schwergewicht auf dem Zusammensein steht und Selbstbewusstseins-Stärkung der Kinder.	PFADE-Stunde einmal wöchentlich.
	209-210	Die Kinder der Heilpädagogischen Schulen der Stadt Zürich. Sie sind immer am Mittwoch zu uns gekommen an einen fix installierten Ort.	Einmal wöchentlich stattfindendes Sozialtraining der HPS Zürich.
	213	Sie [die SuS] sind mit einem Taxi gefahren oder von einer Begleitperson gebracht worden.	Die Schule ist für den Transport verantwortlich.
	213-218	Das Besondere an unserem Programm ist, dass die Erwachsenen, die sonst in ihrem Schulalltag arbeiten, auch mitkommen mussten und die haben dann unter sich eine Interventionsgruppe gebildet. Die sich dann auch jede Woche getroffen hat, aber in einem separaten Raum. Die haben dann das Thema Autismus besprochen oder Fallbesprechungen aus dem Alltag oder das Thema Sozialkompetenzen im nächsten oder weitesten Sinn.	Erwachsene, welche mit den Kindern im Schulalltag arbeiten, besuchen während der Durchführung der Sozialförderstunde eine Interventionsgruppe.
	234-236-	Das [fixe Module innerhalb des Sozialförderprogramms] haben wir nicht, wirklich nicht. Wir haben schon Sachen, die immer wieder fix sind, zum Beispiel das mit den Gefühlen, das kommt immer wieder. Oder sich selbst einschätzen kommt immer wieder, aber nicht als Grundthema.	Inhaltlich ist das Sozialtraining der HPS Zürich relativ frei. Themen wie Gefühle oder Selbsteinschätzung kommen immer wieder vor.

	255	Als wir dann mal drei Gruppen gemacht hatten, war es fest so gewesen.	Die drei Gruppen bestehen während dem ganzen Schuljahr.
	256	Nach Alter und Niveau haben wir sie eingeteilt.	Einteilung der Gruppen erfolgt nach Alter und Niveau.
	258	Zwei Erwachsene, jemand war immer hauptverantwortlich gewesen.	Leitung durch zwei Erwachsene, wobei einer hauptverantwortlich ist.
	269-271	Ja, wie sind anfangs mal von zwei Jahren ausgegangen, das ist auch so aus meiner Masterarbeit herausgekommen. Das man sagt, anfangs mal sicher zwei Jahre und dann schauen wir.	Die Dauer der Besuchszeit des Sozialtrainings beträgt mind. zwei Jahre.
	309-312	Und was in einem weiteren Schritt entstanden ist, dass eine Gruppe dann über den Mittag geblieben ist. Die dann zusammen gekocht und gegessen haben und dann auch noch am Nachmittag, es waren die, wo wir gedacht haben, die brauchen jetzt nicht am Morgen noch zu kommen. Wo es mehr auch um Praktisches geht, um Freizeitgestaltung.	Gruppe, die in der Freizeit gemeinsam kocht, isst sowie die Freizeitgestaltung bespricht, als Fortsetzung der Sozialtrainingsgruppe.
	316-318	Nennen sie es jetzt auch Level 1, Level 2 und Level 3. Level 1 ist jetzt einfach die Lektion am Morgen oder die Doppellektion. Level 2 ist mit dem Mittagessen. Level 3 ist der Nachmittag.	Einteilung in drei Levels: 1. Sozialförderstunde, 2. Gemeinsames Kochen und Mittagessen, 3. Freizeitgestaltung
H4	47-53	Im Frühling schauen wir bei allen Kindern, welche Therapieangebote sie brauchen. Ein Teil ist medizinisch verordnet und ein Teil, welchen wir empfehlen. Das wird natürlich mit den Eltern abgesprochen. Dann haben wir eine Liste von circa zwanzig Schülern, von welchen man sagt, sie brauchen SOKO. Und dann schauen wir, wie setzen wir diese Gruppe zusammen, dass sie von der Thematik ähnlich gelagert ist. Und wir haben jetzt [...] ich muss gerade studieren... eins, zwei, drei, vier, fünf Gruppen intern.	Die Teilnahme der SOKO-Gruppe wird von den Heilpädagogen empfohlen und mit den Eltern abgesprochen. Die Gruppen werden möglichst homogen zusammengesetzt. Momentan existieren 5 Gruppen.
	66	zwischen drei und sechs [Schüler pro Gruppe]	Gruppengröße: drei bis sechs Schüler.
	68-72	Es ist verschieden, wir haben es durchmischt. Es sind zum Teil Klassenlehrpersonen, aber auch oftmals nicht. Bei uns sind verschiedene, die Weiterbildungen, solche TEACCH-Weiterbildungen gemacht haben. Oder auch andere, Bewegungstherapeuten, die Gruppen leiten. Oder Sozialpädagogen, die Gruppen leiten. Eigentlich immer im Teamteaching. Wir sind in der Regel zwei, die die Gruppe leiten und dann noch Personen, die helfen.	Je zwei Personen leiten eine Gruppe, wobei sie teilweise von weiteren Personen unterstützt werden. Die Leitung einer Gruppe kann von verschiedenen Berufsgruppen übernommen werden (Schulische Heilpädagogen, Bewegungstherapeuten, Sozialpädagogen).
	75-77	Bei den Oberstufenschülern sagen wir ihnen nicht, du musst kommen oder du musst nicht kommen, die werden gefragt, ob sie möchten oder nicht möchten. Bei den Kleinen machen	Für Primarschüler ist der Besuch der SOKO-Gruppe obligatorisch, Oberstufenschüler dürfen selber über die Teilnahme entscheiden.

	wir dies nicht.	
77-81	Und eine Idee für Schüler, welche schon viele Kompetenzen haben, dass sie in eine externe SOKO-Gruppe gehen können. Das ist auch immer wieder eine Überlegung, ob wir das anstreben können als nächsten Schritt, auch in eine öffentliche Gruppe gehen zu können. Mit dem Weg der dazu gehört und mit Leuten, welche man nicht kennt.	Externe SOKO-Gruppen als Angebot für Schüler, welche bereits über viele Kompetenzen im sozial-emotionalen Bereich verfügen.
91	[die Vorbereitung geschieht] In Rücksprachen mit der Klassenlehrperson von den einzelnen Schülern.	Zur Vorbereitung des SOKO-Unterrichts sprechen sich die Leitungspersonen mit den Klassenlehrpersonen ab.
91-95	Wir treffen uns alle, welche eine SOKO-Gruppe leiten, ich sage jetzt mindestens zwei bis drei Mal jährlich für einen Austausch. Letztes Jahr haben wir auch zweimal Weiterbildung gehabt mit einer externen Person, wo wir uns zu einzelnen Schüler oder zu einem Thema auseinander setzen. Eine Form von Supervision oder Beratung.	Zwei bis drei Treffen aller SOKO-Gruppenleiter pro Jahr. Teilweise Weiterbildungen, Supervisionen und Beratungen.
119-122	Das Bedürfnis ist gross und wir haben zwei Schüler, welche jetzt von extern dazukommen. Ach nein, es sind schon vier. Zwei Mädchen und zwei Knaben, welche von der Integration kommen. Wie könnten noch mehr nehmen, aber wir sagen, unsere eigenen Schüler haben Priorität. Wenn wir Platz haben, nehmen wir noch dazu.	Freie Plätze können von externen Schülern belegt werden.
129-134	Mit den Eltern ist es [der Austausch] sehr unterschiedlich. Sicher läuft ein Teil im Rahmen der Förderplanung von den Schulischen Standortgesprächen. Und wenn es aber wesentliche Themen gibt, gibt es auch einmal eine andere Besprechung, wo die Lehrperson nachfragt, was habt ihr gemacht oder könnte man jenes noch reinnehmen. Eltern, welche nicht Schüler haben bei mir, dass ich mit diesen Kontakt habe, das findet praktisch nicht statt.	Der Austausch mit den Eltern geschieht im Schulischen Standortgespräch und an weiteren Elterngesprächen und wird von der Klassenlehrperson geführt.
172-177	Ich denke gleich ist, dass es einen Begrüssungsteil gibt, einen Arbeitsteil und dann auch wieder einen Verabschiedungs- und Auswertungsteil. Ich denke, das ist der gemeinsame Punkt. Und die Themen sind zum Beispiel auch, dass Spielen mal drin vorkommt oder Pausen machen darin vorkommt. Ich denke, das ist auch bei vielen Gruppen fix. Aber ganz in verschiedenen Ausprägungen.	Begrüssungs-, Arbeits-, Verabschiedungs- und Auswertungsteil sowie Pause und Spielen sind fixe Teile im Ablauf aller SOKO-Gruppen.
199-200	Unsere Gruppenzusammensetzung diesbezüglich haben wir probiert recht homogen zu machen.	Möglichst homogene Gruppenzusammensetzung wird angestrebt.

225-227	Ich denke, grundsätzlich ist es sicher möglich, dass man die Gruppe wechselt, wenn man merkt, man ist bereits eine Stufe weiter. Das ist das eine, auf welcher Stufe arbeitet man, dass man wie weiterkommen kann.	Die Gruppe kann gewechselt werden, wenn ein Schüler Lernfortschritte gemacht hat.
246-250	Und wir nehmen nicht nur Schüler mit Autismus da rein. Zum Teil haben wir Kinder, welche von diesem Angebot ebenfalls profitieren könnten. Und wenn wir Platz haben, sagen wir ok. Das ist ein Schüler, welcher auch von diesem Programm profitieren kann. Er passt in diese Gruppe. Und dann nehmen wir sie dazu, damit sie eine Gruppe bilden können. Das hat sich bewährt.	Das Angebot SOKO-Gruppe richtet sich ebenfalls an nicht-autistische Schüler mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten.

Einfluss auf Umsetzung der sozial-emotionalen Förderung K2			
Fundstellen	Extrahierte Textstellen	Paraphrasen	
H3	219-220	Die Erwachsenen waren für uns das Bindeglied vom Alltag in dieses Sozialtraining und vom Sozialtraining wieder in die Schule.	Transfer der Inhalte des Sozialtrainings durch Begleitpersonen der Schüler.
	410-413	Also wir haben manchmal auch mal das Gefühl gehabt, es ist so ein Abgeben von Verantwortlichkeit. Oder so wie, du kannst ein Kind mit Sprachschwierigkeiten einer Logopädin geben und ein Kind mit sozialen Schwierigkeiten kann man in ein Sozialtraining schicken und dann wird es dort schon gemacht.	Durch die Durchführung des externen Sozialtrainings wird die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen in der Klasse vernachlässigt.
H4	126-129	Sicher von der Leitung der SOKO-Gruppen zu den einzelnen Lehrpersonen, der [Austausch] läuft auf jeden Fall. Und zum Teil sind die Betreuungspersonen von den Schülern noch in den SOKO-Gruppen dabei. Das ist ein Grund, warum wir das so machen. Damit der Wissenstransfer noch viel schneller geht. Wenn sie zuschauen und auch gleich etwas einbringen können.	Der Transfer der Inhalte des SOKO-Trainings erfolgt durch den Austausch der Leitungspersonen mit den Lehrpersonen sowie den Betreuungspersonen, welche bei der Durchführung anwesend sind.
	252-256	Ermöglicht es uns, in der Schule ein Gefäss zu haben, in welchen wir intensiv an den sozialen Kompetenzen arbeiten und in dem man den Fokus ganz bewusst darauf legt. Im Machen, aber auch in der Vorbereitung und im Überlegen und im Planen. Durch das fließen diese Themen auch wieder mehr in den Schulalltag ein. Und wenn es nicht so wäre, dann nimmt man es wohl weniger bewusst in den Schulalltag ein.	Das Konzept ermöglicht Rahmenbedingungen, um intensiv an den sozialen Kompetenzen zu arbeiten. Durch diese Fokussierung bekommt das sozial-emotionale Lernen im gesamten Schulalltag einen grösseren, bewussteren Stellenwert.
	257-259	Der Austausch unter uns SOKO-Gruppenleitenden erlebe ich als sehr wertvoll, nicht nur für die SOKO-Gruppe, sondern auch	Der Austausch unter den SOKO-Gruppenleitenden wirkt sich positiv auf die SOKO-Gruppe und die ganze

		für die ganze Alltagsgestaltung dieser Schüler im Schulhaus oder im Alltag.	Alltagsgestaltung aus.
	264-265	Der Stellenwert, den es [das sozial-emotionale Lernen] ist etwas wichtiges und ist es wert für uns	Sicherung eines wichtigen Stellenwerts in der Förderung
	269-270	Ich denke, die Ressourcen sind relativ gross, dass man auch mal ein Video machen kann oder eine Beobachtung machen, was man so im Alltag vielleicht gar nicht machen könnte.	In den SOKO-Gruppen stehen mehr Ressourcen zur Verfügung als im normalen Schulalltag
	275-277	Wenn ich dann als Klassenlehrerin bei diesen Schülern drin bin, dann habe ich natürlich einen direkten Faden und kann es immer wieder aufnehmen. Dies ist einfacher als bei den Schülern, welche nicht bei mir in der Klasse sind.	Leitet die Klassenlehrperson die SOKO-Gruppe, kann sie die Inhalte im Alltag gut wieder aufnehmen. Bei Schülern aus anderen Klassen ist der Transfer schwieriger.

Kategorie 4: Fehlende Verbalsprache V

Anpassungen an Sprachkompetenz V1			
Fundstellen		Extrahierte Textstellen	Paraphrasen
H1	268-270	Dann versuche ich möglichst einfache Sätze zu machen. Zum Teil wirklich auch Ein-Wortsätze, weil ich das Gefühl habe, das ist das, was dann ankommt, also nicht noch diverse Nebensätze.	Einfache Sprache verwenden, um das Verstehen zu ermöglichen.
	282	Irgendwie möglichst versuchen, dass möglichst wenig verbal ist.	Möglichst wenig verbale Inputs der Lehrperson.
	296-298	Natürlich, für die Gruppe ist es [Musik] super. Ich habe es halt gerne, wenn sich jedes Kind angesprochen fühlt in der Gruppe und so habe ich viele Lieder auch ein bisschen umgeschrieben, damit man sie besser brauchen kann, auch mit Kindern mit Autismus.	Musik als Medium, durch das sich alle Kinder angesprochen fühlen.
H2	190-191	... dass ich es noch klarer strukturiere	Klare Strukturen.
H3	360-364	Dann hatten wir einmal ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiss es nicht mehr, wo wie dann einige solche Kinder gehabt haben. Und die haben wir dann zusammen genommen und haben dann an etwas anderem gearbeitet als an der Verbalsprache, weil einmal in der Woche so wenig Zeit ist. Mehr so Thema "Abwechseln", "Weitergeben" oder so auf die spielerische Art.	Handlungsorientierte, spielerische Übungen (abwechseln, weitergeben) anstatt sprachlastige Aktivitäten.
	371	Er [der Leiter der Gruppe] hat dann so Spiele kreiert oder gefunden, die so klar waren vom	Spiele mit klarem Inhalt selber entwickeln oder suchen.

		Inhalt her.	
	373-374	Genau, wir haben mal ein ganz tolles Spiel entwickelt, super einfach, es ist nur darum gegangen sich Farben zu erwürfeln und für das mussten wir nicht sprechen.	Spiel ohne Verbalsprache selber kreiert.
H4	63	wirklich sehr handlungsorientiert an Sachen herangehen müssen.	Handlungsorientierung.
	183-187	Für mich macht es einen Unterschied, dass ich Material zur Verfügung stellen muss, damit sie, welche wenig Verbalsprache haben, sich gut ausdrücken können. Dass ich mir wirklich im Voraus überlegen muss, was brauchen sie, dass sie die Dinge auch ausdrücken können, an welchen wir am arbeiten sind. Dass ich ihnen dieses Vokabular auch zur Verfügung stelle. Ich denke das ist ein wesentlicher Unterschied.	Es bedarf guter Vorbereitung um das benötigte Vokabular mit Hilfe von Materialien zur Verfügung zu stellen.
	187-190	Unsere, welche wenig Verbalsprache haben, haben sicher eine grosse Schwierigkeit im Sprachverständnis. Das heisst, ich muss viel Zeit aufwenden, damit sie wirklich verstehen, was wir wollen. Die Diskussion kann nicht sehr komplex sein. Man muss relativ geradlinig, klar, einfach sein. Das ist bestimmt so.	Viel Zeit aufwenden, um das Sprachverständnis zu sichern. Klare und einfache verbale Inputs geben.
	196-197	Genau, es ist so, wirklich mehr der Unterschied [von den Inhalten], was für Sprachkompetenz sie haben. Mit oder ohne Hilfsmittel.	Die Inhalte werden der Sprachkompetenz angepasst. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Schüler mit oder ohne Hilfsmittel kommunizieren.
	204-208	Ja, es ist einfacher anders zu differenzieren, als bei der Sprachkompetenz. Wenn hochkomplexe Diskussionen laufen und es hat Schüler, welche wirklich ganz eingeschränkte Sprachkompetenzen haben, dass ist es für sie schwierig, sich in dieser Gruppe adäquat zu beteiligen. Es ist sehr anspruchsvoll, dies dann gut zu organisieren, damit sie sich auch kompetent erleben und nicht die Hälfte der Zeit das Gefühl haben "ich bin ja gar nicht gefragt".	Gute Organisation ist notwendig, damit Schüler mit wenig Sprachkompetenz partizipieren können.

Hilfsmittel V2				
Fundstellen	Extrahierte Textstellen	Paraphrasen		
H1	278-279	Sicher viel mit Bildern arbeiten, mit den Kindern mit weniger Sprachverständnis. Ich finde es auch super, wenn man Situationen fotografiert.	Bilder und Fotos zur Unterstützung des Sprachverständnisses	
	286	[soziale Situationen] Mit Figuren nachspielen, das finde ich immer gut.	Figuren werden eingesetzt, um soziale Situationen nachzuspielen.	
	306-	Ich habe auch noch ein anderes Lied, in dem	Gegenstände als Objekte zur Integration in die	

	309	es um Gegenstände geht. Die Kinder können ihre Lieblingsgegenstände bringen und das gibt auch ein enormes Gemeinschaftsgefühl, weil die Kinder mit Autismus, die sich sonst nicht so in die Gruppe integrieren, mitmachen können.	Gruppe.
H2	175	Ihn unterstütze ich mit Piktos, damit er versteht, was ich will.	Piktogramme zur Unterstützung des Sprachverständnisses.
	191-193	Ich habe so einen Rahmen gemacht, in den man die Bilder schön hineinlegen konnte, dass dann klar war, wo ist welches Bildchen drin und dann eine Fertigbox.	Rahmen und Fertigbox zur klaren Strukturierung.
	198-199	Beim Abwechseln im Kreis, wird ein Stein weitergegeben, dann ist der dran mit sprechen.	Stein, als Symbol, wer mit sprechen dran ist.
H3	355-358	Wir hatten einmal einen Jungen, der hat praktisch kein Wort gesagt. Der hat anfangs so einen Talker gehabt, ich weiss den konkreten Namen nicht mehr. Dann hatte er ein iPad gehabt, mit so einem Kommunikationsprogramm drauf. Da haben wir darauf geschaut, dass er das immer wieder einsetzen kann.	Einbauen von UK-Hilfsmittel (Talker und iPad mit Kommunikatonsprogramm).
	364	[...] oder dann mit Bildern gearbeitet.	Bilder
	370-371	Dort haben wir viel Piktos eingesetzt, auch bei Spielen oder mit Zeichen, wer ist jetzt dran oder so.	Piktogramme und Zeichen werden eingesetzt.
	379	Wir haben so ein wenig spezielle Spiele gesucht für die Gruppe.	Spezielle Spiele für Kinder mit wenig Sprachkompetenz.
H4	22-23	Wir haben auch Schüler mit Autismus, welche einen Sprachcomputer haben.	Einige Kinder haben einen Sprachcomputer.
	64	mit PECS kommunizieren	PECS als Mittel zur Kommunikation.